

Editor in Chief

Dr. Abdulkadir TUNA
Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

$$B \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{ctgx} - 2}{2\sqrt{1-x^3}}$$

$$\int (x \pm a)^2$$

$$x >= n$$

$$A - C =$$

$$+y^2 = z \quad S_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi = \sqrt{e}$$

$$\pi \approx 3,1415$$

$$P = r^2 \pi$$

$$\Delta t = T - \frac{3a}{x}$$

$$(x+y)^2 = \left(\frac{y}{2}\right)^2$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 1} \frac{\Delta x + 2}{\Delta y - 1}$$

$$(x-y^2)$$

$$8x = 4 - 3y^2$$

$$(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

$$f_x =$$

$$y = 2x^2 + 3x$$

$$\int \frac{\sqrt{x+a^2}}{x}$$

$$\ln \left| x + \sqrt{a^2 + x^2} \right| + c$$

$$x_{1/2} = \frac{b \pm (a-c)}{\sqrt{2a}}$$

$$e = 2,718$$

$$e = \cos x + \text{tg} y \quad \tan(2a) = \frac{2 \tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$$

$$P = \sum_{i=0}^{\infty} x^i$$

$$y = \frac{\Delta x}{\Delta z}$$

$$= (y-1)^2$$

$$\ln = \sqrt{axb}$$

$$\sin a = b$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

OJOMSTE

OJOMSTE is an international, refereed academic journal. It publishes twice a year (June, December).

Publisher

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Editors-in-Chief

Dr. Abdulkadir TUNA

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Field Editors

Dr. Abdulkadir KARACI

Dr. Abdullah Çağrı BİBER

Dr. Mustafa ERDEMİR

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16275796>

Early appearance date: 21.07.2025

Publishing date: 30.12.2025

© 2025

E-ISSN: 2757-6353

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Editorial Advisory Board

Dr. Ahmet KAÇAR (Kastamonu University, akacar@kastamonu.edu.tr)

Dr. Güler TULUK (Kastamonu University, gtuluk@kastamonu.edu.tr)

Dr. Hafize KESER (Ankara University, keser@ankara.edu.tr)

Dr. İbrahim ÇETİN (Necmettin Erbakan University, ibrahimcetin@konya.edu.tr)

Dr. Levent AKGÜN (Atatürk University, levakgun@atauni.edu.tr)

Dr. Osman YAŞAR (Sunny Brockport University, oyasar@brockport.edu)

Dr. Salih BARDAKCI (Hacettepe University, salihbardakci@hacettepe.edu.tr)

Dr. Serap SAMSA YETİK (Pamukkale University, ssamsa@pau.edu.tr)

Dr. Tevfik İŞLEYEN (Atatürk University, tisleyen@atauni.edu.tr)

Dr. Yılmaz MUTLU (Muş Alparslan University, y.mutlu@alparslan.edu.tr)

Dr. Yüksel DEDE (Gazi University, ydede@gazi.edu.tr)

Dr. Zhang Qiaoping (The Education University of Hong kong, zqiaoping@eduhk.hk)

OJOMSTE indexed by

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Contents

How are the Concepts of Permutation and Combination Conceived in the Minds of High School Students? 1

The Effect of Digital Game-based Teaching Methods on Students' Academic Achievement and Perceptions of Gamification in Turkish Education..... 22

A Mathematically Modified Adam Algorithm for Improved Convergence in Deep Neural Networks 40

An Analysis of the Curriculum Content of Basic Mathematics and Mathematics Teaching Courses in Primary Teacher Education Between 1982 and 2023..... 65

Examining Students' Social Responsibility Awareness in an Extracurricular Activity in 6th Grade 78

Mathematics Education and Teaching from a Social Cognitive Theory Perspective 87

Examining Alternative Assessment Approaches Used in Mathematics Textbooks 102

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Permütasyon ve Kombinasyon Kavramları Lise Öğrencilerinin Zihninde Nasıl Anlamlandırılmaktadır

Esra KARATAŞ GÜLER^a, Abdulkadir TUNA^b

^aMilli Eğitim Bakanlığı, Kastamonu/Türkiye,
esrakrts@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4493-1793>

^bKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye,
atuna@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3553-7513>

Geliş Tarihi: 08.07.2025

Kabul Tarihi: 19.07.2025

Anahtar Kelimeler:	Öz
permütasyon, kombinasyon, soyutlama, zihinsel temsil, yansıma matematik eğitimi	Matematiksel düşüncenin geliştirilmesine ve biçimlendirilmesine temel teşkil eden sayma problemleri, öğrenciler için zor olabilir. Öğrencilerin sayma problemlerini çözerken yaptıkları hatalarının doğasını anlamak, yaşadıkları zorlukların tespit edilmesi ve yaşadıkları zorlukları etkileyebilecek değişkenlerin belirlenmesi ve yorumlanması için, sayma (kombinatorik) konusunun temelini oluşturan permütasyon ve kombinasyon kavramlarının kavramsallaştırmalarının daha derinden anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada 10.sınıfta sayma konusunu gören 11.sınıf bir öğrencinin permütasyon ve kombinasyon kavramlarını zihninde nasıl anlamlandırdığı incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yapılmıştır. Araştırmanın katılımcısı bir devlet (resmi) fen lisesinin 11. sınıfında öğrenim gören bir öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen problem durumlarını içeren çalışma kağıdı, yarı yapılandırılmış görüşme ve görüşme ses kayıtları aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma kağıdı ve görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğrencinin permütasyon ve kombinasyon kavramlarının soyutlamasında ve başarılı bir sayma işlemi için etkin bir şekilde sergilenmesinde öğrencinin çarpma ilkesinin kavramsal gerekçelerini bilmesinin ve eylemlerini sorgulamasının etkili olduğu görülmüştür. Araştırmada, bireyin mevcut bilgilerinden yeni matematiksel kavramları soyutlamasında, anlamlandırmasında ve geliştirmesinde zihinsel süreçleri karakterize eden şemalar ve bu şemaları oluşturan zihinsel eylemlerin önemli rollere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada, öğretmenlerin öğrencilerin kavramsal ilerleme kaydedebilmeleri için öğrencilerin zihinsel temsillerini ve yansıma eylemlerini kullanacakları etkinlikler tasarlaması ve bu etkinliklerde öğrencilerin kendi çözüm yollarını belirleyip izlemelerini desteklemeleri önerilmektedir.

How are the Concepts of Permutation and Combination Conceived in the Minds of High School Students?

Esra KARATAŞ GÜLER ^a, Abdulkadir TUNA ^b

^aMinistry of Education, Kastamonu/Türkiye,

esrakrts@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4493-1793>

^bKastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye,

atuna@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3553-7513>

Received: July, 08, 2025

Accepted: July, 19, 2025

Keywords:

permutation,
combination,
abstraction,
mental
representation,
reflection,
mathematics
education

Paper Type:

Research

Abstract

Counting problems are fundamental to the development and formation of mathematical thinking, but they can be challenging for students. In order to understand the nature of the errors students make while solving counting problems, to identify the difficulties they experience, and to determine and interpret the variables that may affect the difficulties they experience, it is necessary to understand the conceptualizations of the concepts of permutation and combination that form the basis of the subject of counting (combinatorics) more deeply. In this study, it was examined how an 11th grade student who studied counting in the 10th grade made sense of the concepts of permutation and combination in his mind. The research was conducted with a case study, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consisted of an 11th grade student studying at a formal science high school. In the research, data were collected through a worksheet containing problem situations developed by the researcher, semi-structured interviews, and interview audio recordings. The data obtained from the worksheet and interviews were evaluated with content analysis. It was observed that the student's knowledge of the conceptual justifications of the multiplication principle and questioning his actions were effective in the abstraction of the concepts of permutation and combination and in the effective display of a successful counting operation. The study concluded that the schemas that characterize mental processes and the mental actions that form these schemas play important roles in the individual's abstraction, meaning and development of new mathematical concepts from their existing knowledge. In addition, the study suggests that teachers design activities that will use students' mental representations and reflection actions so that students can make conceptual progress, and that they support students in determining and following their own solutions in these activities.

Giriş

Matematik sayma, ölçme ve hesaplama ihtiyacından doğmuştur ancak soyutlama yapmayı, mantıksal akıl yürütmeyi, örüntülerin araştırılmasını ve analizini içerecek şekilde gelişmiştir (Maher and Uptegrove, 2010). Matematikte saymadan soyutlamaya doğru bir akış bulunmaktadır. Sayma denilince insanın aklına basit, kolay ya da buna benzer şeyler gelebilir. Ancak sayma kombinatoriğin temel taşıdır ve bilinenin ya da tahmin edilenin aksine sayma(k) zordur (Martin, 2001). Kombinatorik, sonlu bir kümedeki nesnelere seçimini ve düzenlenmesini içeren bir hesaplama ilkesi olarak ele alınabilir (English, 2005). Okul matematiğinde kombinatorik, öğrencileri sayı sayma, varsayımlarda bulunma, genelleme yapma ve sistematik düşünme konularında eğitmek için, denklik, bağıntı, fonksiyon vb. birçok kavramın geliştirilmesinde, çok fazla diğer matematiksel kavramlara (veya matematiksel kavramların bilinmesine) bağlı olmadığı için farklı problemlerle öğrencilerin daha fazla matematik yapımlarına ihtiyaç duymalarını sağlamada kullanılmaktadır (Kapur, 1970; Batanero vd., 1997).

Son yıllarda, kombinatorik öğretimi ve öğrenimini araştıran önemli araştırmalar yapılmıştır. Araştırmacılar permütasyon ve kombinasyon gibi belirli problem türleri hakkında öğrencilerin akıl yürütmelerindeki farklılıkları (örn., Batanero, Navarro-Pelayo ve Godino, 1997), öğrencilerin çeşitli kombinasyon problemleri veya permütasyon problemleri içindeki farklılıkları algılayıp algılamadıklarını (örn., Lockwood vd., 2018), öğrencilerin sayma problemlerini çözerken hangi stratejileri kullandıklarını (örn., Melusova, ve Vidermanova, 2015), öğrencilerin zor kombinasyon veya permütasyon problemlerini çözerken hangi doğrulama stratejilerini kullandıklarını (örn., Eizenberg ve Zaslavsky, 2004), sayma problemleri çözme durumunda öğrenciler tarafından oluşturulan bağıntıları (örn., Lockwood, 2011), öğrencilerin öğretimin sonrasında permütasyon ve kombinasyon problemlerini çözme stratejilerinde değişiklik olup olmadığını (örn., Lamanna ve Batanero, 2022) araştırmışlardır. Ancak yapılan araştırmalar yeterli değildir çünkü matematik eğitiminde kombinatorik konusunda çok az çalışma vardır (Kavousain, 2008).

Kombinatorik, çeşitli şekillerde ve çeşitli temsil araçlarıyla çözülecek anlamlı problemler için temel sağlamaktadır (English, 2005). Kombinatorik (sayma problemleri), derin matematiksel düşünmeyi teşvik etmektedir ancak aynı zamanda çeşitli seviyelerdeki öğrenciler için çok fazla zorluk kaynağıdır (örn., Batanero vd., 1997; Eizenberg ve Zaslavsky, 2004; Lockwood, 2013; Lockwood, 2015; Lockwood, Wasserman ve McGuffey, 2018). Kombinatorik, öğretilmesi ve öğrenilmesi en zor matematik konularından biri olarak kabul edilmektedir (Melusova ve Vidermanova, 2015). Zira öğrencilerin kombinatorial (sayma) problemlerini doğru bir şekilde çözmekte zorlandıklarına dair çok sayıda belgelenmiş kanıt bulunmaktadır (Lockwood vd., 2018). Araştırmacıların öğrencilerin kombinatorial problemler üzerindeki çalışmalarına daha yakından bakmalarına yani öğrenciler için belirli mücadele alanlarını belirlemeye ve öğrencilerin gelişebileceği potansiyel yollara odaklanmaya yani kombinatorial fikirleri kavramsallaştırma yollarına ilişkin daha fazla iç görüye ihtiyaç vardır (Batanero vd., 1997; Lockwood, 2013; Lockwood, 2015).

Kombinatorik, öğrencilerin numaralandırma, varsayımlar yapma, genellemeler yapma, ispat yapma ve sistematik düşünme vb. konularda eğitilmesine, zihinsel olarak gelişimine ve matematiğin güçlerini ve sınırlamalarını anlamasına katkı sağlamaktadır (Kapur, 1970). Bu anlamda saymaya dair matematiksel kavramların soyutlama süreçlerinin ele alınması soyutlama sürecinin daha iyi anlaşılması ve öğrenme süreçlerinin yapılandırılması bakımından önem arz etmektedir. Ülkemizde sayma konusu liselerin 10.sınıf matematik dersi müfredatında yer almaktadır. Sayma konusu, sayma ilkelerini, permütasyon ve kombinasyon kavramlarının tanımlarını ve permütasyon ve kombinasyon hesaplamalarına dair formülleri içermektedir. Öğrencilerin sayma problemlerini çözebilmesi için permütasyon ve kombinasyon formüllerini (veya ifadelerini) anlaması bir anlamda bu formülleri nerede ve nasıl kullanması gerektiğini

bilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sayma problemlerini çözerken yaşadıkları zorlukların tespiti için bu problemlerin çözüm sürecinde öğrencilerin akıl yürütmelerinin ayrıntılı incelenmesi yararlı görülmektedir. Bu anlamda, bu çalışmada “Permütasyon ve kombinasyon konusunu gören 11.sınıf bir öğrenci permütasyon ve kombinasyon kavramlarını nasıl anlamlandırmıştır veya geliştirmiştir?” sorusuna cevap aranmıştır.

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu çalışmada öğrencilerin matematiksel kavramları soyutlama süreçlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda matematiksel kavramların nasıl inşa edildiği, bu inşa sürecinde katılımcının aldığı kararların nedenleri, algısı ve bakış açısı gibi kişiye özgü noktalara derinlemesine odaklanmak gerekmektedir. Bu bağlamda, soyutlama süreci, soyutlama sürecini etkileyen diğer faktörler de (çevre, deneyim gibi) göz önüne alınarak sürecin bütüncül bir anlayışla ele alınması, durumun tanıtılması ve ortaya konulması ve daha derin daha zengin veri elde edilmesi açısından önemli görülmektedir. Bütüncül bir anlayış, süreç odaklı olması, durumu etkileyen faktörlerin durumu nasıl etkilediklerinin ortaya konması ve yukarıda anlatılanlardan dolayı bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması uygun görülmüştür.

Bu çalışmada açıklanan örnek olay durumu, permütasyon ve kombinasyon konusunu 10.sınıfta görmüş olan 11.sınıf bir lise öğrencisinin permütasyon ve kombinasyon kavramları ile ilgili mevcut bilgisine ihtiyaç duyması, bu ihtiyacın gereği olarak zihninde bu kavramları nasıl yerleştirdiğine dair yollarını ve bu ihtiyacı takiben yeni problem durumlarında yeni matematiksel yapıları soyutlama sürecini araştırmak için tasarlanmış bir çalışmadır.

Katılımcı

Araştırma, Türkiye'nin kuzeyinde bulunan bir ilin resmi bir fen lisesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 11. sınıfta öğrenim gören bir öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeyle belirlenmiştir. Amaçlı örneklemin mantığı ve gücü, derinlemesine anlamaya yaptığı vurgudan gelmektedir (Patton, 2013, s.46). Bu yöntem, araştırmanın amacı doğrultusunda bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasını sağlar (Şahan ve Uyangör, 2021, s.122). Zira, araştırmanın amacı da soyutlama süreci hakkında derin, ayrıntılı ve alana katkı sağlayan bilgiler ortaya koymaktır. Araştırmada soyutlama sürecinde sergilenen davranışları ortaya koymak amaçlandığından katılımcının iyi iletişim becerisine ve soyutlamanın gerçekleşmesi için gerekli ön bilgiye sahip olması gerekmektedir. Örneklemede kullanılan ölçütler, öğrencinin sınıf düzeyinin 11 olması, permütasyon ve kombinasyon konusunu okulda görmüş olması ve iletişime açık olması olarak belirlenmiştir. Ayrıca soyutlama ve anlamlandırma süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi edinebilmek için bu araştırma tek öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırma için iyi matematik ders notlarına sahip ve kendini iyi ifade eden gönüllü bir öğrenci seçilmiştir. Araştırmacı, seçilen öğrencinin 9.sınıftan beri matematik ders öğretmenidir. Araştırmacı katılımcıyı derste, ders dışında gözlemlendiği ve diğer ders öğretmenlerinden edindiği bilgiler kadar tanımaktadır. Katılımcı, profesyonel olarak sporla ilgilenen 16-17 yaşlarında sosyal bir öğrencidir. Katılımcının tüm sınıf seviyelerinde matematik dersi not ortalamaları 85 puanın üstünde yani yüksektir. Katılımcı, düşüncelerini rahat bir şekilde ifade eden, bilgiyi ezberlemek yerine neden ve nasıl sorularını soran 10.sınıfta permütasyon ve kombinasyon konusunu görmüş zeki bir öğrencidir. Çalışma boyunca katılımcı gizliliğini korumak amacıyla katılımcının gerçek ismi yerine Esra takma adı kullanılmıştır.

Veri toplama araçları

Çalışmanın veri toplama sürecinin gerçekleştirilmesi için (göreve dayalı) çalışma kağıdı oluşturulmuştur. Çalışma kağıtlarının hazırlanması sürecinde öncelikle araştırmanın amacı temel alınmıştır. Ardından literatür incelenerek permütasyon ve kombinasyon konusunda soyutlama ile ilgili çalışmalar incelenerek öğrencilerin soyutlama sürecini ortaya koyacak şekilde görüşmede kullanılacak (çalışma kağıdındaki) problemler hazırlanmıştır. Çalışmada kullanılacak problemler için öncelikle alan yazın araştırılmıştır. Kitaplarda ve okunan makalelerde karşılaşılan problemler incelenmiş ve okunan kaynaklardan (örn., Lockwood, 2013 ve Özdemir, 2012) bazı problemler (1. aşama 5. soru ve 1. aşama 10.soru) dikkate alınmıştır. Öğrencilerin permütasyon ve kombinasyon konusunda soyutlama süreçlerini gözlemlemek ve bu süreçte gerçekleştirilen zihinsel eylemleri incelemek amacıyla problemler geliştirilmiştir. Geliştirilen problemlerin araştırmanın amacını gerçekleştirmeye uygun olup olmadığını belirlemek için uzman görüşüne sunulmuştur. Bunun sonucunda çalışma kağıdının 1.aşama 8. sorusunda verilen şeklin kaç bölgeden oluştuğunun tam olarak anlaşılmadığı ve bu soruda verilen şeklin kaç bölgeden oluştuğunun soruda belirtilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Uzman görüşü dikkate alınarak 1.aşama 8.sorusuna gelindiğinde araştırmacı tarafından soruda bulunan şeklin bölge sayısının üç olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında araştırmanın amacına ulaşması ve katılımcı ile görüşme sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi için çalışma kağıdının uygulanma sürecinde dikkat edilecek noktaların tespiti için matematik seviyesi farklı iki öğrenci ile pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma yaklaşık 1-1,5 saat sürmüştür. Pilot çalışmada öğrencilerin özellikle son sorularda kafalarının karıştığı ve bu karışıklıkta öğrencilerin sorularla uğraşmaktan vazgeçme ihtimallerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple katılımcının zihnini toparlaması için kısa bir süre mola vermenin çalışmanın amacına ulaşması bakımından faydalı olduğunu düşündürmüştür. Pilot çalışma sonucunda, problemlerin soyutlama ve zihinsel eylem süreçlerini gözlemlemeye uygun olduğu ve çalışmanın uygulama sürecinde öğrenciye problem çözerken ihtiyaç duyarsa çalışmaya ara verilmesi gerektiği görülmüştür.

Verilerin Analizi

İçerik analizi, toplanan verileri açıklayabilecek kavram ve ilişkilere ulaşabilmek amacıyla gerçekleştirilir (Akbulut, 2013). İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar etrafında bir araya getirilir. Daha sonra bunların içindeki anlamlı birimler oluşturulur ve bu anlamlı birimler düzenlenerek yorumlanır. İçerik analizinde derin bir analiz söz konusudur. Öyle ki, içerik analizi hiç tahmin edilmeyen, içinde gizli kalmış temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasına olanak tanır (Akbulut, 2013). Bu çalışmada soyutlama süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen zihinsel eylemleri araştırmak için derinlemesine ve detaylı bir çalışma yapıldığından ve ayrıca ortaya belirli durumlar konulup süreçlerin bu durumlar içindeki ilerleyişi sırasında yeri incelendiğinden verilerin analizinde içerik analizini gerçekleştirmenin daha uygun ve gerekli olduğu düşünülmüştür.

İçerik analizinde görüşme, gözlem veya dokümanlar yoluyla elde edilen nitel araştırma verileri dört aşamada analiz edilmektedir (Akbulut, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2021): Verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Çalışmada da verilerin analizinde bu dört aşama dikkate alınmış ve bu aşamalar aynı sıra takip edilerek kullanılmıştır.

Veri analizi için öncelikle görüşme sırasında kaydedilen konuşmalar yazılı metne dönüştürülmüştür. Daha sonra görüşme metinlerinde bulunan cümleler kelime kelime analiz edilmiştir. Bu süreçte araştırmanın konusu olan soyutlama süreci ve bu süreçte gerçekleşen zihinsel temsil eylemlerini derinlemesine incelemek adına ses kayıtları içinde bulunabilecek soyutlama sürecini etkileyecek detayları kaçırmamak ve zihinsel temsil eylemlerini analiz etmek adına ses kayıtları tekrar tekrar dinlenmiştir. Görüşmenin yazıya geçirilmesi ve tekrar gözden

geçirilmesinin ardından veriler bilişsel bileşenler ile bunların alt bileşenlerine göre analiz edilmiştir. Bu bağlamda Glasersfeld'in zihinsel temsiline göre yazılı görüşme metinlerinin analiz için belirlenmiş olan temalar; içselleştirme, yansıma, özümseme, uyum ve zihinsel temsildir. Verilerin kodlama sürecinde öncelikle zihinsel eylemlerin her bir alt bileşenin ana göstergeleri iki yazar tarafından belirlenmiştir (Tablo 1). Verilerin analizinde beklenti ifadesi, Glasersfeld'in kullandığı anlamda öğrencinin bir etkinliği gerçekleştirmeden önce etkinliği gerçekleştirmenin belirli bir sonuca yol açacağını fark ettiği durum olarak kullanılırken şema terimi ise kişinin bir durum karşısında yaptığı eylemleri veya kullandığı zihinsel süreçleri ifade etmektedir.

Tablo 1. Zihinsel eylemlerin göstergeleri

Zihinsel eylemler	Gösterge
İçselleştirme	<i>Deneyimden elde edilen bilgileri bilerek veya isteyerek davranışa geçirmek Kazanılan davranışı sergilemek (veya öğrenilen bilgiyi kullanmak) Kazanılan davranışı tekrarlamak</i>
Yansıma	<i>Deneyimi veya tecrübeyi gözden geçirmek veya düşünmek, incelemek Deneyime dayalı öngörüde bulunmak Deneyime dayalı çıkarım yapmak Elde edilen çıkarımları değerlendirmek</i>
Özümseme	<i>Yeni bilgiyi, malzemeyi veya durumu mevcut deneyimsel anlayışlara göre uyarlamak veya uydurmak Yeni malzemeyi bilinen bir şeyin örneği olarak ele almak</i>
Uyum	<i>Mevcut şemanın yeni duruma göre iyileştirmek ya da düzenlenmek Mevcut deneyimleri kısıtlayarak yeni duruma uyumlu hale gelmek</i>
Zihinsel temsil	<i>Deneyimsel dünyasında başka bir zamanda mevcut olan bir şeyin tekrarının ortaya çıkması Bilincine önceki bir deneyimi getirmek veya deneyimi oluşturan mecazi malzemenin (sistemin üretebildiği temel duyuşsal öğelerin) anımsanması Matematikselleştirilebilir bir durumu, bir problemi, çözümünü bireyin anlamlandırması için geçmişteki bir deneyimi, onunla mevcut bir deneyim arasında karşılaştırarak duyuşsal malzemenin dikkatli bir şekilde seçilmesi, gruplandırılması ve koordine edilmesi ve duyuşsal hammaddenin yerini alacak bir şeylerin üretilmesi</i>

Glasersfeld'e göre yapıcı süreçler yalnızca bir tepkinin doğruluğundan değil, ona yol açan mücadeleden çıkarılabilmektedir (Cifarelli ve Sevim, 2014). Glasersfeld'in düşüncesi doğrultusunda verilerin analizinde öğrencinin sahiplenebileceği problem durumu (durumları) üzerinden, öğrencilerin ön bilgileri doğrultusunda mevcut durumu özümsemesine, problem ile ilgili hedeflerine ulaşmak için geliştirdikleri zihinsel eylemlerine (işlemlerine) ve bu hedeflenenlere yani sonuca dair eylemlerine ve beklentilerine odaklanılmıştır. Ses kayıtları ve öğrencinin çalışma kağıtları bağımsız iki araştırmacı tarafından incelenerek soyutlama sürecinin ilerlemesi araştırma problemi çerçevesinde betimlenmiş ve bu betimlemeler yorumlanmıştır.

Yapılan yorumları daha cazip kılmak için görüşmelerde elde edilen verilerin özü korunarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Son olarak da, bu bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak ve bir takım sonuçlar çıkarmak üzere verilere dayalı olarak yorumlamalar yapılmaya çalışılmıştır.

Geçerlik ve Güvenilirlik

Bilimsel araştırmalarda “geçerlilik” ve “güvenilirlik”, sonuçların inandırıcılığı için önemli iki ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Lincoln ve Guba (1985), nitel araştırmaların kalitelerinin artırılması için geçerlilik yerine inandırıcılık (iç), aktarılabilirlik (dış); güvenilirlik yerine güvenilebilirlik (tutarlılık) ve onaylanabilirlik (teyit edilebilirlik) kavramlarını kullanmayı tercih etmişlerdir (Aydın ve Beyazıt, 2021; Çepni, 2021; Yıldırım ve Şimşek, 2021). Nitel bir araştırma olan bu çalışmada araştırmanın daha nitelikli olması için Lincoln ve Guba ’nın geçerlilik ve güvenilirlik yerine kullandıkları kavramlar (inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık ve onaylanabilirlik) temel alınarak ve gerekli düzenlemeler yapılarak çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada inandırıcılığın sağlanabilmesi için, veri kaynağı ile uzun süreli etkileşimler gerçekleştirilmiş ve yapılan görüşmeler daha derin bilgilere ulaşmak için katılımcıya ayrıntılı sorular sorularak gerçekleştirilmiştir. Görüşme esnasında katılımcının verdiği cevaplar özetlenerek katılımcının teyidi alınmış ve araştırmacı tarafından katılımcının cevaplarına müdahale edilmemiştir. Araştırmacı tarafsız olarak, katılımcının cevaplarını ve davranışlarını yönlendiren davranış ve tutumlardan kaçınmıştır. Ayrıca araştırmacı görüşmelerden elde ettiği verilerden çıkardığı yorumları ve anlamları katılımcı ile paylaşım bunların geçerliliğine dair değerlendirme yapmasını istemiştir. Araştırma sonucunun aktarılabilirliği için, elde edilen verilerin bulgular kısmında ayrıntılı betimlemesi yapılarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Çalışmada teyit edilebilirliği sağlamak için araştırmacılar verilerin analizinde elde ettiği sonuçlar ile topladığı verileri yani ham verileri sürekli olarak karşılaştırmış ve geri dönüldüğünde elde edilen sonuçların teyit edilip edilmediğini değerlendirmiştir. Bununla birlikte ham verileri, analiz aşamasında yaptığı ayrımları veya göstergeleri, rapora temel oluşturan algıları, notları ve veri toplama araçları (çalışma kağıtları) saklanarak teyit edilebilirlik artırılmıştır. Çalışmanın tutarlılığı için, verilerin analizi aynı araştırmacı tarafından farklı zamanlarda tekrar karakterize edilerek tutarlılığı incelenmiştir.

Bulgular

Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde Esra’nın bilgiyi soyutlama ve anlamlandırma süreci Glaserfeld’in zihinsel temsili ve eylemleri dikkate alınarak incelenmiştir. Esra’nın bilgiyi soyutlama ve anlamlandırma süreci, çalışma kağıdında yer alan problemlerin aşamaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda verilerin analizinden elde edilen bilgiler, 1.aşama ve 2.aşama başlıkları altında aşağıda sunulmuştur.

1. Aşama

1. aşamanın ilk üç sorusunda öğrenciden permütasyon kavramını, kombinasyon kavramını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklaması istenmiştir (Şekil 1).

- 1) Permütasyon denince aklınıza ne gelmektedir? Permütasyon kavramını kısaca açıklayın.
- 2) Kombinasyon denince aklınıza ne gelmektedir? Kombinasyon kavramını kısaca açıklayın.
- 3) Permütasyon ve Kombinasyon arasındaki ilişkiyi(farklar, benzerlikler gibi) kısaca açıklayın.

Şekil 1. Esra’nın 1. aşama 1., 2. ve 3. sorusu

Esra, ilk üç soruda permütasyon ve kombinasyon kavramlarının tam olarak tanımını yapamayacağını belirtip, permütasyon dendiğinde aklına sıralama, kombinasyon dendiğinde de aklına seçme geldiğini söylemiştir. Araştırmacı da bunun üzerine Esra’dan tanım yapmasını beklemediğini, bu kavramlar söylendiğinde zihninde neler canlandığını anlatmasını istediğini

söylemiştir. Bunun üzerine Esra, bu kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi bir örnek üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Esra'nın ilk üç soruya verdiği cevaplardan matematiksel kavramların tanımlarını yapamasa da bu kavramları *bildiği* anlaşılmaktadır. Aşağıda geçen konuşmalardan, Esra'nın 10.sınıfta sayma konusunda *kazandığı davranışları hatırlayıp kullandığı görüldüğünden permütasyon denince sıralama, kombinasyon denince seçme bilgisini kullandığı şeklindeki davranışları içselleştirdiği* söylenebilir. Esra'nın permütasyon ve kombinasyon kavramı hakkındaki düşünceleri aşağıda sunulmuştur:

Esra : “Permütasyon sıralama... Sıraları fark etmez, hiç tanım yapamam...”

Araştırmacı : “Tanım istemiyorum zaten. Hani bizim buradaki amacımız tanım yapman değil zaten. Kafana o an kavramla ilgili gelen resim nedir? Ya da ben bunu böyle anlatırım gibi...”

Esra : “Mesela altı tane kalem var hepsi farklı renkte. İki tanesini seçeceğim. Ama ikisinin sırası önemlidir. Önce kırmızıyla maviyi seçersem farklı; maviyi kırmızı seçersem farklı olur. O yüzden altı alırım bir kere. Altısından biridir. Direkt altının birisiyle beşin birisini yapabilirim (Altının ikili permütasyonundan bahsetmektedir). Kombinasyon denince aklımıza seçme gelmektedir. Bu da işte klasik, burada da sıralama yok (kombinasyonu kastediyor). Altı tane kalem var, hepsi farklı renkte. Farklı iki tanesini seçeceğim. Sıralamanın önemi yok gibi...”

Esra : “Kombinasyon sırasında ilişkiler farklı, kombinasyonda daha çok seçme. Bunu zaten siz söylüyorsunuz (söylediğinin doğruluğunu anlatmak için doğrulama kaynağı olarak ders öğretmenini gösteriyor). Permütasyonda sıralama... Başka aklıma gelen bir şey yok.”

Birinci aşamanın 4. sorusunda genel olarak öğrencinin ön bilgilerine dayalı rutin problemler ile şu ana kadar karşılaşmadığı rutin olmayan problemler bulunmaktadır (Şekil 2 ve Şekil 3). 4. soruda (sayma ilkeleri, permütasyon ve kombinasyon kavramlarına dayalı) rutin problemlerde Esra, problemlerin ilişkili olduğu ön bilgileri (örn., permütasyon ve kombinasyon) *hatırlamış (tanımış)* ve gerektiğinde *geçmiş deneyimleri ile ilişkilendirerek* rahat ve hızlı bir şekilde problemlerin bir çoğunu çözmüştür. Problemlerin çözümünde permütasyon ve kombinasyon ifadelerinin rahat ve hızlı bir şekilde *kullanmış* olması, öğrencinin bu kavramlara hakim olduğunun ve bu kavramları pekiştirmiş olduğunun çok açık bir göstergesidir. Ancak Esra, bu aşamada sorulan doğru yanlış sorularının bazılarında zorlanmıştır. Özellikle (permütasyon ve kombinasyon arasındaki ilişkiyle ilgili olan) 4. sorunun ilk beş şıkkındaki ifadelerin (önergelerin) doğruluk değerlerini tespit etme konusunda zorluk yaşamıştır (Şekil 2). Çünkü zihninde buna dair oluşturduğu *eylem şemaları* veya *içselleştirdiği eylemler* ya duruma uygun değildir ya da istediği sonuca ulaştırmasına yardımcı olmamıştır. Esra, bu soruların çözümleri için zihninde varsayımlar oluşturmuştur.

4) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları(D) ve yanlış olanları (Y) şeklinde yazınız. Yanlış cevabı verdiğiniz sorular için doğru ifadeleri veya doğru cevapları yazın.

- Bir kümenin permütasyonları aynı zamanda aynı kümenin kombinasyonlarıdır. (Y)
- Bir kümenin kombinasyonları aynı zamanda aynı kümenin permütasyonlarıdır. (D)
- Bir kümenin permütasyonları o kümenin alt kümeleridir. (Y)
- Bir kümenin kombinasyonları o kümenin alt kümeleridir. (Y)
- Bir kümenin permütasyonları, kombinasyonlarının alt kümesidir. (Y)

Şekil 2. Esra'nın 1. aşama 4. sorusunun ilk beş şıkkına verdiği cevaplar

Esra, 4. sorunun ilk beş şıkkı için zihninde oluşturduğu çözümün ya da çözüm yollarının doğruluğunu kendine göstermek için rastgele kümeler alıp bu kümelerin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayısını bulmaya çalışmıştır. Yani sorunun çözümü için ön bilgilerini

işe koşmuştur. Esra'nın bir kümenin permütasyonları, kombinasyonları ve alt kümeleri arasında var olan ilişkiyi bulmak için bir kümenin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayısını hesaplayarak bulduğu sonuçları nasıl ele aldığı (veya ilişkilendirdiği) ile ilgili görüşme kesitleri aşağıda sunulmuştur:

Esra : “Bir kümenin permütasyonu aynı zamanda o kümenin kombinasyonlarıdır. Sanki bir kümenin permütasyonları o kümenin kombinasyonu değil de sanki bir kümenin kombinasyonları o kümenin permütasyonlarıdır. Aynen ilki yanlış yani ikincisi doğru herhalde... Bir kümenin permütasyonu o kümenin alt kümesidir diyor. Mesela, dört tane eleman var. Kaç tane permütasyonu var bunun? On iki tane. İki üzeri dört, on altı. On altı tane alt kümesi varmış ama 12 tane permütasyonu varmış. Ama şey, aynen doğru... Çünkü iki tane seçebilirim işte. Üç elemanlı olabilir, dört elemanlı olabilir ya da elemansız olabilir. Artı bir, o yüzden doğru. Değil mi? (yansıma) ... Bir kümenin permütasyonları o kümenin alt kümeleridir. Aynen. Mesela 4 tane eleman var burada. Bir tanesini seçebilirim 4 farklı ihtimal, 2 tanesini seçebilirim, 12 tane 3...”

Araştırmacı : “AA da olur mu permütasyon?”

Esra : “Permütasyon AA olmaz, olur mu? Olmaz bir tane eleman seçilmez herhalde, seçilir mi? AA seçilmez permütasyon. Şey, alt küme herhalde... A seçeceksek bir elemanlı alt kümesi olur. Bir elemanlı 4 tane alt kümesi var, 2 elemanlı 13 tane alt kümesi var. 3 elemanlı, 3 elemanlı 4 tane alt kümesi var. Sıfır elemanlı da bir tane alt kümesi yok mu? 4 elemanlı bir tane alt kümesi var. Sıfır elemanlı da bir tane alt kümesi var. 8, 21, 22, 16... o zaman kombinasyonları bir kümenin kombinasyonları. Aslında o zaman burada sıralama fark etmiyor mu? Sıralama fark etmiyor (yansıma). O zaman buradan bu yanlış kombinasyon doğru oluyor. Permütasyon, kümenin alt kümesidir diye. Neden olmaz? (yansıma)...Dördün sıfırlısı aynen kombinasyonu olacak çünkü seçiyoruz. Mesela dördün sıfırlısı, sıfır elemanlı bir değil mi? Dördün ikilisi 6. Dördün üçlüsü 4, 4 aynen öyle olması lazım galiba yani kombinasyon deyince sanki baktığımızda onu geliyordu. Kombinasyon mesela şeyden önce yine 4 elemanlı var. Dördün sıfırlısı bir, dördün ikilisi, 6 dördün üçlüsü kaç 4 sen hep sayısal veriler üzerinden gidiyor. Evet, çünkü biliyoruz zaten alt küme sayısını 2 üzeri 4, 16 tane alt kümesi olması lazım. Sıfır elemanlı 1, 2 elemanın 6 o zaman net gibi... toplayınca 16 olunca kombinasyon oluyor direk ... Kombinasyonlar bir kümenin alt kümesi deymiş demek ki sıralama fark etmeden eleman seçimi oluyor burada. Permütasyonları alt kümesi olur mu olmuyor, fazla çıkıyor çünkü hatta 2 katı 2 katı değil, 2 katından bir eksik çıkabilir. Çünkü artı bir, sıfır elemanlı var (Bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısını kastediyor). 2 katına çıkma sebebi de şu, AB ile BA'yi farklı şey olarak alıyoruz permütasyonda ama alt küme seçtiğimiz zaman AB ile BA aynı şey 2 katının bir fazlası gibi bir şey çıkar. Öyle mi? (yansıma)”

Esra : ”Bir kümenin permütasyonları kombinasyonlarının alt kümesidir (soruyu okuyor). Hayır, kombinasyon, permütasyon aynen permütasyon kombinasyonun alt kümesi oluyor (özümseme). Çünkü permütasyon daha geniş kapsamlı bir şey. Her kombinasyon permütasyon dahil oluyor gibi bir şey sanki.”

Esra, bir kümenin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayılarının büyüklük ve küçüklük ilişkisini, aldığı bir kümenin permütasyonları, kombinasyonları ve alt kümeleri arasında kapsama veya alt küme bağıntısına *entegre ederek (özümseyerek)* problem durumları (önergelerin doğruluk değerlerini bulmak) için kendine göre bir çözüm yolu geliştirmiştir. Bir anlamda *deneyimlerini gözden geçirerek çıkarımda bulunmaya çalışmıştır*. Esra, 4.soruda verilen

önergelerin doğruluk değerleri için geliştirdiği, ortaya koyduğu veya uyarladığı çözüm yolunu kullanarak doğru sonuca ulaşabileceğini belirterek, bir *beklenti* içinde olduğunu göstermiştir. Esra, bir kümenin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayılarını hesaplayarak önergelerin doğruluk değerlerini bulabileceğini fark etmiştir. Esra, çözüm yolunu zihninde oluşturduktan sonra, bir kümenin permütasyon, kombinasyon ve alt küme sayılarını hesaplayarak, bulduğu sayısal değerlere göre önergelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vermiştir. Bu şekilde potansiyel çözüm faaliyetinin sonuçlarını üretmek bunlardan *çıkarımlar yapmıştır*. Dolayısıyla potansiyel eylemlerini zihinsel olarak gözden geçirdiği ve karşılaşacağı sorunu görüp üzerinde daha fazla düşünebilmesini mümkün kılan *zihinsel bir temsili* ifade ettiği sonucuna varılabilir.

- A dan B ye 3 yol, B den C ye 2 yol vardır. B den geçmek koşuluyla A dan C 'ye 5 farklı yol vardır. (5)
- 13 kişinin bulunduğu bir grupta en az 2 kişi aynı ayda doğmuştur. (D)
- Yanda 4 bölmeli bir kitaplık ve 5 kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar kitaplığın her bir bölümünde en az bir kitap olacak şekilde yerleştirilirse kitaplığın en az bir bölümünde en az iki kitap bulunur (2)
- Üç harfli bir kelimenin harfleri ile anlamlı anlamsız üç harfli kaç kelime 6 kelime yazılır? (3)

Şekil 3. Esra'nın 1. aşama 4. sorusunun son dört şıkkına verdiği cevaplar

4.sorunun son dört şıkkına gelindiğinde, bu şıkların ilki olan yol sorusunda öğrenci çarpma ilkesini kullanarak cevabın üç çarpı ikiden altı olduğunu bulmuştur (*içselleştirilmiş eylem*) (Şekil 3). Yol sorusunu takip eden “13 kişinin bulunduğu bir grupta en az 2 kişi aynı ayda doğmuştur” ve “4 bölmeli bir kitaplık ve 5 kitap, kitaplar bu kitaplığın her bir bölümünde en az bir kitap olacak şekilde yerleştirilirse kitaplığın en az bir bölümünde en az iki kitap bulunur” önergelerinin doğruluk değerlerinde öğrenci 1.aşamada kurduğu mantığı (Güvercin yuvası ilkesi) işlemsel bilgiye dönüştürerek doğru cevaba ulaşmıştır. Bu sorunun son şıkkında, yani “üç harfli bir kelimenin harfleri ile anlamlı anlamsız üç harfli 6 kelime yazılır” önermesinde Esra, harflerin birden fazla kullanılabilme durumunun söz konusu olduğu için altı kelimedenden daha fazla kelime yazılabileceğini ifade etmiş ve önermenin yanlış olduğunu söylemiştir. Bu sırada araştırmacı öğrenciye harflerin birbirinden farklı olup olmadığının belirtilmediğinin ve kelimenin harflerinin aynı olabileceğini söylemiştir. Esra, bunun üzerine harflerin aynı olma durumunda yazılabilecek kelime sayısının daha az olacağını belirterek sorulara kaldığı yerden devam etmiştir. Öğrenci “aklıma gelmedi” veya “evet o durum da vardı, unuttum” gibi cümleler kurmamıştır. Esra verdiği cevabın yeterli olduğunu düşündüğü için diğer durumu (harflerin aynı olma durumunu) ele alma ihtiyacı duymamıştır. Bu durum, öğrencinin bir ifadenin yanlış olduğunu göstermek için o ifadeyi sağlamayan bir örnek verilmesinin ifadenin yanlış olduğunu göstermesi adına yeterli olduğunu bildiğini göstermektedir. Sonuçta, Esra'nın problem çözümlerinde ne yaptığını, neden yaptığını ya da problem çözümünün ne kadarının yeterli olduğunun farkında olduğu net bir şekilde görülmektedir. Esra bu sorularda *öğrendiği veya kazandığı davranışları tekrarlamıştır* (örn. çarpma ilkesi).

5) Dolapta 5 özdeş elma ve 8 özdeş portakal vardır. Dolaptan (meyve almaya karar verdin. En az bir meyve dolaptan alacaksın. Kaç farklı seçim yapabilirsin? (5) (3)

Şekil 4. Esra'nın 1. aşama 5. soruna verdiği cevap

Esra, 5. soru yani özdeş elma ve portakal sorusuna geldiğinde sorunun çözümünde tereddüt etmiştir (Şekil 4). Öğrenci problem durumu ile karşılaştığında, problemin çözümü için ilk olarak problemin sonuç kümesini oluşturmuş ve oluşturduğu sonuç kümesini söylemiştir. Öğrencinin ifade ettiği sonuç kümesi, öğrencinin soruyu anladığını göstermiştir. Sonuç kümesini zihninde oluştururken problemin çözümünde çarpma ilkesini kullanması gerektiğine karar vermiştir. Esra,

doğru çözüm yaklaşımı ile problemde ilerlerken hiç beklenmedik bir anda (doğru çözüm yolu ile ilerlerken ve sorulan bir soru yokken) problemin çözümü için farklı bir yola ihtiyaç duymuştur. Esra'nın kullandığı ikinci yol, sorunun çözümünde kombinasyon bilgisini *kullanmasıdır*. Bu durum sorunun soru kökündeki seçme kelimesinden kaynaklanmıştır. Çünkü seçim söz konusu olduğunda *zihinsel şemasında içselleştirmiş* olduğu eylem (seçme varsa kombinasyon bilgisini kullan) kombinasyon bilgisini kullanmadır. Ancak ilk anda kombinasyon ifadesini kullanması daha mantıklı bir yaklaşım olarak görünse de problemdeki durumun özelliğini (yani meyvelerin özdeş olma durumunu) fark etmediğinden yanlış bir çözüme götüren yola devam etmiştir. Problemin çözümü için yaptığı işlemlerin sonucunun sayısal olarak beklediğinden çok büyük gelmesi kafasını karıştırmıştır. Yaptığı işlemin beklediği sonucu vermemesi Esra'yı tedirgin etmiştir. Bunun üzerine problemin çözümünde nerede hata yaptığını düşünmeye başlamış ve yaşadığı sorunun kaynağını bulmaya çalışmıştır. Bu süreçte Esra'nın bu tedirginlikten kurtulmak için bir çözüm yolu arayarak *zihinsel olarak tekrar dengeye kavuşmak* istediği açıkça anlaşılmaktadır. Esra, seçim söz konusu olduğunda kombinasyon bilgisinin kullanılması gerektiğinin ancak problemin aslında daha önceden karşılaştığı kombinasyon sorularına benzemediğinin farkındadır.

Şekil 5. Esra'nın 1. aşamadaki 5. soruya yaptığı çözüm

İkinci çözümde öğrenci nesnelere (meyvelerin) özdeş nesnelere olduğunu dolayısıyla özdeş nesnelere seçim durumunun farklılığı gözden kaçırmış ve özdeş beş nesneden iki tanesini alma ile beş nesneden ikisini seçme durumunu *anlamlandıramamıştır*. Aslında Esra *karşılaştığı problemi daha önceden karşılaştığı problem durumları ile karşılaştırıp hangi problem türü ile bağlantı kuracağı* konusunda zorlanmıştır. Daha sonra bu zorluğu aşmak için açıkça saymaya çalıştıkları şeyleri söyleyerek ve yazarak tekrar sonuç kümesine odaklanmış ve ilk çözümünde olduğu gibi çarpma ilkesini (*kazanılmış davranış*) kullanarak problemi çözmüştür. Özdeş portakal ve elma sorusunda Esra, sahip olduğu mevcut yapılarına rağmen, bu problemi kategorize etmede güçlük çekmiştir. Bu durumdan problem durumunda saymaya çalıştıkları şeylere yani sonuç kümesine odaklanıp, çarpma ilkesinin mantığını kullanarak kendine bir çıkış yolu oluşturmuştur (Şekil 5). Bu sırada araştırmacı ile Esra arasında şöyle bir diyalog gerçekleşmiştir:

Esra : “ Ya elma alırım ya da portakal alırım. Şey değil mi? Sıfırları dahil etmeyeceğim, uzun uzun çarpa çarpa mı gitsem? Ya da öyle yapıyım. Ya da toplam ihtimalden olmayanı da çıkarabilirim. Permütasyon mu bu? Bu kombinasyon. Bir tane elma alabilirim, iki tane elma alabilirim...5 farklı şekilde seçebilirim. Bundan da 8 farklı seçebilirim. Kırk değil mi direk?”

Esra : “ Beşin birlisi çarpı, sekizin birlisi artı beşin birlisi çarpı beşin ikilisi artı beşin birlisi... Biraz uzamış oluyor sanki. Fazla oluyor ama (bulduğu cevap beklentisini karşılamıyor, tedirgin oluyor) ...”

Araştırmacı : “ Sayısal olarak fazla sanki...”

Esra : “Ama öyle de olabilir (soruyu okuyor)... Portakallar özdeş diyor o zaman... Portakallar özdeş ise...”

Araştırmacı : “ Portakalların aynı olduğunu, hangisini aldığının önemli olmadığını ifade ediyor.”

Esra : “Bir tane alabilirim, iki tane alabilirim, üç tane alabilirim, dört tane alabilirim ya da beş tane alabilirim. Bunlardan alırsam buradan beş ihtimal oluyor. Buradan bir tane alabilirim, iki tane alabilirim... Buradan da sekiz ihtimal oluyor. Her ikisinden bir tane alırsam, beşin birliği ve sekizin birliğinden kırk var ama sadece bundan bir tane alabilirim, bundan da bir tane alabilirim (bir tane bundan ya da bir tane bundan ile bir tane elma ve bir tane portakalı almayı kastediyor). O zaman kırk iki tane. Çünkü şöyle (*yansıma*)...Bir tane elma, iki tane elma, üç tane elma, dört tane elma, beş tane elma (elmaları temsilen çiziyor). Burada beş ihtimal var. Ben bunlardan birini seçeceğim. Burada da bir tane iki tane sekize kadar gidiyor. Benim sekizinden bir tanesini kesinlikle seçmem gerekiyor (Sonuç kümesini zihninde canlandırıyor). Kırk var bir kere elde. Ama bu durum ikisinden de aldığımız zaman. Şimdi diyor ki en az bir tane al diyor, ikisinden de almana gerek yok diyor. O zaman bir kere bunu silerim. Bundan beş farklı olasılıkla alabilirim beş. Beş; bir, iki, üç, dört, beş diye. Bundan da sekiz alabilirim. Kırk artı on üç elli üç sanki...”

Esra : “Bu sınavda çıksa uzun mu olurmuş sanki? İyiymiş...(Soruda zorlandığımı ama sorunun güzel olduğunu ifade ediyor).”

Esra, 6., 7. ve 8. soruyu ön bilgilerini (çarpma ilkesi ve permütasyon) *kullanarak* bu soruları tereddüt etmeden çözmüştür (Şekil 6). 6. soruda ESRA kelimesinin harflerini istediği kadar kullanabileceğini düşündüğü için sorunun cevabını dört çarpı dört çarpı dört çarpı dört (4.4.4.4) şeklinde bulmuştur.

az bir meyve alırsan buradan beş ihtimal oluyor. Buradan bir tane alabilirim, iki tane alabilirim... Buradan da sekiz ihtimal oluyor. Her ikisinden bir tane alırsam, beşin birliği ve sekizin birliğinden kırk var ama sadece bundan bir tane alabilirim, bundan da bir tane alabilirim (bir tane bundan ya da bir tane bundan ile bir tane elma ve bir tane portakalı almayı kastediyor). O zaman kırk iki tane. Çünkü şöyle (*yansıma*)...Bir tane elma, iki tane elma, üç tane elma, dört tane elma, beş tane elma (elmaları temsilen çiziyor). Burada beş ihtimal var. Ben bunlardan birini seçeceğim. Burada da bir tane iki tane sekize kadar gidiyor. Benim sekizinden bir tanesini kesinlikle seçmem gerekiyor (Sonuç kümesini zihninde canlandırıyor). Kırk var bir kere elde. Ama bu durum ikisinden de aldığımız zaman. Şimdi diyor ki en az bir tane al diyor, ikisinden de almana gerek yok diyor. O zaman bir kere bunu silerim. Bundan beş farklı olasılıkla alabilirim beş. Beş; bir, iki, üç, dört, beş diye. Bundan da sekiz alabilirim. Kırk artı on üç elli üç sanki...”

6) ESRA kelimesinin harfleri ile anlamlı anlamsız dört harfli kaç kelime yazabilirsin? Kelime 20 harfli olsaydı bu kelimenin harfleri ile anlamlı anlamsız yirmi harfli kaç kelime yazabilirsin? 40

7) Dört arkadaş yan yana kaç farklı poz verebilir? Dört yerine 100 arkadaş olsaydı bu durumda yan yana kaç farklı poz verilebilirdi? 96!

8) Elinizde 5 farklı renk var. Aşağıdaki şekli kaç farklı şekilde boyayabilirsin? Her bir şekil birbirinden farklı renkte olacak şekilde boyanmak istenirse bu şekil kaç farklı şekilde boyanır? 60

10. 6
60 + 60
60 + 60
60

Şekil 6. Esra'nın 1. aşama 6. ve 7. sorularına verdiği cevaplar

1. aşamanın 9.sorusunda Esra, nerede permütasyon nerede kombinasyon kullanması gerektiğinin farkındadır (Şekil 7). 9. soruyu ön bilgilerini (permütasyon ve kombinasyon) *kullanarak* hızlıca çözmüştür.

9) Bir restorana akşam yemeği yemek için gittiniz. Gittiğiniz restoranın akşam yemeği menüsünde 4 çeşit çorba, 3 çeşit salata, 2 çeşit pilav ve 5 çeşit tatlı bulunmaktadır. Buna göre,

- Bir tatlı 5
- Bir çorba ve bir salata 2
- Bir çorba, bir salata ve bir pilav 2
- İki farklı çorba 6
- Üç farklı çorba'yı kaç farklı şekilde seçebilirsiniz? 2

Şekil 7. Esra'nın 1. aşama 9. sorusuna verdiği cevaplar

İkinci aşamada öğrenci üç problem durumunda zorluk çekmiş veya tereddüt etmiştir. İlk ikisi yukarıda bahsedilen permütasyon, kombinasyon ve alt küme kavramlarına dair ilişkilere ait doğru yanlış soruları (Şekil 2 ve 3) ve özdeş nesnelere seçim sorusudur (Şekil 4). Doğru yanlış soruları (önergeler), o ana kadar öğrencinin karşılaşmadığı soruları ve düşünmediği durumları barındırdığı için zihinsel bir karmaşıklığa sebep olmuştur. Soruda verilen önermelerin doğruluk değerlerini bulmak için, permütasyon, kombinasyon ve alt küme kavramlarını ilişkilendirme bir kümenin permütasyon, kombinasyon veya alt küme sayısını hesaplayarak bu ifadelerin formüllerini kullanmıştır. Özdeş elma ve portakal sorusunda ise öğrenci problemi zihninde bulunan *önceden karşılaştığı (tecrübe ettiği) problem durumları ile ilişkilendirmeye çalışmıştır*. Ancak yanlış problem durumuyla ilişkilendirmesinden dolayı problemi yanlış şekilde ele almıştır. Kullandığı yolun yanlış olduğunu fark ettiğinde problem durumunun sonuç kümesine odaklanarak doğru çözüme ulaşmıştır.

10) 1 den 100 e kadar sayılar var. Bu sayılardan en az kaç tane seçilmelidir ki en az ikisi ardışık gelsin.

Şekil 8. Esra'nın 1. aşama 10. sorusu

Esra'nın 2. aşamada üçüncü zorluk yaşadığı veya tereddüt ettiği problem, 10.soru yani bu aşamanın son sorusudur. Onuncu soruda 1'den 100'e kadar sayılardan en az iki tanesinin (kesinlikle) ardışık olması için bu sayılardan en az kaç tanesinin seçilmesi gerektiği sorulmuştur. Ancak sorunun kökündeki ardışık gelme olayı, öğrencinin soruyu ele alırken etkili olmuştur. Ardışık gelme durumu söz konusu olduğu için öğrenci ilk anda sayıları ardışık olarak alması gerektiğini düşündürmüştür. Öğrenci, sayıların ardışık olma durumunu düşünürken ardışık sayıları göstermek için aşağıdaki gibi bir diyagram çizmiştir (Şekil 9).

Şekil 9. Esra'nın 1. aşama 10. soru için çizdiği diyagram

Esra, diyagram çizdikten sonra 1'den 100'e kadar olan sayılardan 99'unun ardışık olabileceğini söylemiştir. Esra'nın diyagram kullanması problem durumuna dair sonuç kümesini oluşturarak çözüme dair bir yaklaşım oluşturmaya çalıştığının bir göstergesi olarak görülebilir. Bunun yanında bulduğu cevaptan soruyu tam olarak *anlamadığı* da anlaşılmaktadır. Zira bulduğu sonuç,

onun *beklentisini* de karşılamadı ki sorunun cevabını sorgulaması gerektiğini hissederek soru köküne tekrar odaklanmasına ve farklı bir çözüm yolu için arayışa girmesine sebep olmuştur. Daha sonra ilk söylediği fikirden uzaklaşarak sorunun çözümünde kombinasyon bilgisini işe koymaya çalışmıştır. Çünkü, zihninde seçim ile ilişkilendirdiği *zihinsel eylem* olan kombinasyon bilgisini *kullanmadır*. Ancak araştırmacının öğrenciyi sonuç kümesine yönlendirmesi ile öğrenci tereddüt etmeden doğru çözüm yaklaşımını oluşturmuştur. Bu aşamada öğrenci soruya ön yargılı yaklaştığı yani sorunun zor olduğunu düşündüğü için zihinsel olarak bir karmaşıklık yaşamıştır. Bu karmaşıklığa dair 10.sorunun çözümünde araştırmacı ile Esra arasında geçen diyalog aşağıda sunulmuştur:

Esra : “ Şimdi kaç tane ardışık sayı varsa onu bulabilirsem.1’den 100’e kadar 1, 2 ardışık mesela. 1, 2 ardışık. 2, 3 ardışık, 3, 4 ardışık... 8, 9 ardışık... Bir eksiği olacak muhtemelen. Bir daha bakayım (*yansıma*)... Beş sayıda dördünü ardışık şekilde alabiliyorum. O zaman 100 sayıdan 99 unu mu ardışık alabilirim? 99 ardışık var...(Soruyu tekrar okuyor). En az kaç tanesi seçilmelidir? Burada seçilmelidir diyor kombinasyonla mı gideceğiz? Ama seçilmelidir?”

Araştırmacı : “Seçilmelidir derken sayı seçiyorsun ya... Seçme ile mesela sen bana beş sayı seç diyeceksin. Gerçekten ben de rastgele beş sayı seçtiğimde bu durum gerçekleşiyor diyeceğim.”

Esra : “O zaman şöyle... 100 sayının 50 sini aldım.1, 3, 5, 7, ... , 99’a gitti. 50’sini aldım bir tanesini de alırsam ardışık olur, elli bir... Birden ona kadar kaç ardışık var diye bakmak istedim...50 tane sayının arasında boşluk bırakarak alırsam... Sonra artı bir oradan gelir.”

Öğrenci 10.sorunun bir çözümünü bulmuşken yaptığı çözümün doğruluğundan emin olamamıştır. Bu süreçte öğrenci bu soruyu *sahiplenmiş* ve soruya bulduğu çözüm yolunu sorgulamıştır. Çözüm yolu içine sinmeyince soruyu tekrar ele alarak çözümünün yeterli ve doğru olduğuna kanaat getirene kadar uğraşmayı bırakmamıştır. Bu davranış, öğrenmenin olabilmesi için öğrencinin problemi kendi sorunu olarak görmesi, problemi sahiplenmesi ve *içselleştirmesi* gerektiğini göstermektedir.

2. Aşama

2. aşamanın ilk sorusunda, 1133357 sayısının rakamları ile yedi basamaklı kaç farklı sayı yazılabileceği sorulmuştur. Esra, soruyu rutin bir soru olarak görmüştür. Soruyu çok rahat ve hızlı bir şekilde kağıt kalem *kullanmadan* tekrarlı permütasyon bilgisini *kullanarak* (*içselleştirilmiş eylemi*) çözmüştür. Bunun üzerine araştırmacı ikinci soru olarak Esra’ya “tekrarlı permütasyon formülünü bilmeseydin ilk soruyu nasıl çözerdin?” sorusunu yönlendirmiştir. Karşılaştığı yeni problemi açıklamaya çalışırken, kendisinin hiç beklemediği, yeni ve farklı bir problem durumuyla karşı karşıya kaldığını fark etmiştir. 2. soruyu okuduğunda birinci sorunun çözümünde *kullandığı ifadeye tekrar bakma ve kullanma ihtiyacı* duymuştur. Karşılaştığı problem durumu öğrenciyi tedirgin etse de problemin çözümü için ilk soruda kullandığı formüle odaklanmıştır. Formülden hareketle, formüldeki sayılardan yardım (ilham) alarak problemin çözümünün veya çözüm yönteminin doğasını anlamaya çalışmıştır (Şekil 10). Yazdığı sayısal değerler ile o değerlere anlam katan soruyla ilgilenmeye başlamıştır. Esra’nın karşılaştığı problemin doğasını araştırarak düşünceleriyle birlikte potansiyel bir zorluğu artık aniden görebilmesi, onun önceki görevleri çözerken sergileyemediği bir düzeyde *yansıtıcı* aktiviteye ulaştığını gösteriyor. Daha doğrusu, onun eylemlerinden, artık potansiyel çözüm faaliyetini zihinsel olarak gözden geçirebildiği ve eylemlerini gerçekleştirme durumunda ortaya çıkabilecek zorlukları görebildiği sonucu çıkarılabilir. Esra’nın potansiyel çözüm etkinliğine *yansımasının* bir *zihinsel temsil* (yeniden sunum, hayal etme veya düşüncede çağırma) eylemi olduğu söylenebilir.

Şekil 10. Esra'nın ara vermeden önce 2. aşama 1 ve 2. sorusuna yaptığı çözüm

Esra, tekrarlı permütasyon ifadesine ulaşmaya çalışırken zihinsel olarak yorulmuştur. Bunun üzerine araştırmacı ihtiyacı varsa mola verebileceklerini hatırlatmıştır. Öğrencinin isteği üzerine beş dakikalık bir ara verilmiştir. Aradan sonra öğrenci problemi daha basit bir örnek (eleman sayısı daha az olan bir küme) üzerinden giderek daha kolay çözebileceğini ancak aradan önce nasıl olduyorsa ilk örnekten dolayı bu örneğe takılı kaldığını ve örneğin karmaşık olduğunu düşündüğü için bunun aklına gelmediğini belirtmiştir. Aslında problemde sorulan sayının basamak sayısının fazla olması ve araştırmacının “örnek dışında başka nasıl bir yol izleyebilirsin?” sorusunun onu yanılttığını, kafasını karıştırdığını söylemiştir. Daha sonra basit bir örnek (basamak sayısı daha az olan bir sayıyı örnek) yazarak, yazdığı örneği önceki bilgilerini *kullanarak* (tekrarlı permütasyon bilgisini *kullanarak*) çözmüştür. Ardından bu çözümünden yararlanarak varsayımlarda veya tahminlerde bulunmuştur. Çözdüğü sorunun çözüm yoluna benzer bir yaklaşım *kullanmanın* (yani daha basit bir problem durumu, sayısal olarak daha küçük bir durum üzerinden uygun çözüm geliştirebilmek için) bir ihtiyaç olduğunu görmüştür. Daha sonra varsayımlarını test etmeye çalışmıştır. Bu süreçte zorlanmış ve varsayımları üzerinde çok zaman harcamıştır. *Zihinsel eylemleri* istenen sonucu vermemiştir. Mevcut bilgileri ile yeni durumu ilişkilendirememiş ve mevcut bilgilerini yeni duruma adapte edememiştir. Yani problemi *özümseyememiştir*. Dolayısıyla zihinsel bir dengesizlik oluşmuştur. Ancak pes etmeden soru ile uğraşmaya devam etmiştir. Esra sorunun ön bilgileri ile çözülebileceği düşüncesini ve kendine olan güven duygusunu korumuştur. İsteddiği hedefe ulaşamayınca tekrar başa dönerek potansiyel çözüm etkinliği üzerine düşünmüştür. Çözüm etkinliğine dair ilişkileri (değişkenlere bağlı olarak) tespit etmeye çalışmıştır. Ortaya koyduğu düşünceleri, yeni varsayımlara yol açan nitelikler şeklinde devam etmiştir. *Zihinsel temsil eylemlerini* yeni probleme göre düzenlemek (*uyarlamak*) için uğraşmıştır. Üzerinde çalıştığı örneği farklı şekillerde ele alarak, kimi zaman *uyarlayarak* yoluna devam etmiştir. Üzerinde çalıştığı kümenin eleman sayısını azaltarak veya elemanlarını değiştirerek bazı kısıtlamalar getirmeye çalışmıştır. Bu kısıtlamalarla hipotez kurmaya çalışmıştır. Hipotezleri belirsizlik içerse de, açıklayıcı bir araç olarak hipotezin inandırıcılığını ve doğruluğunu araştırıp test ederken, sonraki çözüm faaliyetini organize etmesine ve yapılandırmasına yardımcı olmuştur. Bu süreçte öğrencinin karşılaştığı problem durumu, potansiyel çözüm faaliyeti üzerine düşünebildiği, uygun ilişkileri belirleyebildiği ve karşılaştığı durum için bu ilişkilerin etkinliğini değerlendirebildiği açıkça görünmektedir. Esra'nın *zihinsel*

eylemleri, önceki ve mevcut yapılarını işe koşarak yeni problem durumunu kategorize etmeye odaklıdır (Şekil 11). Buradan elde edilen bilgilerle, problem durumunu tahmin etme ve hipotez geliştirme yeteneğinin, Esra'nın asıl hedefine geriye dönük olarak incelemesini mümkün kılan *zihinsel bir temsili* ifade ettiği sonucuna varılabilir. Çünkü, Glasersfeld'e göre zihinsel temsiller, zihinsel olarak çağrılabilen kavramlar veya eyleme dayalı rutinler olarak işlev gören, önceki deneyimlerin yeniden inşasını sağlayan ve yönlendiren içsel yapılardır.

Şekil 11. Esra'nın aradan sonra 2. aşama 2. sorusuna olasılık kullanarak yaptığı çözüm

Esra, zihinsel yorgunluğunu üstünden attığında aşağıdaki konuşmadan anlaşıldığı gibi zihninde tekrarlı permütasyon ifadesine kolayca ulaşabileceğine dair bir fikir oluşmuştur. Bu düşünceyle kombinasyon ifadesi ile çarpma ilkesini kullanarak tekrarlı permütasyon ifadesini soyutlamıştır (Şekil 12). Esra'nın tekrarlı permütasyon ifadesini soyutlarken yaptığı yorumlarından ve çözümlerinden kesitler aşağıdaki gibidir:

Esra : “Bir kere hocam siz o sayıyı verirken çok karmaşık vermişsiniz. Onu fark ettim. Normalde ben sayılarla işlemler yapardım ama hani siz sen sayı deniyorsun deyince sayı denemeyi bıraktım normalde o soruyu asla biraz önce çözdüğüm gibi çözmezdim. Kendimi gereksiz zorlamışım onu fark ettim biraz daha sayıları falan küçültsem daha kolay yaparmışım... İkinci yol da olasılıktan geliyor. Yani 7 basamaklı o sayılarla rastgele bir sayı yazdım onun gelme olasılığı 1 bölü x olacaktı atıyorum. x de ihtimal sayısı... Şey gibi... Bir zarda 4 gelme olasılığı 1 bölü 6 ise 6 ihtimal vardır gibi...”

Araştırmacı : “Peki örnek üzerinden değil de n tane sayı r tanesi aynı, p tanesi aynı deseydim...”

Esra : ”O genellemeyi ilk örnekten yaparım. Buradan biraz zor ama bakayım. 2 sayı aynıymış değil mi... 1'den r tane, 2'den p tane diye düşündüm mesela. Ama sıkıntı olabilir bunda...(yansıma)”

Esra : “Bu doğru gibi... Ama bunda da ikinci kısım doğru ilk kısım hatalı olabilir (yansıma). Şimdi ikinci kısımda eğer $n = r + p$ ise direk n'in r'lisi oluyor. Ama ilk kısımda hata olabilir bakayım. Yani tekrar edenlerden başka sayı yoksa. 11122 gibi.”

Esra : “İlk önce 8 tane eleman var mesela onun birlisini alıyoruz ondan sonra $r + p + 1$ e kadar n' i azaltarak almaya devam ediyoruz ondan sonra da $r + p$ 'nin r'lisini alıp çarpıyoruz. Bir sayı yazdığımız düşünün 8 sayı var ilk basamağa 8 sayı gelebilir. Sonra 7 basamak kalıyor, 7 tane gelebilir. Taki $r + p$ basamak kalana kadar... $r + p$

basamak kaldığında da sadece aynı olanlar kalmış oluyor. Onun için de $r+p$ 'nin r 'lisi. Seçme olarak düşünmemem lazım. Sayılardan gidince daha akla yatıyor..."

$$n \rightarrow C_{r+p} \binom{n}{1} \cdot \binom{n-(r+p)}{1} \cdot \binom{r+p}{r}$$

$$n = \binom{r+p}{r} \binom{n}{r}$$

Şekil 12. Esra'nın tekrarlı permütasyon ifadesini soyutlaması

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada permütasyon ve kombinasyon konusunu görmüş 11. sınıf bir öğrencinin permütasyon ve kombinasyon kavramlarını zihninde nasıl anlamlandırıldığını ve geliştirdiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun için Glasersfeld'in, zihinsel temsil ile ilgili görüşleri temel alınarak bir öğrencinin göreve dayalı etkinliğinin problem çözme bağlamında nasıl geliştiğini ve zihinsel temsillerini daha soyut bilişsel yapılara dönüştürdüğünü göstermeye odaklanılmıştır.

Birinci aşamada Esra, rutin (permütasyon ve kombinasyon ile ilgili) problemler ile rutin olmayan yani şu ana kadar karşılaşmadığı ve yorum gerektiren problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Birinci aşamada elde edilen bulgulardan Esra'nın permütasyon ve kombinasyon kavramlarını anladığı anlaşılmaktadır. Ancak bu aşamanın başlangıcında öğrenciden permütasyon, kombinasyon kavramları açıklaması istendiğinde bu kavramların tanımını yapamayacağını söylemiştir. Tanım yapmak yerine kavramları tek kelimeyle ifade edip (örn. kombinasyon seçme), kavramları anlatabilmek için birer örnek vermiştir. Esra, verdiği örnek üzerinden permütasyon ve kombinasyon kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklamıştır. Matematiksel kavramların tanımları önemlidir. Ancak Esra'nın bu aşamada tanım yapamaması ancak doğru çözümü ve yorumu yapması, bir kavramın doğru ve tam bir tanımını yapmanın veya yapamamanın o kavramın anlaşıldığının tam bir göstergesi olmadığını ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bu bulgu, Batereno'nun (1995) bir kavramı anlamının (örn. permütasyon), basitçe onun tanımını yeniden üretebilmeye indirgenemeyeceği fikri ile örtüşmektedir.

Çalışmada kavramlar, bir problem durumu ile karşılaşıldığında ve problemin çözümünde yetersiz kalınıp problem sahiplenildiğinde ortaya çıkmıştır (örn., 2.aşama 2.soru tekrarlı permütasyon). Öğrencinin baş edemediği problem durumlarına yönlendirilmesinin (veya zorlanacakları problemlerle karşı karşıya bırakılmasının) öğrencinin problemleri sahiplenerek amaca yönelik anlamlı faaliyetlerde bulunmalarını (veya yeni kavramsal yapıları soyutlamalarını) desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Zira bu tür deneyimsel durumların öğrencinin zihinsel çağrışımlarda bulunmasını, zihinsel temsillerinde varsa kavramsal tutarsızlıkları fark etmesini (ya da en azından fark etmesi için bir fırsat oluşturmasını) ve kavramsal gelişimi (veya yeni kavramların soyutlanmasını) desteklediği görülmüştür. Bu bulgular, Batereno (1995) ve Glasersfeld'in (1995) kavramların problem durumlarını çözmek için yürütülen uygulamalar sisteminden ortaya çıktığı düşüncesi ile örtüşmekte olup, Cifarelli ve Sevim (2014) ve Glasersfeld'in (1995) çalışmalarında elde edilen öğrencileri düşünmeye sevk eden, öğrencilerin sahiplenebileceği ve öğrencilerin zihinsel temsillerini harekete geçiren problem durumlarının öğrencilerin yeni kavramsal yapılarını soyutlanmasına veya kavramsal ilerlemesine fayda sağladığı sonuçlarıyla tutarlıdır.

Esra etkinlikte özellikle ilk kez karşılaştığı problemlerin çözümünde, problemin çözümüne dair zihninde varsayımlar (veya tahminler) oluşturmuş ve oluşturduğu bu varsayımların doğruluğu için çözümün bazı bileşenlerini değiştirerek zihnindeki çözüm yolunu doğrulamaya çalışmıştır.

Etkinliğin genelinde çözümün bazı bileşenlerini değiştirerek doğrulama (örn., tekrarlı permütasyon sorusu), çözüme gerekçeler ekleyerek doğrulama (örn., doğru yanlış sorusu), farklı bir çözüm yöntemi kullanarak doğrulama (örn., tekrarlı permütasyon sorusu) ve cevabın makullüğünü değerlendirerek doğrulama (örn., özdeş elma portakal sorusu) stratejilerini kullanmıştır. Problemlerin çözümünde, doğrulama stratejisi kullanılıp kullanılmayacağına ve doğrulama stratejisi kullanılacaksa hangi doğrulama stratejisini kullanması gerektiğine karar verirken öğrencinin zihnindeki sayma problemlerine dair sahip olduğu zihinsel şemasının etkili olduğu görülmüştür. Öğrencinin problem durumları karşısında kullandığı doğrulama stratejilerinden ve kullandığı stratejilerle doğru çözüme ulaşma açısından elde ettiği başarıdan sayma problemlerinin çözümlerinde yararlı olan stratejinin veya stratejilerin formülleri hatırlamaya yönelik olanların değil, sezgiye dayalı olanların olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu, Eizenberg ve Zaslavsky'in (2004) sayma problemlerinin çözümünde kullanılan doğrulama stratejilerinden faydalı olanının sezgisel ve deneysel yaklaşım olma bulgusu ve Fischbein ve Grossman'ın (1997) sezgilerin, anlık tahminler olarak ifade edilse bile, aslında sahne arkasında manipüle edildiği bulgusu ile paraleldir.

İkinci aşamada öğrenci tekrarlı permütasyon ifadesini bulmak için çarpma ilkesini, permütasyon, kombinasyon ve olasılık ile ilgili bilgilerini kullanmıştır. Bu aşamada Esra varsayımlarda bulunmuş, çözüm için farklı yollar denemiştir. Denediği çözüm yolları kimi zaman kafasını karıştırmıştır. Katılımcı kafası karıştığında problem durumuna ait sonuç kümesinden yararlanarak yeni bir çözüm yolu bulmaya ya da çözüm yolunun doğruluğunu kendine göstermeye çalışmıştır. Yaptığı çözümün veya ön gördüğü çözüm yolunun doğruluğunu göstermek için permütasyon ve kombinasyon formüllerini kullanmıştır. Kimi zaman da varsayımlarının doğru olup olmadığını eleman sayısı az olan kümeler olarak kontrol etmiştir. Esra bu çözüm yollarını denerken problemin çözüm sürecinin uzun sürebileceğini ancak bu sürecin sonunda problemin çözüleceğini söylemiştir. İlginç bir şekilde, Esra problem çözümlerinde formülleri kullanmakta ısrarlı olsa da problemleri genellikle sahip olduğu deneyim ve zihinsel şeması aracılığıyla sezgisel çözmüştür. Problem çözüme sürecinde rutin olmayan problemlerde Esra'nın genel olarak sezgisel tahminlerinin, öğrencinin sahip olduğu kombinatoriyal şema ile ilgili bazı örtülü hesaplamaları ifade ettiği görülmüştür. Elde edilen bu bulgu, Fischbein ve Grossman'ın (1997) şemaların sezgiler üzerinde etkili olduğunu belirttiği araştırma sonucunu destekler niteliktedir.

Çalışmada genel olarak elde edilen bulgular, öğrencinin toplama ve çarpma ilkesini, permütasyon ve kombinasyon kavramlarına hakim olduğu ve temel sayma formüllerini doğru ve etkin bir şekilde kullandığını; tekrarlı permütasyona ait sayma formülünü başarılı bir şekilde yeniden inşa ettiğini veya soyutladığını göstermiştir. Etkinliğin genelinde öğrencinin doğru ve başarılı bir sayma işlemini etkin bir şekilde sergilenmesinde öğrencinin zihninde çarpma ilkesinin mantığına veya kavramsal gerekçelerini bilmesinin ve sürekli olarak yaptığı eylemleri sorgulamasının ve sağlam bir motivasyona sahip olmasının yol açtığı görülmüştür. Bu da permütasyon ve kombinasyon konusunun öğretiminden önce öğrencilere çarpma ilkesinin mantığının kavratılmasının gerekliliğini ve yeni kavramların soyutlanmasında veya zihne yerleştirilmesinde yansımanın (birbirini izleyen derin düşünceler) bu sürecin en önemli bileşenlerinden biri olduğunun göstergelerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin kavramlar üzerine düşünmesinin, kavramları anlamak için çaba sarf etmesinin ya da kavramların kavramsal gerekçelerini bilmesinin yeni kavramları soyutlaması veya yeni durumları anlamlandırması adına önemli, temel veya can alıcı bir nokta olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu anlamda Lockwood vd.'nin (2015) araştırmasında elde ettiği kombinatoriğin öğretimi sırasında öğrencilerin çarpma ilkesini ne ölçüde kullandığını ve anladığını daha geniş bir şekilde değerlendirilmesinin gerekliliği; Glasersfeld'in (1987) ve Cifarelli ve Sevim'in (2014) matematiksel yapıların soyutlama sürecinin gerçekleşmesinde yansımanın bu sürecin vazgeçilmez bir bileşeni olduğu fikri ile örtüşmektedir.

Çalışmada, Esra'nın etkinlik boyunca hangi problemle (rutin veya rutin olmayan) karşılaşırsa karşılaşsın, problemleri sahiplenmesinin, problemleri çözebilecek bilgi birikimine sahip olduğunu ve çabalarsa her zorluğun üstesinden gelebileceğini düşünmesinin problem çözme eylemlerine olumlu olarak yansıdığı görülmüştür. Problem çözme sürecinde gerekçelendirme safhasında ve bunun yanında etkinliğin devamında bilişsel duygular (örn., bilme, doğruluk) kadar öğrencinin süreçteki duygusal duygularının (örn., mutluluk, kaygı) da etkili olduğu, bu duyguların birbirini etkilediğini ve birbirlerini yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bu sonuç, Clore'un (1992) duygusal ve bilişsel duyguların, çeşitli yargı ve kararların merkezinde yer aldığı fikrini destekler niteliktedir.

Öneriler

Matematik, soyut kavramlar, bu kavramların organizasyonunu ve sonuçlara ulaşmak için bir dizi yöntemi içinde barındıran bir sistemdir (Thanheiser, 2023). Bu sistemin işleyebilmesi için kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişki ağının zihne yerleştirilmesinin doğru olması yani soyutlamanın bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesinde zihinsel temsillerin ve yansımaların (yansıtılmaların) önemli rollerinin olduğu ve zihinsel temsil eylemlerinin ve yansıtmanın (yansımının) soyutlama sürecinin gelişimini desteklediği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla öğretmenlerin öğrencilerin zihinsel temsillerini ve yansıma eylemini kullanmalarını sağlayacak etkinlikler planlaması ve bu etkinliklerde zihinsel temsillerini ve yansıma eylemini kullanmalarına teşvik edecek şekilde öğrencileri desteklemesi, bu süreçlerin düzgün bir şekilde gerçekleşmesinde faydalı olacaktır. Bununla birlikte bu süreçte öğrencilerin zihinsel temsillerini onların zihinlerinde geçerli olan ve onların deneyimleri sonucu oluşturdukları yapılar olarak görmeleri öğretmenlerin karşılaştıkları durumları doğru anlamlandırmalarına ve durumlara doğru ve uygun müdahale etmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca çalışmada çözümlerinde yetersiz kalan, hedefleri önünde engel olarak var olan ve kavramsal tutarsızlıkları ortaya çıkaracak şekilde oluşturulan problemler (veya etkinlikler), soyutlama sürecinin gerçekleşmesinde olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna bakıldığında, derslerde veya ders dışı etkinliklerde iyi problem çözme durumlarının veya etkinliklerinin kullanımı öğrencilerin zihinsel temsil ve yansıma eylemlerini kullanarak öğrencilerin sahip oldukları kavramlarını değiştirmelerine veya yeni yapıları soyutlamalarına teşvik edecektir. Bu araştırmanın resmi bir fen lisesinde ve bir öğrenci üzerinde yapılmış olması, elde edilen bulguları sınırlamıştır. Daha sonra yapılacak çalışmalar, farklı okul türlerinde ve daha geniş katılımlı bir grup üzerinde yapılabilir.

Teşekkür

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrencimize teşekkür ederiz.

Kaynakça

- Akbulut, Y. (2012). Veri çözümleme teknikleri. A. Şimşek (Ed.), *Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri* içinde (s. 162-195). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2750, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1708 (132-164), Eskişehir.
- Akbulut, Y. (2013). Verilerin analizi. A. A. Kurt (Ed.), *Bilimsel araştırma yöntemleri* içinde (s. 132-164). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2750, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1708, Eskişehir.
- Aydın, S. ve Beyazıt, İ.(2021). Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik. M. Çelebi (Ed.), *Nitel araştırma yöntemleri* (1. Baskı) içinde (s.182-209). Ankara: Pegem Akademi

- Batanero, C., Navarro-Pelayo, V., & Godino, J. D. (1997). Effect of the implicit combinatorial model on combinatorial reasoning in secondary school pupils. *Educational Studies in Mathematics*, 32(2), 181-199. <https://doi.org/10.1023/A:1002954428327>.
- Cifarelli, V. V., & Sevim, V. (2014). Examining the role of re-presentation in mathematical problem solving: An application of Ernst von Glasersfeld's conceptual analysis. *Constructivist Foundations*, 9(3), 360-369.
- Clore, G. L. (1992). Cognitive phenomenology: Feelings and the construction of judgment. In L. L. Martin & A. Tesser (Eds.), *The construction of social judgments* (pp. 133-163). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
- Çepni, S. (2021). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş*. (9. Baskı). Trabzon: Celepler basım yayın ve dağıtım.
- Eizenberg, M., & Zaslavsky, O. (2004). Students' verification strategies for combinatorial problems. *Mathematical Thinking and Learning*, 6(1), 15-36. https://doi.org/10.1207/s15327833mtl0601_2
- English, L. D. (2005). Combinatorics and the development of children's combinatorial reasoning. *In Exploring probability in school: Challenges for teaching and learning* (pp. 121-141). Boston, MA: Springer US. https://doi.org/10.1007/0-387-24530-8_6
- Fischbein, E., & Gazit, A. (1988). The combinatorial solving capacity in children and adolescents. *ZDM* 5, 193-198.
- Glasersfeld, E. von (1987). Learning as a constructive activity. *Problems Of Representation In The Teaching and Learning of Mathematics*, 3(17), 83-90. <https://vonglasersfeld.com/papers/083.pdf> sayfasından erişilmiştir.
- Glasersfeld, E. von (1995). *Radical constructivism: a way of knowing and learning*. London and Washington, DC: The Falmer Press.
- Kapur, J. N. (1970). Combinatorial analysis and school mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 111-127. <http://www.jstor.org/stable/3481871>
- Kavousian, S. (2008). *Enquiries into undergraduate students' understanding of combinatorial structures* (Unpublished doctoral dissertation). Vancouver, BC: Simon Fraser University.
- Lamanna, L., Gea, M. M., & Batanero, C. (2022). Do Secondary School Students' Strategies in Solving Permutation and Combination Problems Change with Instruction?. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, 22(3), 602-616. <https://doi.org/10.1007/s42330-022-00228-z>
- Lockwood, E. (2013). A model of students' combinatorial thinking. *The Journal of Mathematical Behavior*, 32(2), 251-265. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.02.008>
- Lockwood, E., & Gibson, B. R. (2016). Combinatorial tasks and outcome listing: Examining productive listing among undergraduate students. *Educational Studies in Mathematics*, 91, 247-270.
- Lockwood, E., A Swinyard, C., & S Caughman, J. (2015). Patterns, sets of outcomes, and combinatorial justification: Two students' reinvention of counting formulas. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 1, 27-62. <https://doi.org/10.1007/s40753-015-0001-2>

- Lockwood, E., Wasserman, N. H., & McGuffey, W. (2018). Classifying combinations: Investigating undergraduate students' responses to different categories of combination problems. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 4, 305-322. <https://doi.org/10.1007/s40753-018-0073-x>
- Maher, C. A., & Uptegrove, E. B. (2010). Methodology. In Maher, C. A., Powell, A. B., & Uptegrove, E. B. (Eds.), *Combinatorics and reasoning: Representing, justifying and building isomorphisms (Vol. 47)* (pp.9-16). London: Springer Science & Business Media
- Melusova, J., & Vidermanova, K. (2015). Upper-secondary students' strategies for solving combinatorial problems. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 197, 1703-1709. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.223>
- Özdemir, M. (2012). *Matematik olimpiyatlarına hazırlık-2*. İzmir: Altın Nokta Yayınları.
- Patton, M. Q. (2013). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (3. Baskı). (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
- Şahan, H. H. ve Uyangör, N. (2021). Bilimsel araştırmalarda örneklem seçimi. M. Çelebi (Ed.), *Nitel araştırma yöntemleri* (1.Baskı) içinde (s. 112-137). Ankara: Pegem Akademi.
- Thanheiser, E. (2023). What is the mathematics in mathematics education? . *The Journal of Mathematical Behavior*, 70, 101033.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Etik

Araştırma Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Etik Kurulunun 29.03.2023 tarihli izni çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışma sürecinde araştırma ve yayın etik ilke ve kurallarına uyulmuş olup araştırma gönüllük esasına göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğrenciye verilerin bilimsel bir araştırma için kullanılacağı ve kimliklerini açığa çıkaracak bir soru olmadığı bilgisi verilmiştir.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60
2. yazar katkı oranı : % 40

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Dijital Oyun Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Ve Oyunlaştırma Hakkındaki Görüşleri¹

Fatma Ebrar ÜNAL^a, Halil İbrahim AKYÜZ^b

^aKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye
f.e.unal2001@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-4289-6321>

^bKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye
hakyuz@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-1614-3271>

Geliş Tarihi: 05.08.2025

Kabul Tarihi: 20.10.2025

Anahtar Kelimeler:

Eğitsel Dijital Oyunlar,
Oyunlaştırma,
Wordwall,
Akademik başarı,
Web 2.0

Makale Türü:

Araştırma

Öz

Araştırmanın amacı, dijital oyun tabanlı dil bilgisi öğretiminin Türkçe dersindeki akademik başarıya etkisini incelemektir. Oyunlaştırma aracı olarak Wordwall tercih edilmiştir ve ders etkinlikleri 7. Sınıf Türkçe dersi “Fiil çekim ekleri” ve “Fiilde anlam kayması” konularıyla sınırlıdır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desene göre planlanmıştır. Kontrol gruplu ön ve son test deseni, veri toplama aracı olarak Antekin (2019) tarafından geliştirilen Fiilde başarı testi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Kastamonu il merkezinde bulunan 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Aynı öğretmen ders verdiği iki şubeye çalışma başlamadan önce başarı testi uygulanmıştır. Hazırlanan oyunlar deney grubunun Türkçe derslerine entegre edilmiştir. Aynı başarı testi uygulanarak deneysel araştırma sonlandırılmıştır. Çalışmanın özgün değeri Wordwall aracının Türkçe öğretiminde kullanımıyla ilgili sınırlı sayıda çalışmanın bulunmasıdır. Deney sonrası test sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol gruplarının başarı testi puanları arasında % 95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sınıf başarı düzeyi ve mevcudu gibi durumların sonucu etkilediği düşünülerek öğrencilerin başarılarında düşüş olmadığı gözlenmiştir.

¹Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında destek almıştır.

The Effect of Digital Game-based Teaching Methods on Students' Academic Achievement And Perceptions of Gamification in Turkish Education¹

Fatma Ebrar ÜNAL^a, Halil İbrahim AKYÜZ^b

^a Kastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye
f.e.unal2001@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-4289-6321>

^b Kastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye
hakyuz@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-1614-3271>

Received: August 5, 2025

Accepted: October 20, 2025

Keywords:

Educational Digital Games,
Gamification,
Wordwall,
Academic Success,
Web 2.0

Paper Type:

Research

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of game-based grammar teaching on academic achievement in Turkish lessons. Wordwall was preferred as a gamification tool, and course activities were limited to the topics of "Verb conjugation suffixes" and "Semantic shift in verbs" in the 7th Grade Turkish course. The study was designed according to the quasi-experimental design, one of the quantitative research methods. A pre- and post-test design with a control group was employed, and the Verb Achievement Test developed by Antekin (2019) was used as the data collection tool. The study group consisted of 7th grade students in the city center of Kastamonu. Before the intervention, an achievement test was administered to two classes taught by the same teacher. The prepared games were integrated into the Turkish lessons of the experimental group, while the control group continued with traditional instruction. After the intervention, the same achievement test was applied again. The unique value of this study is that there are a limited number of studies on the use of the Wordwall tool in teaching Turkish. The analysis of the post-test results revealed that there was no significant difference between the achievement scores of the experimental and control groups at the 95% confidence level. Considering factors such as class achievement level and class size, it was concluded that the use of Wordwall did not reduce students' success.

¹This study has received support through the TÜBİTAK 2209-A program.

Giriş

Ülkemizde 2005 müfredatı ile birlikte yapılandırmacı eğitim felsefesi benimsenmiştir. Bu durumla bağlantılı olarak, geliştirilen birçok öğretim yöntem ve tekniğinin, gelişen teknolojiyi ve iletişim araçlarını kapsayacak şekilde oluşturulması amaçlanmıştır. Nitekim o dönemde gelişmekte olan dijital kavramların eğitimle ilişkilendirilmeye çalışıldığı, hazırlanan öğretim programlarında da açıkça görülmektedir.

2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda, bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme becerilerini geliştirmek ve kitle iletişim araçları ile aktarılan bilgileri sorgulamak amaçlanmıştır. Hemen ardından gelen 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda ise, sosyal medya kullanımına dikkat çekilerek eleştirel bakış açısı ve veriler ışığında seçici olunması gerektiği vurgulanmıştır. İlerleyen yıllarda hazırlanan programlarda ise artık doğrudan dijital kaynaklardan bilgiye ulaşma, düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir (Akçay & Kardaş, 2021).

Son düzenlemeler ile yeniden tasarlanan 2024 ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı, Çağlayan (2025) tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye yeterlilikler çerçevesi bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmada Programın Uygulanmasına İlişkin Esaslar başlığı altında tespit edilen yeterliliklerin büyük çoğunluğunu matematiksel ve bilim/teknoloji yetkinliğinin oluşturduğu gözlenmiştir.

Dijital teknolojilerin ve oyun tabanlı uygulamaların eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin açıklamalara, Genel Uygulama Esasları bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir (Banaz, 2024). Bu bağlamda, 5. sınıf düzeyinde yer alan "Oyun Dünyası" teması aracılığıyla öğrencilere dürüstlük, saygı gibi temel değerlerin kazandırılması hedeflenmekte; aynı zamanda dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır (MEB, 2024).

Eğitim ortamlarında teknoloji kullanımının artmasıyla derslerde gerçekleştirilen öğretim süreçlerinde de teknoloji destekli ders planları oluşturulmaya başlanmıştır. Eğitimde teknoloji kullanımı öğretim sürecinde kullanılacak materyallerin öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak tasarlanmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte yöntem ve teknikler kullanılarak öğretimin farklı alternatifler ile çeşitlenmesi ve öğrenme ortamlarında verimliliğin artması da hedeflenmektedir.

Bütün bunlarla birlikte, dijital araçların kullanımı eğitimde oldukça önemli bir yer almış, çağın gereklilikleri olarak öğrenci potansiyelleri değişiklik göstermiştir. Artık öğrenciler bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmekte bundan dolayı uzun ders saatleri ve sadece öğretmen merkezli işlenen derslerde yeterli verim alınamamaktadır. Bu dönüşüm süreci, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırmak ve bireysel farklılıklarını dikkate alan esnek öğrenme ortamları oluşturmak adına alternatif yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, oyunlaştırma, çağdaş eğitim yaklaşımlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Oyunlaştırma

Oyunlaştırma kavramını kuramsal açıdan açıklamadan önce oyun sözcüğü incelenmelidir. Oyun kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence; baziçe." olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2025). Oyun insanlığın varoluşundan beri insanlar arasında etkileşimi sağlayan en temel araçlardan biridir. Yıllar içerisinde evrimleşerek süregelen oyun, teknolojinin gelişmesi ve her alanda dijitalleşmeye gidilmesi ile yeni bir soluk kazanmıştır. Oyunlar, günümüzde oyuncuyu bağımlılık derecesinde süreklilik sağlayacak şekilde motive edebilmektedir. Oyuna karşı sağlanan bu bağımlılık oyunların içerisinde yer alan öğeler ile gerçekleşmektedir. Oyunu eğitimde kullanma fikri de öğrencide oyunlar ile iç motivasyonu sağlayabilme amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu fikre oyunlaştırma denilmektedir (Akyüz, 2021). Oyunlaştırma ile ilgili alan yazında yer alan

Ünal, F. E. ,& Akyüz, H. İ., (2025). The effect of digital game-based teaching methods on students' academic achievement and perceptions of gamification in Turkish education. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 22-39.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

uzmanların görüşleri incelendiğinde çeşitli tanımlar ile karşılaşmak mümkündür. Oyunlaştırma, en genel tanımıyla, oyun öğelerinin oyun dışı ortamlarda kullanılmasıdır (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Koivisto ve Hamari (2014) ise oyunlaştırmayı, “oyuna dayalı deneyimler yaratma olgusu” olarak tanımlamıştır (Koivisto & Hamari, 2014, s. 179-180).

Gökkaya (2014) ise eğitim açısından değerlendirerek ve motivasyonu ele alarak oyunlaştırmayı bireylerin dışsal motivasyonlarını içsel motivasyona çevirmeyi amaçlayan geri bildirimler, ödüller vb. oyuncuları oyunlara bağımlı hâle getiren araçlar kullanarak eğitimde iyileştirme amacıyla kullanılmalıdır şeklinde açıklamaktadır. Bu tanımlar doğrultusunda düşünüldüğünde oyunlaştırma, bireyin içsel motivasyonunu rekabet, geri bildirim, ödül vb. unsurlar kullanarak arttırmayı ve bireyde eğitsel açıdan istendik davranış oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda oyunlaştırmının tasarlanmasında kullanılan bazı kuramlar bulunmaktadır. Bu kuramlar: akış kuramı, öz belirleme kuramı, bilişsel değerlendirme kuramı ve örgütsel bütünleştirme kuramıdır. Bahsi geçen kuramlar genel çerçevede oyunların bağımlılık yapıcı özelliklerine ve motivasyon unsuruna değinmektedir. Oyunlaştırma tasarımında çeşitli başka kuramlardan da faydalanılmaktadır. Bununla birlikte oyunlaştırma tasarımında kullanılan çerçevelere de değinmek gerekir (Akyüz, 2021).

Hunicke, LeBlanc ve Zubek (2004) ile Zichermann ve Cunningham’a (2011) göre oyunlaştırma çerçevesi mekanik, dinamik ve estetik (MDE) unsurlarından oluşmaktadır. Burada mekanikler oyuncunun gerçekleştireceği fiilleri yönlendirme imkânı sağlar. Meydan okuma, seviyeler, rozetler vb. unsurlar temel mekanikler olarak sınıflandırılır. Oyuncuların oyun mekanikleri ile etkileşimine ise dinamikler denmektedir. Estetik ise duyguya hitap etmesidir. Bir diğer ifade ile oyuncunun oyun ortamı sırasında kurduğu etkileşim sonucunda nasıl hissettiği ile ilgilidir (Sezgin, Bozkurt, Yılmaz ve Linden, 2018).

Kim, Song, Locke ve Burton’a (2018) göre ise oyunlaştırma çerçevesi hikâye, dinamikler, mekanikler ve teknoloji şeklindedir.

- Hikâye: Oyunun senaryosu da denilebilir. Oyuncu, oyunda hikâyeye müdahale ederek hikâyenin farklılaşmasına sebep olabilir.
- Dinamikler: Öğrenciyi motive ederek öğrenmeye katılımını sağlar. Zorluk derecesi, rekabet, keşif, heyecan vb. dinamikler oyunun içerisine belli kurallar çerçevesinde eklenerek öğrenimi destekler.
- Mekanikler: Dinamiklerin veriler ve algoritmalar düzeyinde uygulanmasına denir. Mekanikler sayesinde oyuncular geri bildirim alırlar. Mekanikler belli kategoriler içerisinde incelenir. Örneğin, ödüller kategorisinde puan, seviye ilerleme, rozet vb. dinamikler yer alırken kaçma kategorisinde ceza ve kısıtlamalar, macera kategorisinde gizli içeriği açma, gelişigüzel hediye, geri sayım gibi mekanikleri görmek mümkündür.
- Teknoloji: Mekanikçi oyuncular için somut kılar. Teknoloji donanım, yazılım, ağ gibi unsurları kapsamaktadır (Akyüz, 2021).

Şekil 1. Kim, Song, Locke, ve Burton'un (2018) oyunlaştırma çerçevesi.

Bu çerçeveler dışında çeşitli başka çerçeveler de bulunmaktadır. Oyunlaştırma ile ilgili kuramlar, çerçeveler, oyunlaştırma türleri ve oyuncu türü gibi unsurlar oyunlaştırmanın kuramsal temelini oluşturmaktadır.

Oyunlaştırmanın eğitsel boyutuna bakıldığında ise günümüzde öğretmenler, sınıflarda gerek uygulamalı gerek dijital anlamda oyunlaştırmaya derslerini daha etkili ve dikkat çekici hâle getirmek için ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak dijital oyunlar son yıllarda ekonomiklik, zamandan tasarruf, çağın gereklilikleri olarak dijital yetkinlik, öğrencilere hitap eden çeşitli içerikler sebebiyle daha çok tercih edilmektedir.

Oyunlar dersin keyifli olması, konuya karşı güdülenmenin artırılması, öğrenilen konunun pekiştirilmesi, sınıf ortamında sosyalleşmenin artırılarak derse ve konuya karşı sempati uyandırılması için öğretmenler tarafından çokça başvurulan tekniklerdendir (Erkan ve Kerimgil Çelik, 2023).

Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisini inceleyen 23 çalışmanın incelendiği bir meta-analiz araştırmasında, oyun-tabanlı uygulamaların deney grubu lehine anlamlı ve yüksek düzeyde etki yarattığı belirlenmiştir (etki büyüklüğü = 0.785). Bu bulgu, oyun tabanlı öğretimin geleneksel yöntemlere kıyasla öğrencilerin akademik başarısını artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Öğretim kademesi, ders alanı ve oyun türü gibi değişkenlerin etki büyüklüğünü anlamlı düzeyde etkilememesi, bu yöntemin farklı düzey ve derslerde başarıyı artırma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, dijital oyunlar da dâhil olmak üzere oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının, uygun şekilde tasarlandığında öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen güçlü bir öğretim aracı olduğu söylenebilir (Toroman, Çelik ve Çakmak, 2018). Dijital oyun tabanlı öğrenme bağlamında farklı perspektiflerde çalışmalar da mevcuttur. Örneğin,

Zin, Jaafar ve Yue (2009) tarafından geliştirilen DOTÖ (Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme) modeli, özellikle tarih öğretimi bağlamında oyun tabanlı öğrenme tasarımlarına yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu modelde, pedagojik ve dijital oyun bileşenleri olmak üzere iki temel unsur öne çıkmaktadır. Pedagojik bileşenler arasında; öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, uygun öğrenme kuramlarının seçimi, eğitim psikolojisinin dikkate alınması, ülke müfredatına uyum, vatanseverlik ve ahlaki değerlerin kazandırılması ile ezberleme ve unutma süreçlerine yönelik yaklaşımlar yer almaktadır. Dijital oyun bileşenlerinde ise; tarihi gerçeklere dayalı oyun hikâyeleri, açık kurallar, oyunların sürükleyiciliği, öğrenme sürecini destekleyen eğlenceli yapı,

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

anlık geri bildirim mekanizmaları, etkili multimedya kullanımı, beceriye uygun zorluk seviyeleri, rekabet ortamı ve ödül sistemleri gibi öğelere vurgu yapılmaktadır.

Modelin uygulandığı tarih oyunu, eş zamanlı ve sınıf ortamında yürütülen bir yapıda tasarlanmıştır. Bu tasarımda öğrenciler yüz yüze iletişim kurmakta, informal etkileşim fırsatları artmakta ve öğrenme süreci daha dinamik bir hâl almaktadır. Söz konusu model, özellikle dijital oyunların yapısal olarak eğitsel süreçlere nasıl entegre edilebileceği konusunda rehberlik sunmakta ve tarih gibi geleneksel derslerin daha ilgi çekici bir şekilde sunulmasına katkı sağlamaktadır.

Türkçe eğitimi bağlamında bilhassa dil bilgisi öğretimi açısından kavramların soyutluğu göz önünde bulundurulursa eğitsel dijital oyunların kullanımı kavram ve terimlerin öğretimi kolaylaştırıcaktır (Aşçı, 2019).

Türkçe dil bilgisi öğretiminde dijital oyunlar, öğrencilerin aktif katılım yoluyla öğrenmelerini destekleyerek, ezbere dayalı yaklaşımlardan uzaklaşmalarını ve bilgilerin daha kalıcı hâle gelmesini sağlar (Kasa Ayten & Doğan Kahtalı, 2023).

Fiil ve fiil ile bağlantılı konuların öğretiminde dijital oyun kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, bilgisayarla desteklenmiş oyun-tabanlı öğrenme uygulamaları, öğrencilerin Türkçe dil bilgisi başarılarını ve derse yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde artırmıştır. Deney grubundaki öğrenciler süreç sonunda hem başarı hem de tutum açısından kontrol grubuna göre daha yüksek sonuçlar elde etmiştir. Kontrol grubunda ise yalnızca başarıda artış görülmüş, tutumlarda anlamlı bir değişim gözlemlenmemiştir. Başarı ve tutum ölçeklerinde süreç öncesi iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmazken, süreç sonunda deney grubu lehine anlamlı farklar oluşmuştur (Dönmez, 2020).

Genel anlamda Türkçe öğretimi kapsamında eğitsel dijital oyun kullanımının öğretimsel açıdan sağladığı faydalar sırasıyla şu şekilde belirtilmiştir (Kasa Ayten & Doğan Kahtalı, 2023):

- Öğrenciye eğlenerek öğrenmeyi ve rekabet ortamı oluşturarak başarıya duygusunu yaşatabilir.
- Türkçe dersinde öğrencinin öğrenmeye karşı motivasyonunu artırabilir.
- Dersi tekdüzelikten çıkararak öğrencinin de derse aktif katılımını artırabilir.
- Öğrenci oynadığı oyunda anında geri bildirim alarak yanlışlarının farkına varabilir.
- Öğrencinin öğrenmeyi ne kadar sağladığını somut olarak gösterebilir.
- İstenilen öğrenme sağlanmadığında öğrenci istenilen öğrenmeyi sağlayana kadar süreci tekrar edebilir.
- Öğrenci somut olarak gördüğü başarısını gözlemleyerek kendisi hakkında öz değerlendirme yapabilir.
- Öğretmen aynı konuyu farklı şablonlar ile veya farklı konuyu aynı şablona uyarlayarak dijital oyun materyalini hazırlayabilir.
- Öğrenciye okul dışı öğrenme ortamı sunarak bilginin süreç içerisinde öğrenimini destekleyebilir.

Bütün bunlardan hareketle eğitsel dijital oyun hazırlamaya olanak tanıyan birçok web 2.0 uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalara örnek olarak Pointgram, Quizizz, Kahoot, Learning Apps, Quizlet, Educandy, Wordwall vb. birçok oyunlaştırma yazılımı sayılabilir. Ancak okulun imkânları, programın akıllı tahta ile uyumlu olup olmaması, Türkçe dil desteğinin bulunmaması

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

gibi unsurlardan ötürü sadece belli başlı uygulamalar okullarda öğretmenler tarafından kullanılabilir.

Bu bağlamda her yaş grubuna hitap eden oyunlar hazırlanabiliyor olması ve fonksiyonel olması sebebiyle okullarda en çok tercih edilen oyun platformu olarak Wordwall uygulamasının kullanıldığı söylenebilir. Bu platform Türkçe derslerinde dört temel beceri ve dil bilgisi konuları için otuzdan fazla interaktif şablon sunar. Hazırlanan oyunların paylaşılabilir olması hem okul dışında hem de yaşam boyu öğrenmede kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

Wordwall

Wordwall, içerisinde çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı türlerde interaktif testler oluşturulabilen oyunlaştırma tabanlı bir web 2.0 aracıdır. Özellikleri:

- Oyunlar, interaktif ve yazdırılabilir olarak kullanılabilir.
- 35 interaktif ve 19 yazdırılabilir şablon bulunmaktadır.
- Şablon değiştirme özelliği ile hazırlanan oyunu istenildiği zaman başka bir şablonla değiştirerek materyalin çeşitlenmesini sağlamaktadır.
- Önceden yapılmış etkinlikleri öğretim tarzınıza uygun şekilde özelleştirebilme imkânı vermektedir.
- Görsel stiller ve seçenekler özelleştirilebilmektedir.
- Öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin öğrenme süreçleri takip edilebilmektedir.
- Hazırlanan oyunlar herkese açık paylaşarak derslerinde kullanabilmesi için diğer öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına açılabilir.
- Wordwall uygulaması kullanılarak hazırlanan oyunlar, bir HTML kodu kullanarak başka bir web sitesine yerleştirilebilir.
- Türkçe dil desteği bulunmaktadır.

Aşağıda Wordwall uygulamasında yer alan bazı şablonların görseli bulunmaktadır (Wordwall, 2025).

Şekil 2. Wordwall uygulamasında yer alan şablonlar.

Wordwall'un temel, standart, pro olmak üzere üç ödeme planı bulunmaktadır. Temel planda ücretsiz kullanım imkânı verirken 5 etkinlik oluşturma ve 18 şablondan faydalanma hakkı vermektedir. Standart planda ise sınırsız aktivite oluşturma, sınırsız topluluk araması, yazdırılabilir şablonları kullanabilme, 18 standart şablonu kullanabilme hakkı tanımaktadır. Pro planında ise standart plana ek olarak 15 profesyonel şablon kullanabilme imkânı tanımaktadır. Okullara özel plan seçenekleri de bulunan Wordwall uygulaması gerek şablon çeşitliliği gerek ekonomik açıdan tanıdığı imkânlar ile en çok tercih edilen uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Görsel ve metinsel içerikleri etkileşimli oyunlarla birleştirmesi sayesinde öğrencilerin dikkatini çeker, motivasyonlarını artırır ve aktif katılım sağlar. Öğrenciler, anında geri bildirim alarak öğrenmelerini pekiştirirken, öğretmenler, farklı şablonlarla kolayca içerik oluşturabilir. Bu yönüyle Wordwall, hem bireysel hem de grup temelli öğrenme ortamlarında dil becerilerinin gelişimine önemli katkılar sunar (Yılmaz ve Arsalan, 2024). Özellikle Türkçe dersi dil bilgisi konularında internet aracılığı ile erişime açılan oyunlara kolayca ulaşılabilmesi, bu uygulamayla Türkçe derslerini eğlenceli kılmak isteyen öğretmenler için bir kurtarıcı hâline getirmektedir. Türkçe dışında birçok derste de kullanıldığı görülmektedir.

Örneğin Nurullah Taş'ın (2023) "Matematik Eğitiminde Dijital Oyunlaştırma Etkinlikleri Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi" isimli çalışmasında öğrencilerin akademik başarılarında olumlu açıdan anlamlı bir farklılık görülmüştür. Ancak tutum ölçeğinin alt boyutları olan ilgi, kaygı vb. unsurlarda anlamlı bir farklılık gözlenmediği görülmüştür (Taş, Coşkun, Ayverdi, ve Bolat, 2023).

Alan yazına bakıldığında özellikle Türkçe eğitimi kapsamında oyunlaştırma, eğitimde dijitalleşme açısından birçok çalışma görmek mümkündür. Ancak Wordwall'un dil bilgisi öğretiminde akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar kısıtlıdır. Bu nedenle çalışma özgünlüğünü korumaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, çağımızın öğrencilerinin dijital dünyaya ve dijital oyunlara olan yatkınlıkları bağlamında, dijital oyunların öğrencilerin Türkçe dersi dil bilgisi eğitimi kapsamındaki akademik başarıları üzerindeki etkisini incelemektir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf Türkçe dersi kapsamında “fiil çekim ekleri (kip ve kişi)” ile “fiilde anlam kayması” konularının öğretiminde dijital oyun tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini ve öğrencilerin bu yöntemle ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada oyunlaştırma aracı olarak Wordwall uygulaması kullanılmış, deney ve kontrol grupları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, deney grubundaki öğrencilerin dijital oyunlarla öğrenmeye yönelik tutumları nitel veriler aracılığıyla analiz edilerek, oyunlaştırmanın öğretim sürecine sağladığı katkılar çok yönlü olarak ele alınmıştır.

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu araştırma, Türkçe dersi kapsamında 7. sınıf öğrencilerinin "Fiil çekim ekleri (kip ve kişi)" ile "Fiilde anlam kayması" konularının öğretiminde dijital oyun tabanlı öğretim yönteminin akademik başarı üzerindeki etkisini incelemeyi hedeflemektedir. Gerçekleştirilen yarı deneysel çalışma, ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli ile tasarlanmıştır. Hem kontrol hem de deney grubu için "fiil çekim ekleri (kip ve kişi)" ve "fiilde anlam kayması" konularında etkinlik planları hazırlanmış ve dijital oyun tabanlı öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi araştırılmıştır. Deney grubunda dijital oyun tabanlı öğretim yöntemi uygulanırken, kontrol grubunda öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Deneysel araştırmalar, deney ve kontrol gruplarını karşılaştırmayı amaçlayan bir yapıdadır. Deneysel araştırmalarda deneyin sonuçlarını etkileyecek değişkenler kontrol altına alınmaya çalışılır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmeyi sağlar (Hocaoğlu ve Akkaş Baysal, 2019). Bu çalışma kapsamında wordwall.net uygulaması kullanılarak hazırlanan etkinlikler deney grubuna altı hafta, diğer gruba ise kâğıt kalem kullanılarak geleneksel yöntem ile altı hafta boyunca uygulanmıştır. Bu süreçte, dış değişkenlerin etkisi minimuma indirilerek her iki grubun eşit koşullarda değerlendirildiği varsayılmıştır. 6 haftalık uygulama süresi, deney ve kontrol grubu öğrencilerin öğrenme sürecine etkilerini gözlemlemek ve analiz etmek için yeterli bir zaman aralığı olarak araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Bu süre, uygulama sırasında ölçülebilir sonuçların elde edilmesi ve deney grubunun öğrenme kazanımlarındaki değişikliklerin gözlemlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya ait deneysel işlem süreci Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Deneysel İşleme Ait Süreç

Gruplar	Ön test	Uygulama	Son test
<i>Deney</i>	Akademik Başarı Testi	Dijital Oyun Tabanlı Öğretim Yöntemi ile dersin işlenişi (6 Hafta)	Akademik Başarı Testi
<i>Kontrol</i>	Akademik Başarı Testi	Geleneksel Öğretim Yöntemi ile Dersin işlenişi (6 Hafta)	Akademik Başarı Testi

Katılımcı

Çalışma, nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yarı deneysel bir tasarımla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön ve son testlerden oluşan kontrol gruplu desen uygulanmıştır. Gruplar deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. Katılımcılar, Kastamonu il merkezindeki bir ortaokuldan seçkisiz olmayan örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Deney grubunda 23, kontrol grubunda ise 26 öğrenci yer almıştır. Deney ve kontrol grupları, aynı öğretmenin ders verdiği ancak farklı şubelerdeki öğrencilerdir. Gruplar aynı sınıfın ikiye bölünmesiyle değil, tamamen bağımsız şubeler olarak rastgele belirlenmiştir. Dersler okulun farklı sınıflarında, ayrı zaman dilimlerinde yürütülmüştür. Bu düzenleme ile gruplar arası olası bilgi paylaşımı ve etkileşim (bulaşma) riskinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Veri toplama araçları

Antekin (2019) tarafından geliştirilmiş “Fiilde Başarı Testi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin “Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.” kazanımındaki akademik başarıyı ölçmek için geliştirilen geçerli ve güvenilir bir başarı testidir. 28 sorudan oluşan başarı testinin, KR-20 0,784 ve zorluk derecesi orta düzeydedir (Antekin, 2019).

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan “Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.” kazanımından hareketle deney ve kontrol gruplarına etkinlikler hazırlanmıştır. Etkinlikler sözü geçen kazanımın altında bulunan haber (zaman) kipleri, kişi ekleri ve fiillerde anlam kayması konularını kapsamaktadır. Etkinlikler uygulanmadan önce Türkçe alan uzmanlarından etkinliklerin uygunluğu açısından görüşler alınmıştır. Bahsedilen konular kapsamında 6 haftalık süreç için hem geleneksel hem de dijital oyun tabanlı öğretim yöntemine göre etkinlikler hazırlanmış ve 6 hafta boyunca her iki grupta da ilgili etkinlikler aynı uygulayıcı tarafından uygulanmıştır. (Deneysel işleme ait süreç Tablo 1’de verilmiştir.) Deneysel uygulama süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerin dijital oyun tabanlı öğretim yöntemine yönelik algılarını ve öğrenme deneyimlerini değerlendirmek amacıyla altı soruluk bir görüş formu uygulanmıştır. Bu form, her iki gruba da sunulmuş; ancak dijital oyunlara ilişkin sorular yalnızca deney grubuna yöneltilmiştir. Böylece, öğrencilerin öznel değerlendirmeleriyle akademik başarı verileri birlikte analiz edilmiştir.

Verilerin Analizi

Veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin analizinde, normallik varsayımının sağlanmadığı belirlenmiş ve bu nedenle parametrik olmayan test teknikleri tercih edilmiştir. Araştırmada, ilişkili örneklemler için Wilcoxon işaret sıralama testi, bağımsız örneklemler için ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

Tablo 2’de verilerin normalliğine ilişkin test sonuçları verilmiştir.

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun Fiilde Başarı Testi Ön Test ve Son Test Puanlarının Normal Dağılımı Sağlayıp Sağlamadığını Anlamak İçin Yapılan Shapiro-Wilk Testi Sonuçları.

Test	Grup	İstatistik	sd	p
Ön Test	Deney	0,971	23	0,725
	Kontrol	0,900	26	0,016
Son Test	Deney	0,916	23	0,056
	Kontrol	0,857	26	0,002

Tablo 2’deki deney ve kontrol grubunun fiilde başarı testi ön test ve son test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre karşılaştırma yapılacak değişken bakımından grupların hepsinin normal dağılım

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

göstermesi gerekmektedir. Burada kontrol grubu öğrencilerin ön test ve son test sonuçları %95 güven düzeyinde normallik varsayımı göstermediğinden dolayı parametrik olmayan testler kullanılmıştır ($p < 0,05$). Ayrıca non-parametrik testlerde etki büyüklüğü (r) değerleri, Z istatistiğinin toplam örneklem sayısının kareköküne bölünmesiyle ($r = Z / \sqrt{N}$) hesaplanmıştır (Fritz, Morris ve Richler, 2012). Elde edilen r değerleri Cohen'in (1988) sınıflandırmasına göre yorumlanmıştır ($r = 0,10$ küçük, $r = 0,30$ orta, $r = 0,50$ büyük etki).

Öğrencilerden elde edilen nitel veriler, görüş formunda yer alan "Türkçe dersinde oyunlarla öğrenmeyi nasıl buldunuz? Genel olarak oynadığınız oyunlar hakkında görüşlerinizi yazınız." sorusuna verilen açık uçlu yanıtlar üzerinden analiz edilmiştir. Veriler içerik analizi yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Yanıtlar birkaç kez okunarak anlamlı ifadeler belirlenmiş, benzer anlamlar taşıyan ifadeler kodlar haline getirilmiştir. Kodlama sürecinde güvenilirliği artırmak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bulgular, öğrencilerin ifadelerinden alınan doğrudan alıntılarla örneklendirilmiştir.

Çalışmanın Uygulama Süreci

İki gruba da çalışma başlamadan önce başarı testi uygulanmıştır. Sonra kontrol grubuna müdahale edilmeden sadece geleneksel yöntem kullanılarak ders işlenmeye devam edilmiş ve klasik ölçme araçları ile hazırlanan etkinlik çıktıları dağıtılmıştır. Deney grubunun Türkçe derslerine Wordwall aracında hazırlanan oyunlar entegre edilmiştir. Bu amaçla çalışmaya başlanmadan önce geleneksel günlük etkinlik planları hazırlanmış ve bu planlar deney grubu için dijital oyunlar ve öğretilecek kavramlar bu etkinlik planına konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde ve öğretim tasarımı kuralları dikkate alınarak dâhil edilmiştir. Dâhil edilen planlar alanında uzman iki öğretim üyesi (Türkçe ve Öğretim Teknolojileri) ve dersin öğretmeni tarafından onaylandıktan sonra uygulama aşamasına geçilmiştir. Uygulama sonrasında yine aynı başarı testi uygulanarak deneysel araştırma sonlandırılmıştır. Deney grubu için hazırlanan etkinlik örnekleri Şekil 4 ve Şekil 5'te kontrol grubu için hazırlanan çalışma sayfası Şekil 6'da verilmiştir.

Şekil 4. Wordwall.net Uygulamasında Hazırlanan Etkinliklerin Ekran Görüntüleri.

Ünal, F. E. ,& Akyüz, H. İ., (2025). The effect of digital game-based teaching methods on students' academic achievement and perceptions of gamification in Turkish education. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 22-39.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

Uygulanan etkinlikler altı haftalık bir planlama sonucunda sonlandırılmıştır. Etkinlik planları kazanım doğrultusunda konunun her bir aşamasını kavratmak için kolaydan zora mantığı ile hazırlanmıştır. Çalışma sürecinde deney grubuna dair bazı görseller Şekil 5'te verilmiştir.

Şekil 5. Etkinliklerin uygulanması.

Etkinlik 4: Dilek Kipleri

1) Aşağıdaki fillerin hangi kipe göre çekimlendiğini eşleştiriniz.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) Anlamadıklarını bize sorsun. | <input type="text" value="Şart Kipi"/> |
| 2) Bu sorunu konuşarak çözmelisin. | <input type="text" value="İstek Kipi"/> |
| 3) Ben dışarı bakıp geleyim. | <input type="text" value="Gereklik Kipi"/> |
| 4) Buraları yeniden görssek. | <input type="text" value="Emir Kipi"/> |

2) Aşağıda sayılar ile belirtilen cümleleri çekimlerine göre kutular içinde yazan dilek kipleriyle eşleştiriniz.

1) Yolda yürürken etrafına dikkat etmelisin.	6) Sağlıklı kalmak için koşun.
2) Büyükelimize karşı saygılı olmalıyız.	7) Daha çok çalışmalıyım.
3) Yaşadığımız olayları iyi değerlendirelim.	8) Doğum gününe eski arkadaşlarımı da çağırayım.
4) Yanlışlarınıza dikkat etseniz.	9) Bu konuyu sessizce dinleyin.
5) Yarın yanıma gel.	10) Kapalı alanlarda sigara içmeyiniz.

3) Aşağıdaki cümlelerde yer alan dilek kip eklerini işaretleyip yanlarına hangi haber kipi olduğunu yazınız.

- | | |
|--|---|
| - Ödevlerini zamanında yapmalısın. | → |
| - Bir de söylencileri anlasalar | → |
| - Eğri oturup, doğru konuşalım. | → |
| - Biraz acele edin. | → |
| - Akşam burada buluşalım. | → |
| - Ödevlerini bitirsen dışarı çıkmaya izin verebilirim. | → |

Şekil 6. Kontrol grubu için hazırlanan çalışma sayfası örneği.

Altı hafta süren uygulamanın ardından öğrencilerden teknolojiyi nasıl ve ne için kullandıklarını kapsayan aynı zamanda dijital oyunlar hakkında görüş bildirecekleri demografik sorulardan oluşan form doldurmaları istenmiştir.

Bulgular

Bu çalışma, wordwall.net uygulaması kullanılarak hazırlanan eğitsel oyunların Türkçe dersi dil bilgisi öğretiminde ortaokul öğrencilerinin akademik başarısı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma sonucunda veriler analiz edilerek ortaya çıkan bulgular araştırma sorusu olan “7. sınıf dijital oyun tabanlı dil bilgisi öğretiminin öğrencilerin Türkçe dersindeki dil ve anlatım konuları kapsamında akademik başarılarına etkisi nasıldır?” çerçevesinde sunulmuştur.

Tablo 3. Fülde Başarı Testi Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları.

Test	Grup	n	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	Mann-Whitney U	Z	p
Ön Test	Deney	23	21,39	492,00	216,00	-1,665	0,096
	Kontrol	26	28,19	733,00			
Son Test	Deney	23	23,04	530,00	254,00	0,906	0,365
	Kontrol	26	26,73	695,00			

Tablo 3'te yer alan Mann-Whitney U testi sonucuna göre deney öncesi test sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol gruplarının başarı testi puanları arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu farkın etki büyüklüğü $r = -0,24$ ($|r| = 0,24$) olarak hesaplanmış ve Cohen'in (1988) sınıflandırmasına göre küçük düzeyde etki göstermektedir. Aynı şekilde deney sonrası test sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol gruplarının başarı testi puanları arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Son test için hesaplanan etki büyüklüğü $r = 0,13$ olup küçük düzeyde bir etkiyi işaret etmektedir.

Tablo 4. Deney Grubuna Ait Ön Test ve Son Test Sonuçlarının Karşılaştırılması İçin Yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları.

Son test-Ön Test	n	Sıra Ortalaması	Sıra Toplam	Z	p
Negatif Sıra	10 ^b	9,40	94,00	-0,749	0,454
Pozitif Sıra	11 ^c	12,45	137,00		
Eşit	2 ^d	-	-		

Tablo 4'te gösterilen deney grubuna ait ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması için yapılan Wilcoxon test sonuçlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Wilcoxon testi için hesaplanan etki büyüklüğü $r = -0,16$ ($|r| = 0,16$) olup küçük düzeyde etkiye karşılık gelmektedir. Ön test ve son test incelendiğinde negatif ve pozitif açıdan gelişme gösteren öğrencilerin sayısı birbirine yakındır. Yapılan test sonucuna göre %95 güven düzeyinde deney grubunda ön test ve son test puanlarında anlamlı bir farklılık olmamıştır.

Tablo 5. Kontrol Grubuna Ait Ön Test ve Son Test Sonuçlarının Karşılaştırılması İçin Yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları.

Son test-Ön Test	n	Sıra Ortalaması	Sıra Toplam	Z	p
Negatif Sıra	9 ^b	14,11	127,00	-0,335	0,737
Pozitif Sıra	14 ^c	10,64	149,00		
Eşit	3 ^d	-	-		

Tablo 5'te yer alan kontrol grubuna ait ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması için yapılan Wilcoxon test sonuçlarına bakıldığında ise sınıf mevcudu göz önünde bulundurularak 26

öğrenciden 14'ünde başarı artışı görülürken 9 öğrencinin ortalamasında düşüş gözlenmiştir. Bu farkın etki büyüklüğü $r = -0,07$ ($|r| = 0,07$) olarak hesaplanmış ve Cohen'in (1988) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir düzeyde bir etki göstermektedir. Bu durumda iki grup arasında %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Deney grubu öğrencilerinin Türkçe Öğretiminde Oyunlaştırma Yöntemine ilişkin görüşlerinin kategorilere göre dağılımını gösteren frekans tablosu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Tablo 6. Oyunlaştırma Yöntemine İlişkin Görüşlerinin Kategorilere Göre Dağılımını Gösteren Frekans

Kategori	Frekans (Sayı)	Örnek Kodlar
1. Olumlu Görüşler (Eğlenceli, Öğretici, Motive Edici)	18	K1, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K23
2. Olumsuz Görüşler (Geleneksel Yöntemi Tercih Edenler / Zaman Kaybı)	2	K6, K22
3. Kararsız veya Çelişkili Görüşler	3	K2, K3, K21

Toplam 23 katılımcıdan elde edilen verilere göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun ($n=18$) yöntemi olumlu bulduğu (eğlenceli, öğretici veya motive edici olarak nitelendirdiği) görülmektedir. Buna karşın 2 öğrenci yöntemi net olarak olumsuz değerlendirerek geleneksel ders anlatımını tercih ettiğini belirtmiş, 3 öğrenci ise yönteme dair çelişkili veya kararsız görüş bildirmiştir.

Verilen cevapların alt kategorilere göre incelenmesi aşağıdaki şekildedir:

1. Olumlu Görüşler (Eğlenceli, Öğretici ve Motive Edici) (f=18)

Katılımcıların büyük bir kısmı, oyunlaştırma yöntemini hem eğlenceli hem de öğretici bulduğunu ifade etmiştir. Bu kategorideki öğrenciler, öğrenme sürecinin kolaylaştığını, motivasyonlarının arttığını ve bilgilerin daha kalıcı hale geldiğini belirtmiştir:

- "Çok güzeldi. Oyunlar sayesinde hem eğlenip hem öğrendik." (K13)
- "Bence çok güzeldi bu şekilde eğlenerek öğrenmemiz insanda öğrenme isteği uyandırıyor." (K19)
- "Akılda kalıcılık sağlandı ve eğlenceliydi. Ben sevdim." (K14)
- "Eğlendirici ve öğretici etkinlikler vardı. Yanlış yaptığımız yerleri öğrendik ve yanlışlarımızı düzelttik." (K12)
- "Öğrenimi daha kolay bir hale geldi." (K1)

2. Olumsuz Görüşler (Geleneksel Yöntemi Tercih Edenler / Zaman Kaybı) (f=2)

İki katılımcı, dijital oyunlarla öğrenme yöntemini verimsiz bulduğunu ve zaman kaybı olarak gördüğünü net bir şekilde ifade etmiştir. Bu öğrenciler, öğretmen merkezli geleneksel konu anlatımının daha faydalı olacağını savunmuştur:

- "Oyunlar yerine ders şeklinde anlatılsaydı daha güzel olurdu. Fakat konuları derste öğrendiğim için sıkıntım olmadı. Vaktimin gittiğini hissediyorum." (K6)
- "Oyunlarla öğrenmedim. Türkçe hocam sayesinde zaten öğrenmişim. Konu anlatımı olsa daha verimli olabilirdi. Vaktimiz çalındı. Diğer konulardan geri kaldık." (K22)

3. Kararsız veya Çelişkili Görüşler (f=3)

Üç katılımcı ise yönetime dair karışık veya çelişkili duygular ifade etmiştir. Bu öğrenciler, yöntemin bazı olumlu yönlerini (eğitici olması gibi) kabul etmekle birlikte, süreçten sıkıldıklarını veya yöntemi tam olarak benimseyemediklerini belirtmişlerdir:

- "Öğreticiydi ama biraz sıkıcıydı." (K2)
- "%50 eğlenceli %50 sıkıcı" (K3)
- "Türkçe dersi güzel bir ders ama oyunlarla oynamayı sevemedim." (K21)

Bu bulgular, oyunlaştırılmış Türkçe öğretim yönteminin bazı öğrenciler için çok etkili ve motive edici olduğunu, ancak bazıları için gereksiz bir zaman kaybı olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, 7. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe dil bilgisi öğretiminde Wordwall aracılığıyla oyunlaştırılmış etkinliklerin akademik başarıya ve öğrenci görüşlerine etkisi incelenmiştir. Nicel bulgular doğrultusunda deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilememiştir. Bununla birlikte, deney grubundaki öğrencilerin dijital oyun tabanlı öğretim yöntemine ilişkin nitel görüşleri, yöntemin pedagojik değerine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Öğrencilerin büyük bir kısmı (n=18) oyunları eğlenceli ve öğretici olarak tanımlamış; bu öğrenciler, oyunlar sayesinde eğlenerek öğrendiklerini, motivasyonlarının arttığını ve öğrenme sürecinin daha akılda kalıcı hale geldiğini ifade etmişlerdir. Bu durum, oyunlaştırmanın öğrencilerde olumlu duyuşsal etkiler yarattığını ve içsel motivasyonu desteklediğini göstermektedir.

Öte yandan, öğrencilerden bazıları (n=2), geleneksel ders anlatımının daha etkili olduğunu düşünmekte, oyunları zaman kaybı olarak değerlendirmektedir. Bu öğrenciler, konuları oyunlardan çok öğretmen anlatımıyla öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu durum, her öğrencinin öğrenme tarzı ve beklentisinin farklı olduğunu göstermekte, oyunlaştırılmış öğretim süreçlerinin her öğrenciye aynı düzeyde hitap etmeyebileceğine işaret etmektedir.

Kararsız ve çelişkili görüşler bildiren bazı öğrenciler ise (n=3) oyunların öğretici olduğunu kabul etmekle birlikte zaman zaman sıkıcı olabildiğini belirtmişlerdir. Bu görüşler, uygulamanın süresi, sınıf içi yönetim ve etkinliklerin çeşitliliği gibi etkenlerin oyunlaştırma sürecindeki etkililiği doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, nitel bulgular eğitsel dijital oyunların her ne kadar bazı öğrenciler tarafından tam anlamıyla verimli bulunmasa da genel olarak öğrenmeyi destekleyici, eğlenceli ve dikkat çekici bulunduğunu göstermektedir. Bu da Taş ve arkadaşları (2023) ile Aşçı'nın (2019) çalışmalarında yer alan bulgularla örtüşmektedir. Eğitsel oyunların akademik başarıya doğrudan etkisi sınırlı olsa da motivasyon, dikkat, öz değerlendirme ve kalıcılık gibi boyutlarda katkı sağladığı görülmektedir.

Araştırma bulgularına göre, Wordwall tabanlı oyunlaştırma yöntemi, öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir artış sağlamamış, ancak mevcut başarı düzeylerinin korunmasına katkı sağlamıştır. Hesaplanan etki büyüklükleri düşük düzeyde olması, dijital oyunlaştırmanın öğrenme üzerinde sınırlı, ancak koruyucu bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir. Analizlerde elde edilen %95 güven aralıkları ise ortalama puan farklarının sıfıra oldukça yakın olduğunu, dolayısıyla farkın pozitif ya da negatif yönde küçük değişimlerle sınırlı kaldığını göstermektedir.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

Bu durumun olası nedenleri arasında uygulamanın süresinin altı hafta ile sınırlı olması yer almaktadır. Bu süre, öğrencilerin anlamlı bir bilişsel değişim göstermesi için yeterli olmayabilir. Ayrıca, öğrencilerin ön test puanlarının görece yüksek olması olası bir tavan etkisine işaret etmekte olup başarı puanlarında daha fazla artışın görülmesini engellemiş olabilir. Bunun yanı sıra, sınıf mevcutlarının farklılıkları ve öğrenciler arasındaki başarı düzeyi çeşitliliği (heterojenlik) öğrenme sürecindeki bireysel ilerlemeleri dengelemiş olabilir. Ayrıca Türkçe dersi kapsamındaki dil bilgisi konularının bilişsel olarak yoğun ve soyut yapısı, oyunlaştırmanın kısa süreli etkisinin istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmasını güçleştirmiş olabilir.

Nitel veriler ise bu yöntemin öğrenciler tarafından genel olarak eğlenceli, öğretici ve motivasyon artırıcı bulunduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bazı öğrenciler geleneksel öğretim yöntemini daha verimli bulduğunu, bazıları ise bu süreci zaman kaybı olarak değerlendirdiğini belirtmiştir. Bu farklılıklar, dijital oyunlaştırmanın her öğrenciye eşit derecede hitap etmediğini ve bireysel farklılıkların öğretim sürecinde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Araştırmanın özgünlüğü, Wordwall aracının Türkçe dil bilgisi öğretiminde kullanımı üzerine gerçekleştirilen nadir çalışmalardan biri olmasıdır. Bu yönüyle çalışma, alan yazına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Öğretim sürecinde oyunlaştırma yöntemleri kullanılırken öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri, ilgi alanları ve sosyoekonomik düzeyleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Her öğrenci için tek tip bir uygulama yerine, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde çeşitlendirilmiş dijital etkinlikler hazırlanması önem taşımaktadır. Eğitsel dijital oyunlar yalnızca akademik başarıyı hedeflememeli; aynı zamanda öğrencilerin motivasyon, dikkat ve derse katılım düzeylerini artıracak biçimde yapılandırılmalıdır. Bu noktada oyunlaştırmanın sürekliliği ve içeriği de özenle planlanmalı; oyunlar sade, anlaşılır, açık hedefli ve etkili ödül–geri bildirim döngüsüne sahip olacak şekilde tasarlanmalıdır. Öğretmenlerin dijital oyunlaştırma konusunda hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi, sürecin daha etkili yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca sınıf içi uygulamalarda karşılaşılabilecek yönetsel sorunlara karşı önceden önlem alınmalıdır.

Son olarak, gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı yaş grupları, çeşitli Türkçe kazanımları ve daha uzun süreli uygulamalarla oyunlaştırma yönteminin etkisi daha kapsamlı biçimde yeniden değerlendirilmelidir.

Kaynakça

- Akçay, M., & Kardaş, M. N. (2021). *Türkçe dersi öğretim programları*. Pegem Akademi Yayınları.
- Akyüz, H. İ. (2021). Uzaktan eğitimde oyunlaştırma. S. K. (Ed.) içinde, *Kastamonu Eğitim Araştırmaları Yıllığı (2021)* (s. 73–100). Pegem Akademi Yayınları.
- Antekin, S. Ç. (2019). *Türkçe dil bilgisi öğretiminde Jigsaw IV tekniğinin akademik başarıya, Türkçe dersine karşı tutuma ve biliş ötesi farkındalığa etkisi* [Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]. ÇOMÜ Tez Merkezi.
- Aşçı, A. U. (2019). Eğitsel dijital oyunların 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(65), 931–941. <http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3108>
- Banaz, E. (2024). 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın dijital okuryazarlık açısından incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1), 279–290. <https://doi.org/10.48066/kusob.1483671>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Ünal, F. E. ,& Akyüz, H. İ., (2025). The effect of digital game-based teaching methods on students' academic achievement and perceptions of gamification in Turkish education. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 22-39.

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

- Çağlayan, G. (2024, Aralık 13–15). Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı'nın Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında değerlendirilmesi [Sözlü bildiri]. *7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu*, İstanbul, Türkiye.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments* (pp. 9–15). ACM. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
- Dönmez, A. (2020). *Fiil ve fiille bağlantılı konuların öğretiminde bilgisayarla desteklenmiş oyun tabanlı öğrenme uygulamalarının etkililiği* [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Erkan, A., ve Kerimgil Çelik, S. (2023). İlkokul Sosyal Bilgiler dersinde oyunun öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, *21*(3), 668–685. <https://doi.org/10.37217/tebd.1174432>
- Fritz, C. O., Morris, P. E., & Richler, J. J. (2012). *Effect size estimates: Current use, calculations, and interpretation*. *Journal of Experimental Psychology: General*, *141*(1), 2–18. <https://doi.org/10.1037/a0024338>
- Gökkaya, Z. (2014). Yetişkin eğitiminde yeni bir yaklaşım: Oyunlaştırma. *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi*, *11*(1), 71–84.
- Hocaoğlu, N., ve Akkaş Baysal, B. (2019). Nicel araştırma modelleri-desenleri. G. Ocak (Ed.) içinde, *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (s. 86–89). Pegem Akademi Yayınları.
- Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). *MDA: A formal approach to game design and game research*. In *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI (Technical Report WS-04-04)*. AAAI Press. 13 Ekim 2025 tarihinde <https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf> adresinden erişilmiştir.
- Kasa Ayten, B., ve Doğan Kahtalı, B. (2023). Dil bilgisi öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanımı. S. Aslan (Ed.) içinde, *Teknolojik yaklaşımlara dayalı Türkçe öğretimi* (s. 304–328). Pegem Akademi.
- Koivisto, J., & Hamari, J. (2014). Demographic differences in perceived benefits from gamification. *Computers in Human Behavior*, *35*, 179–188. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.007>
- Mat Zin, N. A., Jaafar, A., & Wong, S. Y. (2009). Digital game-based learning (DGBL) model and development methodology for teaching history. *WSEAS Transactions on Computers*, *8*(2), 322–333.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. 30 Eylül 2025 tarihinde <https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programtur5678Onayli.pdf> adresinden erişilmiştir.
- Sezgin, S., Bozkurt, A., Yılmaz, E. A., ve Linden, N. (2018). Oyunlaştırma, eğitim ve kuramsal yaklaşımlar: Öğrenme Süreçlerinde Motivasyon, Adanmışlık ve Sürdürülebilirlik. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *47*, 169–189. <https://doi.org/10.21764/maeuefd.339909>

journal homepage: <https://www.ojomste.com/index.php/1>

- Taş, N., Coşkun, M. R., Ayverdi, G., ve Bolat, Y. İ. (2023). Matematik eğitiminde dijital oyunlaştırma etkinlikleri kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. *International Journal of Eurasia Social Sciences*, 14(54), 1066–1081. <http://dx.doi.org/10.35826/ijoes.3347>
- Türk Dil Kurumu. (2025). *Güncel Türkçe Sözlük* [Çevrim içi sözlük]. 13 Ekim 2025 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden erişilmiştir.
- Toraman, Ç., Çelik, Ö. C., ve Çakmak, M. (2018). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması. *Kastamonu Education Journal*, 26(6), 1803–1811. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.2074>
- Wordwall. (t.y.). *Wordwall.net*. 20 Nisan 2024 tarihinde <https://wordwall.net/tr> adresinden erişilmiştir.
- Yılmaz, A., ve Arslan, M. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Wordwall Web 2.0 platformunun dil becerilerinin gelişimine katkısı ve etkin kullanımı. *International Journal of Social Sciences (IJSS) / Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(36), 637–651. <https://doi.org/10.52096/usbd.8.36.31>
- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. O'Reilly Media, Inc. 13 Ekim 2025 tarihinde <https://books.google.com.tr/books?id=Hw9X1miVMMwC> adresinden erişilmiştir.

Etik

Araştırma süreci içerisinde etik kurallara dikkat edilerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Ölçek sahiplerinden kullanılan ölçekler için gerekli izinler alınmıştır. Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu Eğitim Bilimleri Birim Etik Kurulu Başkanlığı'ndan 22.06.2022 tarih ve 07/13 sayılı kararı ile etik izini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü izni alınmıştır. Aynı zamanda çalışma gerçekleştirilen öğrencilerin velilerinden de gerekli izinler alınmıştır.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60
2. yazar katkı oranı : % 40

A Mathematically Modified Adam Algorithm for Improved Convergence in Deep Neural Networks

Mark LAISIN^a, Bright Okore OSU^b, Prisca Udodiri DURUOJINKEYA^c, Chigozie CHIBUISI^d

^aDepartment of Mathematics Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Uli, Nigeria, laisinmark@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-3331-1235>.

^bDepartment of Mathematics, Abia State University, Uturu, Nigeria, Osu.bright@abiastateuniversity.edu.ng, <https://orcid.org/0000-0003-2463-430X>.

^cDepartment of Mathematics and Statistics, Federal Polytechnic Nekede, Owerri, Nigeria, <https://orcid.org/0009-0003-3331-1235>, <https://orcid.org/0000-0002-3174-7751>.

^dDepartment of Insurance, University of Jos, Jos, Nigeria, chigoziec@unijos.edu.ng, <https://orcid.org/0009-0006-4100-7817>.

Received: October, 16, 2025

Accepted: November, 25, 2025

Keywords:

Adaptive Optimization, Gradient Descent, Deep Neural Networks, Convergence Analysis, Momentum Thresholding, Non-Convex Optimization, Step Size Scheduling, Stochastic Optimization

Paper Type:

Research

Abstract

This study introduces the Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT) algorithm, a modified version of the Adam optimizer, aimed at enhancing convergence stability in deep neural networks. By leveraging optimization theory and addressing the limitations of Adam, AMGT was designed to tackle non-convexity, constrained environments, and gradient-based learning instability. The algorithm incorporates a diminishing step size schedule and momentum thresholding to improve performance. Theoretical analysis demonstrated that AMGT achieved linear convergence under strong convexity with a rate of $O(k^{-\mu/2})$, global convergence under bounded gradient approximation errors, and convergence to stationary points in non-convex scenarios. Numerical experiments on convex quadratic functions validated the theoretical predictions, highlighting the algorithm's sensitivity to spectral properties and resilience to learning rate variations. The results indicate that AMGT surpasses standard Adam in convergence behaviour and provides theoretical guarantees often lacking in adaptive optimizers. AMGT is particularly effective in high-dimensional, noisy, or resource-constrained settings due to its support for quantized and sparsified updates. By combining theoretical rigour with empirical robustness, AMGT emerges as a dependable option for training deep learning models across diverse optimization landscapes. Empirical evaluations on standard benchmark datasets, including MNIST, CIFAR-10, and ImageNet, further demonstrated the superior generalization capability and faster convergence of AMGT over Adam and its variants, underscoring its practical applicability in real-world deep learning scenarios.

Introduction

The development of optimization algorithms has played a vital role in the advancement of deep learning, particularly in efficiently training large-scale neural networks. At the core is Gradient Descent (GD), a traditional method that adjusts parameters by moving in the opposite direction of the loss function gradient (Cauchy, 1847). While GD is straightforward in theory, its inefficiency with large datasets led to the emergence of Stochastic Gradient Descent (SGD) and Mini-Batch Gradient Descent, offering significant computational benefits (Robbins and Monro, 1951).

Despite its scalability, SGD has drawbacks such as slow convergence and sensitivity to the learning rate. To address these issues, momentum-based techniques such as the Momentum method (Polyak, 1964) and Nesterov Accelerated Gradient (NAG) (Nesterov, 1983) were introduced, enhancing optimization performance by incorporating a velocity component to smooth parameter updates.

Limitations of fixed learning rates prompted the development of adaptive methods such as AdaGrad (Duchi et al., 2011), RMSProp (Tieleman and Hinton, 2012), and the widely used Adam algorithm (Kingma and Ba, 2015). Adam combines momentum and adaptive learning rates by utilizing first and second moment estimates of gradients, making it a popular choice in deep learning frameworks.

However, Adam has known limitations, particularly in generalization and convergence in non-convex and constrained environments (Reddi et al., 2018). This has spurred the creation of variants such as AMSGrad (Reddi et al., 2018), AdaBound (Luo et al., 2019), RAdam (Liu et al., 2020), and AdaBelief (Zhuang et al., 2020) to enhance step-size adaptation and improve stability and convergence behaviour.

Alongside algorithmic advancements, theoretical research has provided insights into optimization dynamics. For instance, Laisin and Adigwe (2025a) implemented and comparatively analyzed the Adaptive Modified Gradient Technique (AMGT) in Maple 24, demonstrating strong convergence performance across optimization problems and validating the importance of mathematically refined optimizers. Similarly, Laisin and Adigwe (2025b) provided a broader theoretical foundation by analyzing gradient descent convergence from convex optimization to deep learning, offering insights that motivate refinements in adaptive optimizers.

Complementing this, Laisin et al. (2024) constructed rational polyhedra on an $n \times n$ board, with applications to integral polyhedral optimization, thereby contributing novel tools for analyzing structural constraints within optimization. Building on this, Laisin and Edike (2025) investigated boundedness and solution size in rational linear programming, emphasizing stability conditions essential for optimization theory and practice. Furthermore, Laisin and Edike (2025) advanced simplex-based constructions for linear integer programming, showing how discrete and continuous strategies can be integrated into optimization.

These theoretical contributions underscore the importance of integrating polyhedral, simplex, and adaptive gradient perspectives into algorithm design, laying the groundwork for improved deep learning optimizers.

Given the limitations of the standard Adam optimizer and the complexity of modern neural architectures, there is a pressing need for mathematically refined variants. These variants should maintain Adam's adaptability while enhancing convergence guarantees, especially in noisy, constrained, or non-convex scenarios. Drawing on theoretical principles and empirical findings, this paper proposes a modified version of the Adam algorithm rooted in rigorous mathematical constructs to improve convergence reliability in deep neural networks.

The objective of this study is to enhance the convergence properties of adaptive optimization algorithms by applying advanced techniques to the learning rate schedule over time. This aims to ensure stability in the later phases of training and prevent overshooting, thereby achieving linear convergence under strong convexity, guaranteeing global convergence of the proposed optimizer, and enabling effective optimization of non-convex functions commonly encountered in deep learning.

Novelty and Contributions: This paper introduces the Adaptive Moment Gradient Threshold (AMGT) algorithm, a modified version of Adam that addresses inherent convergence issues in existing optimizers. AMGT includes a unique momentum thresholding mechanism and a theoretically justified diminishing step-size schedule, ensuring provable convergence under strong convexity and convergence to stationary points in non-convex deep learning scenarios. We establish the linear and global convergence properties of AMGT, bridging the gap between theoretical optimization guarantees and practical deep learning performance. Additionally, through theoretical analysis and numerical experiments, we highlight AMGT's improved stability, faster convergence, and suitability for constrained optimization tasks, underscoring its potential as a reliable optimizer for complex neural network structures.

Preliminaries And Definitions

Convergence: Convergence in optimization refers to the process of approaching a local minimum or global minimum of a loss function $f(\theta)$ as iterations t increase. Mathematically, convergence is characterized by the condition:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\nabla f(\theta_t)\| = 0$$

Where $\|\nabla f(\theta_t)\|$ represents the gradient norm at iteration t .

Modified Adam (Proposed Approach): A modified version of Adam incorporates adjustments to the moment estimates or learning rate to address issues like poor convergence. For example:

Adding a momentum correction term:

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t} + \alpha_t$$

Where α_t is a modification to improve stability or adapt learning rates. Thus, dynamic decay rates;

$$\beta_1 \rightarrow \beta_1(t), \quad \beta_2 \rightarrow \beta_2(t)$$

Gradient Descent Optimization: An iterative algorithm for minimizing the loss function $f(\theta)$. The update rule is:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla f(\theta_t)$$

Where $\nabla f(\theta_t)$ is the gradient, and α is the learning rate.

Loss Function: A loss function $L(\theta)$ measures the error between the predicted output and the actual output in deep neural networks. Common examples include:

Mean Squared Error (MSE):

$$L(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Cross-Entropy Loss:

$$L(\theta) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Optimization in Machine Learning: Optimization involves finding the minimum or maximum of an objective function. In the context of machine learning, this typically means minimizing a loss function to train a model. Gradient-based methods, such as Stochastic Gradient Descent (SGD), are widely used for this purpose due to their efficiency and scalability in high-dimensional spaces (Goodfellow et al., 2016).

Adaptive Moment Estimation (Adam): Adam is an optimization algorithm that combines the benefits of momentum-based gradient descent and RMSProp. It adapts the learning rate for each parameter based on the moments of the gradients.

$$\begin{aligned} m_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \\ v_t &= \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 \\ \hat{m}_t &= \frac{m_t}{1 - \beta_1^t} \\ \hat{v}_t &= \frac{v_t}{1 - \beta_2^t} \\ \theta_t &= \theta_{t-1} - \alpha \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \end{aligned}$$

where: θ_t : Parameters to optimize; g_t : Gradient at time step t ; β_1 and β_2 : Exponential decay rates for the first and second moments; α : Learning rate; ϵ : Small constant for numerical stability.

Convergence Challenges in Adam: Adam's adaptive nature can lead to suboptimal solutions, particularly in saddle-point regions or sparse gradients (Chen et al., 2018). To address this, recent research has explored modifications, such as AMSGrad (Reddi et al., 2018) and AdaBelief (Zhuang et al., 2020).

Adaptive Momentum Adjustment: The proposed method modifies the momentum term m_t by introducing an adaptive factor

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) \lambda_t g_t$$

where λ_t adjusts dynamically based on gradient variance. Specifically, λ_t is defined as:

$$\lambda_t = \frac{1}{1 + \gamma \text{Var}(g_t)}$$

where γ is a tunable parameter and $\text{Var}(g_t)$ is the variance of the gradients computed over recent iterations. This adjustment reduces oscillations and accelerates convergence by effectively controlling the influence of past gradients based on their variability.

Dynamic Learning Rate Schedule: A dynamic learning rate η_t is employed to replace the fixed η :

$$\eta_t = \eta_0 \frac{1}{1 + \alpha t}$$

where η_0 is the initial learning rate, α is a decay factor, and t is the iteration count. This schedule gradually reduces the learning rate over time, ensuring stability in later training phases and preventing overshooting in optimization.

We analyze the convergence properties of the modified algorithm under both convex and non-convex settings. The adaptive momentum factor λ_t ensures that the algorithm avoids oscillations near saddle points. For a convex loss function $f(\theta)$ with Lipschitz-continuous gradients L , the convergence rate is bounded as:

$$f(\theta_T) - f(\theta^*) \leq \frac{C}{T^{0.5}}$$

where T is the total number of iterations, and C is a constant that depends on the Lipschitz constant L , the initial step size η_0 , and the parameter γ .

Lemma 2.1 (Robbins and Monro, 1951; Nesterov, 2004)

Let $\{a_k\}$ be a sequence satisfying:

$$a_{k+1} \leq \left(1 - \frac{\beta}{k}\right) a_k + \frac{\gamma}{k^2}, \quad \text{for all } k \geq 1$$

where $\beta > 0$ and $\gamma > 0$, then $\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0$.

Main Results

Linear convergence of AMGT.

In this study, we rigorously analyze the convergence properties of the proposed Adaptive Moment Gradient Tracking (AMGT) algorithm when applied to strongly convex functions. Consider a strong convex function $f(x, y)$ with parameter $\mu > 0$, and define the step size a_k as $a_k = \frac{1}{\mu k}$. The sequence (x_k, y_k) generated by the AMGT algorithm converges linearly to the unique minimizer x^* of $f(x, y)$.

Proof Outline

We aim to demonstrate that the distance between x_k and the unique minimizer x^* decreases at a linear (geometric) rate as k approaches infinity ($k \rightarrow \infty$).

Recall that AMGT (Adaptive Moment Gradient-Type) algorithm updates the iterate using the rule:

$$x_{k+1} = x_k - a_k \hat{m}_k \quad k \geq 0$$

where $\{a_k\}$ is a positive stepsize sequence and \hat{m}_k denotes the bias-corrected first-moment estimator generated by the AMGT update rules, which is approximately proportional to the gradient $\nabla f(x_k)$. Since $f(x)$ is strongly convex, its gradient points towards the minimizer x^* .

Thus, for a strongly convex function $f(x)$ with parameter $\mu > 0$, and under Lipschitz continuity of the gradient, we have the following inequality for the function value at the next iterate:

$$f(x_{k+1}) \leq f(x_k) - a_k \|\nabla f(x_k)\|^2 + \frac{a_k^2 L}{2} \|\nabla f(x_k)\|^2$$

This inequality shows a decrease in function value at each iteration, modulated by the learning rate and gradient norm.

Our focus is to analyze the convergence of the iterates x_k to the minimizer x^* specifically the behaviour of the squared Euclidean distance:

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2$$

Using the strong convexity property and the AMGT update rule, we can derive the following recursive inequality:

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq \left(1 - \frac{\mu}{k}\right) \|x_k - x^*\|^2$$

This inequality implies that the squared distance to the minimizer decreases by a multiplicative factor of $\left(1 - \frac{\mu}{k}\right)$ at each iteration.

Taking the square root of both sides:

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq \sqrt{1 - \frac{\mu}{i}} \cdot \|x_k - x^*\|$$

Also, taking the iterations as a product, this leads to the recurrence:

$$\|x_k - x^*\| \leq \left(\prod_{i=1}^k \sqrt{1 - \frac{\mu}{i}}\right) \cdot \|x_1 - x^*\|$$

To approximate the product term for large k , observe that for small $\frac{\mu}{i}$, we can use the approximation:

$$\sqrt{1 - \frac{\mu}{i}} \approx 1 - \frac{\mu}{2i}$$

Therefore, the product behaves like:

$$\prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{\mu}{2i}\right) \approx \exp\left(-\sum_{i=1}^k \frac{\mu}{2i}\right) = \exp\left(-\frac{\mu}{2} \log(k)\right) = k^{-\mu/2}$$

This leads to the conclusion:

$$\|x_k - x^*\| \leq C \cdot k^{-\mu/2}$$

for some constant $C > 0$ depending on the initial iterate.

This implies that the sequence x_k converges to the minimizer x^* at a sub-linear (**polynomial**) rate in the logarithmic scale, or **sub-linearly in standard terms**, but still shows efficient convergence due to the strong convexity.

Thus, we have shown that for a strongly convex function $f(x, y)$ with parameter $\mu > 0$, and a step size of $\alpha_k = \frac{1}{\mu k}$, the AMGT algorithm produces a sequence x_k that converges to the unique minimizer x^* with a rate:

$$\|x_k - x^*\| \leq C \cdot k^{-\mu/2}$$

This confirms the sub-linear convergence behaviour (in the log-domain) of the AMGT under the given conditions.

Q.E.D.

Global Convergence of AMGT

Let $f: R^n \times R^m \rightarrow R$ be a **continuously differentiable** and **strongly convex** function in the first variable, uniformly with respect to the second. That is, there exists $\mu > 0$ such that for all $x, y \in R^n$ and fixed $z \in R^m$,

$$f(x, z) \geq f(y, z) + \nabla_x f(y, z)^T (x - y) + \frac{\mu}{2} \|x - y\|^2$$

Let $x^* \in R^n$ be the unique minimizer of $f(\cdot, z)$, for a given z , and let the iterative update of the Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT) method be given by:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \hat{m}_k$$

where $\hat{m}_k \approx \nabla_x f(x_k, y_k)$ denotes a modified or thresholded momentum-based gradient approximation, and the step size is defined as:

$$\alpha_k = \frac{1}{\mu k}$$

Proof

To account for the use of momentum and gradient thresholding, we assume that the error introduced by \hat{m}_k is bounded in norm:

$$\hat{m}_k - \nabla f(x_k, y_k) \leq \delta_k \quad \delta_k = O\left(\frac{1}{k}\right)$$

This implies that the approximate gradient retains sufficient alignment with the true gradient. As a result, for analysis purposes, we model the descent step as if it's a perturbed gradient method.

Let us now analyze the convergence of the iterates to the optimal point x^* . We begin by expanding the squared distance to the optimum:

$$\begin{aligned} \|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - \alpha_k \hat{m}_k - x^*\|^2 \\ &= \|x_k - x^*\|^2 - 2\alpha_k \hat{m}_k^T (x_k - x^*) + \alpha_k^2 \|\hat{m}_k\|^2 \end{aligned}$$

We aim to bound this expression using the strong convexity of $f(x)$. Hence, from the gradient inequality for strongly convex functions, we have:

$$\nabla f(x_k, y_k)^T (x_k - x^*) \geq \mu \|x_k - x^*\|^2$$

Combining with the assumption $\hat{m}_k \approx \nabla f(x_k, y_k)$, we write:

$$\begin{aligned} \hat{m}_k^T (x_k - x^*) &\geq \mu \|x_k - x^*\|^2 - \|\hat{m}_k - \nabla f(x_k, y_k)\| \cdot \|x_k - x^*\| \\ \Rightarrow \hat{m}_k^T (x_k - x^*) &\geq \mu \|x_k - x^*\|^2 - \delta_k \|x_k - x^*\| \\ \therefore \|x_{k+1} - x^*\|^2 &\leq \|x_k - x^*\|^2 - 2\alpha_k \mu \|x_k - x^*\|^2 + 2\alpha_k \delta_k \|x_k - x^*\| \\ &\quad + \alpha_k^2 \|\hat{m}_k\|^2 \end{aligned}$$

Since $\|\hat{m}_k\| \leq L$ for some bounded Lipschitz constant L , and $\delta_k = O(1/k)$, we can write:

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq (1 - 2k) \|x_k - x^*\|^2 + \frac{C_1}{k^2} + \frac{C_2}{k^2}$$

for constants $C_1, C_2 > 0$ depending on $L, \mu L$, and the bound on the gradient.

Thus,

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq (1 - k\mu) \|x_k - x^*\|^2 + \frac{C}{k^2}$$

We now invoke the **Robbins–Monro** type result see **Lemma 2.1**, and applying this to our inequality, we conclude that:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_k - x^*\|^2 &= 0 \\ \Rightarrow \|x_k - x^*\| &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

This establishes **global convergence** of the AMGT method under a diminishing step size

$$\alpha_k = \frac{1}{\mu k},$$

provided f is strongly convex and the momentum term \hat{m}_k approximates the gradient with asymptotically vanishing error. Q.E.D.

Non-Convex Functions in Deep Learning:

Let $f: R^n \rightarrow R$ be a non-convex, differentiable loss function representing the training objective of a deep neural network. We consider the AMGT update:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \hat{m}_k$$

where $\hat{m}_k \approx \nabla f(x_k)$ is a thresholder momentum term, and $\alpha_k = \frac{1}{\mu k}$ is a diminishing step size as in 3.2.

Proof

We shall start by adopting standard assumptions in non-convex optimization (Bottou et al., 2018; Ghadimi & Lan, 2013):

1. Smoothness: f has L -Lipschitz continuous gradients, i.e.,

$$\| \nabla f(x) - \nabla f(y) \| \leq L \| x - y \|, \quad \forall x, y \in R^n$$
2. **Bounded below:** The function f is bounded below by f^* , i.e.,

$$f(x) \geq f^* > -\infty$$

3. **Unbiased gradient approximation (in expectation):**

$$E[\hat{m}_k] = \nabla f(x_k), \quad [\| \hat{m}_k - \nabla f(x_k) \|^2] \leq \sigma^2$$

Task to show the convergence to a stationary point

We aim to show that the sequence $\{x_k\}$ converges to a point x^* such that:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[\| \nabla f(x_k) \|^2] = 0$$

Using the smoothness of f , we apply the descent lemma:

$$f(x_{k+1}) \leq f(x_k) - \alpha_k \nabla f(x_k)^T \hat{m}_k + \frac{L}{2} \alpha_k^2 \| \hat{m}_k \|^2$$

Taking expectations and using $E[\hat{m}_k] = \nabla f(x_k)$, we have:

$$E[f(x_{k+1})] \leq E[f(x_k)] - \alpha_k E[\| \nabla f(x_k) \|^2] + \frac{L}{2} \alpha_k^2 E[\| \hat{m}_k \|^2]$$

Suppose $E[\| \hat{m}_k \|^2] \leq G^2$, for some constant $G > 0$, then:

$$E[f(x_{k+1})] \leq E[f(x_k)] - \alpha_k E[\| \nabla f(x_k) \|^2] + \frac{LG^2}{2} \alpha_k^2$$

Summing both sides from $k = 1$ to T , we obtain:

$$\sum_{k=1}^T \alpha_k E[\| \nabla f(x_k) \|^2] \leq f(x_1) - f^* + \frac{LG^2}{2} \sum_{k=1}^T \alpha_k^2$$

Now substitute $\alpha_k = \frac{1}{\mu k}$:

$$\sum_{k=1}^T \alpha_k = \frac{1}{\mu} \sum_{k=1}^T \frac{1}{k} = \frac{1}{\mu} \ln T + O(1)$$

$$\sum_{k=1}^T \alpha_k^2 = \frac{1}{\mu^2} \sum_{k=1}^T \frac{1}{k^2} \leq \frac{\pi^2}{6\mu^2}$$

We have;

$$\frac{1}{\ln T} \sum_{k=1}^T E[\|\nabla f(x_k)\|^2] \leq O\left(\frac{1}{\ln T}\right)$$

Implies;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \min_{1 \leq k \leq T} E[\|\nabla f(x_k)\|^2] = 0$$

which guarantees that **AMGT converges to a stationary point in expectation**.

Thus, in deep learning, the objective function $f(x)$ is **non-convex** and typically defined as an empirical risk over training data as;

$$f(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(h(x; \theta), y_i)$$

where: $\theta = x$ represents model parameters, $h(x; \theta)$ is the neural network output, $\ell(\cdot, \cdot)$ is the loss function (e.g., cross-entropy or MSE).

Although these losses are non-convex, they are often **locally smooth**, and the gradients are bounded in practice due to regularization for example, weight decay, and batch norm. Hence, the assumptions made for convergence to stationary points **hold empirically**.

Experimental Evaluation and Numerical Application

Experimental Setup:

To assess the performance of the proposed Adaptive Momentum with Gradient Threshold (AMGT) algorithm, experiments were conducted on three standard benchmark datasets: MNIST (handwritten digit recognition), CIFAR-10 (object classification), and ImageNet (large-scale visual recognition). For consistency, identical architectures were used across all optimizers: LeNet-5 for MNIST, ResNet-18 for CIFAR-10, and ResNet-50 for ImageNet. The proposed AMGT was compared against Adam, Stochastic Gradient Descent (SGD) with momentum, and RMSProp.

Performance was evaluated using four metrics: convergence rate, training stability, validation accuracy, and loss minimization efficiency.

Objectives

The experimental phase was designed to empirically validate the theoretical claims of AMGT and to quantify its comparative performance in deep learning tasks. The specific objectives were to:

- i. Empirically validate AMGT's theoretical convergence advantages.
- ii. Compare its convergence speed, stability, and generalization capability with Adam, SGD, and RMSProp.
- iii. Examine the effect of gradient thresholding and adaptive step-size scheduling on performance across datasets of varying complexity.

Datasets and Models

To provide a comprehensive evaluation, AMGT was tested on datasets representing small-, medium-, and large-scale learning problems. The details are summarized in Table 4.1.

Table 4.1. Summary of datasets and model configurations

Dataset	Domain	Model Used	Training Size	Classes
MNIST	Handwritten digits	LeNet-5	60,000	10
CIFAR-10	Object classification	ResNet-18	50,000	10
ImageNet (subset)	Large-scale visual recognition	ResNet-50	1.2M	1000

All experiments were implemented in PyTorch, ensuring identical network architectures and hyperparameters across all optimizers for fairness and reproducibility.

Experimental Setup

Initial learning rate: 1×10^{-3} (Adam/AMGT), 1×10^{-2} (SGD, RMSProp)

- Batch size: 128 (MNIST, CIFAR-10), 256 (ImageNet)
- Training epochs: 30 for MNIST, 100 for CIFAR-10, 90 for ImageNet
- Momentum: 0.9 for SGD; adaptive moments for Adam and AMGT
- Thresholding parameter (τ): 0.05 – 0.1 adaptively adjusted per layer in AMGT
- Step size schedule: diminishing $\eta_t = \frac{\eta_0}{(1+\lambda t)}$, with $\lambda = 10^{-4}$

Each experiment was run **three times**, and the mean performance values were reported to ensure statistical reliability and mitigate random fluctuations.

Evaluation Metrics

The following metrics were used to assess optimizer performance:

- Training Loss Convergence: Rate at which the optimizer minimized loss per epoch.
- Validation Accuracy: Model generalization performance.
- Convergence Stability: Variance in loss and accuracy over training epochs.
- Learning Rate Sensitivity: Robustness of the optimizer under different initial learning rates.
- Computation Efficiency: Average training time per epoch.

Results and Discussion

Table 4.2. Comparative Performance of Optimizers

Optimizer	MNIST Accuracy (%)	CIFAR-10 Accuracy (%)	ImageNet Top-1 (%)	Convergence Stability ($\pm\sigma$)
SGD + Momentum	98.7	83.1	73.4	0.014
RMSProp	98.9	85.0	74.1	0.012
Adam	99.0	86.2	75.6	0.009
AMGT (proposed)	99.2	87.3	77.0	0.006

AMGT consistently outperformed baseline optimizers in accuracy, convergence speed, and stability across all datasets. Its gradient thresholding reduced oscillations near saddle regions, while adaptive step-size scheduling improved generalization. On ImageNet, AMGT achieved approximately 18% faster loss reduction in the initial epochs and demonstrated stronger robustness to learning rate variations.

Ablation Study

To isolate the contribution of each component:

- Without Gradient Thresholding: Convergence became irregular and oscillatory, resembling Adam's instability in non-convex regions.
- Without Step-Size Scheduling: Convergence plateaued early, with a 1–2% accuracy drop.
- Full AMGT: Achieved the smoothest and fastest convergence, confirming the synergistic benefit of both components.

Computational Cost and Resource Usage

The computational complexity of the Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT) algorithm is closely related to that of the Adam optimizer, as both maintain first- and second-moment estimates of the gradients during training. However, AMGT introduces an additional thresholding operation and a diminishing step-size computation, which contribute marginally to the total computational overhead.

Time Complexity

Let n denote the number of model parameters and T the total number of training iterations. For each iteration, AMGT performs the following key operations:

- i. Gradient computation: $O(n)$
- ii. Moment updates: $O(n)$
- iii. Thresholding operation: $O(n)$
- iv. Step-size adjustment: $O(1)$

Thus, the overall per-iteration time complexity remains $O(n)$ — identical to Adam, since all additional operations are linear in the number of parameters and require only simple element-wise comparisons. Therefore, the total time complexity over T iterations is $O(nT)$.

Empirically, experiments on MNIST, CIFAR-10, and ImageNet indicated that AMGT incurred an average 1.8 – 3.2% increase in computation time per epoch compared to Adam, which is negligible relative to its improved convergence speed and stability.

Memory Complexity

AMGT, like Adam, requires storage for:

- Parameter vector θ_t – n elements
- First-moment vector m_t – n elements
- Second-moment vector v_t – n elements

Additionally, AMGT maintains a momentum threshold mask of size n , used to regulate updates in each dimension.

Hence, the memory complexity is $O(4n)$ compared to Adam's $O(3n)$. This represents only a ~33% increase in auxiliary memory, which remains modest given modern Graphics Processing Unit (GPU) memory capacities.

Resource Utilization and Efficiency

Despite the slight increase in per-iteration cost, AMGT's faster convergence rate (up to 18% fewer epochs to reach equivalent loss on ImageNet) results in overall reduced training time. Thus, the effective computational efficiency (measured in wall-clock time to convergence) improves by approximately 12–15% relative to Adam.

Moreover, the gradient thresholding mechanism inherently suppresses small or noisy updates, leading to reduced floating-point operations and better numerical stability, especially in quantized or sparsified training environments.

Computational Cost and Resource Usage

To ensure that the performance enhancements achieved by the proposed **Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT)** algorithm are not offset by excessive computational requirements, an analysis of **training time per epoch** and **GPU memory usage** was conducted in comparison with other adaptive optimizers.

Table 4.3. Computational Cost and Resource Utilization Comparison on CIFAR-10

Optimizer	Time per Epoch (s) — CIFAR-10	GPU Memory Usage (MB)	Computational Complexity
Adam	29.8	1470	$O(d)$
AMSGrad	30.4	1500	$O(d)$
AdaBelief	31.0	1530	$O(d)$
AMGT	32.5	1560	$O(d) + O(\tau)$

Notes:

- $O(d)$ represents the per-parameter update cost, which is standard across adaptive optimizers.
- $O(\tau)$ denotes the additional computation required for gradient thresholding, which introduces a small overhead.

The results in **Table 4.3** indicate that AMGT introduces only a minor computational overhead—approximately **5–10%**—when compared with Adam and AMSGrad. This marginal increase arises from the threshold update operation, represented by $O(\tau)$. However, this cost is offset by AMGT's **faster convergence**, which significantly reduces the **total number of training epochs** required to achieve a given accuracy level.

As a result, the **overall wall-clock training time** to reach target performance remains **lower for AMGT** than for its counterparts. The GPU memory consumption also remains within a reasonable range, demonstrating that AMGT preserves **computational efficiency** and **scalability** across diverse deep learning architectures.

In summary, AMGT achieves substantial performance and stability improvements with only a negligible increase in computational cost. This balance between efficiency and accuracy confirms AMGT as a **practical and resource-effective optimization strategy** for large-scale neural network training.

Graphical Comparisons

This subsection presents visual comparisons illustrating the convergence characteristics and performance stability of the proposed **Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT)** algorithm relative to existing optimizers such as **Adam, SGD, and RMSProp**. The graphical

Laisin, M., Osu, B. O., Duruojinkey, P.U, & Chibuisi, C. (2025). A Mathematically Modified Adam Algorithm for Improved Convergence in Deep Neural Networks. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 40-64.

results highlight differences in training loss, validation accuracy, and gradient behavior across benchmark datasets.

Figure 4.1. AMGT achieves a lower training loss earlier, confirming faster convergence

To provide a visual interpretation of AMGT’s empirical behaviour, a series of comparative plots were generated to assess convergence rate, learning stability, and generalization performance. The observed patterns confirm the theoretical advantages of AMGT in achieving both rapid and stable optimization.

A. Training Loss vs Epochs (CIFAR-10)

As illustrated in **Figure 4.2**, AMGT exhibits a notably faster reduction in training loss during the initial epochs compared to Adam, RMSProp, and SGD with momentum. The loss curve for AMGT flattens earlier, indicating **accelerated convergence** and **enhanced training stability** across iterations. Moreover, the lower terminal loss value demonstrates AMGT’s ability to maintain consistent descent without oscillatory fluctuations—a common shortcoming observed in conventional adaptive methods.

Figure 4.2. Training Loss vs Epochs (CIFAR-10)

B. Validation Accuracy vs. Epochs (CIFAR-10)

Figure 4.3 presents the evolution of validation accuracy over training epochs on the CIFAR-10 dataset. AMGT consistently outperforms other optimizers throughout training, attaining higher validation accuracy at nearly every epoch. The improvement is particularly evident in the mid-epoch region, reflecting **superior generalization capability** and **adaptive learning-rate modulation**. These characteristics enable AMGT to sustain steady progress toward optimal performance while mitigating overfitting tendencies.

Figure 4.3. Validation Accuracy vs Epochs (CIFAR-10)

Validation accuracy versus epochs on CIFAR-10. AMGT maintains higher accuracy across training, demonstrating improved generalization and adaptability

C. Convergence Stability (Standard Deviation of Gradients)

The convergence stability of AMGT was further examined by analyzing the standard deviation of gradient magnitudes across training epochs. As shown in **Figure 4.4**, AMGT maintains a significantly smoother gradient distribution compared to Adam and RMSProp. This indicates the effectiveness of the **gradient thresholding mechanism** in suppressing sudden gradient spikes near saddle points, thereby ensuring **numerical stability** and **robust optimization dynamics** during learning.

Figure 4.4: Convergence Stability (Gradient Std. Dev.)

Gradient stability analysis. AMGT maintains smooth gradient variations across epochs, confirming the stabilizing influence of adaptive thresholding.

D. Computational Efficiency and Training Time

In addition to accuracy and stability, computational efficiency was assessed. As illustrated in **Figure 4.5**, AMGT achieves comparable or superior accuracy within a shorter training duration, indicating **improved optimization efficiency**. On average, AMGT reduced total training time by approximately **15%** relative to Adam while maintaining higher final accuracy. This improvement underscores AMGT's ability to achieve faster convergence without compromising performance quality.

Figure 4.5. Training Time vs Accuracy

Training time versus accuracy. AMGT achieves higher accuracy in reduced training time, demonstrating efficiency and stability.

As shown in Fig. 4.1 training time accuracy, AMGT achieves superior accuracy within a shorter training duration, demonstrating **computational efficiency** alongside accuracy improvements. On average, AMGT reduced total training time by approximately **15%** compared to Adam while achieving higher final performance.

Discussion

Collectively, the graphical comparisons corroborate AMGT's theoretical advantages in convergence speed, variance reduction, and generalization. The smoother learning trajectories and faster loss minimization substantiate its analytical stability guarantees. These empirical visualizations confirm that the **Adaptive Moment Gradient Thresholding** algorithm delivers not only theoretical soundness but also tangible improvements in deep neural network optimization across diverse datasets.

A. Validation Accuracy vs Epochs

To further evaluate the generalization behaviour and convergence efficiency of the proposed **Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT)** algorithm, validation accuracy was monitored across training epochs and compared against established optimizers, including Adam, RMSProp, and SGD with Momentum.

Figure 4.6. Validation Accuracy vs. Epochs for CIFAR-10 — AMGT attains the highest validation accuracy and stabilizes earlier

The graphical trends reveal the following key observations:

- i. **Accelerated Convergence:** AMGT exhibits a steeper initial ascent in validation accuracy, confirming its ability to achieve higher generalization performance within fewer training epochs. This behaviour is attributed to the adaptive learning rate decay and the stabilizing influence of gradient thresholding.
- ii. **Enhanced Stability:** Unlike Adam and RMSProp, which show mild oscillations near convergence, AMGT demonstrates smooth and monotonic progression toward its optimum accuracy, indicating improved numerical stability in the training process.
- iii. **Improved Generalization:** The early and sustained high validation accuracy reflects AMGT's capacity to avoid overfitting, maintaining effective generalization on unseen data. This is consistent with the theoretical expectations of its diminishing step-size and bounded momentum updates.
- iv. **Robustness Across Epochs:** Even in later training phases, AMGT maintains a steady performance plateau, implying robustness to parameter fluctuations and learning rate sensitivity.

Collectively, these findings underscore that **AMGT's structured momentum control and adaptive step-size scheduling** not only enhance convergence efficiency but also improve model reliability and performance consistency across diverse training conditions. The earlier stabilization observed in **Figure 4.6** validates the algorithm's superior balance between learning speed and generalization — a crucial factor in large-scale and high-dimensional neural optimization.

Discussion and Implications of Main Results

This study has presented a comprehensive evaluation of the **Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT)** algorithm with respect to its learning rate scheduling, convergence characteristics, theoretical guarantees, and practical applicability. The proposed AMGT integrates **structured momentum** with **diminishing step sizes**, resulting in enhanced training stability and accelerated convergence compared to **Stochastic Gradient Descent (SGD)**, which typically exhibits sublinear convergence rates (Nesterov, 2004; Ghadimi and Lan, 2013). These findings

align with prior work emphasizing the importance of adaptive learning rate control for improved generalization and stability (Laisin and Adigwe, 2025b).

Under strong convexity assumptions, AMGT demonstrated **linear convergence**, thereby surpassing standard optimizers such as **Adam**, which lack formal convergence guarantees (Kingma and Ba, 2015; Reddi *et al.*, 2018). Specifically, AMGT achieved a convergence rate of $O(k^{-\mu/2})$, where μ denotes the strong convexity constant—effectively balancing theoretical rigor with practical efficiency.

From a **global convergence** perspective, AMGT attained a provable rate of $O(1/k)$ under strong convexity conditions, consistent with established results for inexact gradient methods (Nedic and Bertsekas, 2001; Bottou *et al.*, 2018). The introduction of **gradient thresholding** as a bounded inexactness term provided analytical tractability while serving as a form of implicit regularization, promoting smoother optimization trajectories.

Empirical evaluations in convex settings confirmed AMGT's superior **training efficiency** and **generalization capacity**, particularly evident during fine-tuning phases (Devlin *et al.*, 2019). The algorithm effectively **avoided sharp minima** (Wilson *et al.*, 2017) and maintained strong performance in both **symbolic** and **polyhedral optimization** tasks (Laisin *et al.*, 2024; 2025).

In **non-convex environments**, AMGT exhibited convergence toward **stationary points on average**, indicating well-regulated and stable learning dynamics (Ghadimi and Lan, 2013; Laisin *et al.*, 2024). The incorporation of thresholding significantly enhanced robustness in **high-dimensional and complex landscapes**, mitigating oscillatory behaviour and improving loss smoothness (Laisin and Adigwe, 2025b).

Furthermore, AMGT demonstrated compatibility with **quantized** and **sparsified update schemes**, underscoring its suitability for **federated** and **edge computing** frameworks where communication efficiency is critical (Alistarh *et al.*, 2017; Laisin and Edike, 2025). Nevertheless, it is important to note that the theoretical guarantees rely on assumptions such as strong convexity and gradient smoothness, which may not hold universally across all deep learning scenarios.

Overall, AMGT fulfils its design objectives by offering a **theoretically grounded** and **practically effective** optimization framework. The results collectively establish AMGT as a robust alternative to existing adaptive optimizers.

The experimental outcomes strongly corroborate the theoretical claims of improved convergence and robustness. Across datasets of varying scales and complexities:

- **AMGT consistently achieved faster and more stable convergence** than Adam.
- It demonstrated **enhanced generalization** under noisy or resource-constrained training conditions.
- Its flexible design allowed **seamless adaptation** to diverse neural architectures and optimization landscapes.

Quantitatively, AMGT outperformed Adam across all benchmarks: on **MNIST**, it achieved **99.2% accuracy** with smoother loss trajectories; on **CIFAR-10**, it reduced training time by approximately **15%** while maintaining strong generalization; and on **ImageNet**, it exhibited **faster early-epoch convergence** and **improved resilience to learning rate variations**. These results substantiate AMGT's theoretical advantages, confirming its **robustness, efficiency, and scalability** in both convex and non-convex optimization regimes.

Numerical Application

This section delves into the influence of learning rate choice on optimization behaviour through the examination of two convex quadratic functions. These simplified numerical experiments illustrate fundamental principles that guide the development and effectiveness of optimization algorithms, especially in deep learning, where adaptive techniques like Adam are commonly used.

Application 4.10.1: Minimization of a Convex Quadratic Function

We begin with the task of minimizing the function: $(x, y) = 2x^2 + 2y^2 - 2xy + 2$.

Let's compute the gradient $\nabla f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x - 2y, \frac{\partial f}{\partial y} = 4y - 2x$$

Set the gradient to zero:

$$\begin{cases} 4x - 2y = 0 \\ 4y - 2x = 0 \end{cases} \Rightarrow x^* = 0, y^* = 0$$

Therefore, the critical point is:

$$(x^*, y^*) = (0, 0)$$

The Hessian matrix H of $f(x, y)$ is given by:

$$H = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

We check the eigenvalues or use the determinant and trace:

$$|H| = 4 \cdot 4 - (-2)(-2) = 16 - 4 = 12 > 0$$

$$\text{Trace}(H) = 4 + 4 = 8 > 0$$

Therefore, the Hessian is positive definite, and the critical point at $(0, 0)$ is a local minimum.

Since the function is a quadratic with a positive definite Hessian, this local minimum is the global minimum.

The global minimum of $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 - 2xy + 2$ over R^2 occurs at:

$$f(0, 0) = 0^2 + 2(0)^2 - 2(0)(0) + 2 = 2$$

Global minimizer: $(x^*, y^*) = (0, 0)$; Minimum value: $f(x^*, y^*) = 2$

Now, let us analyze the **impact of learning rate changes** on convergence behaviour using our earlier example: Minimizing

$$f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 - 2xy + 2$$

This is a convex quadratic function, so gradient descent is guaranteed to converge to the global minimum if the learning rate is properly chosen.

We already computed: Gradient:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 4x - 2y \\ 4y - 2x \end{bmatrix}$$

Hessian:

$$H = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

This matrix is symmetric and positive definite \Rightarrow guarantees a unique global minimum.

To analyze convergence of gradient descent, we look at the **eigenvalues of the Hessian**, because they determine how the curvature changes along different directions.

Eigenvalues λ satisfy:

$$H = \begin{bmatrix} 4 - \lambda & -2 \\ -2 & 4 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$(4 - \lambda)^2 = 4 \Rightarrow 4 - \lambda = \pm 2 \Rightarrow \lambda = 2, 6$$

Therefore, the eigenvalues are 2 and 6, which tells us: The function has different curvature in different directions. The condition number $\kappa = \frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}} = \frac{6}{2} = 3$ — not too bad, so gradient descent should converge reasonably well.

Gradient descent update rule:

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} - \eta \nabla f(x_k, y_k)$$

For gradient descent on a quadratic, convergence occurs when:

$$0 < \eta < \frac{2}{\lambda_{max}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

If $\eta < \frac{1}{6}$: slow but stable convergence; If $\eta \in (\frac{1}{6}, \frac{1}{3})$: faster convergence; If $\eta > \frac{1}{3}$: divergence or oscillations.

Table 4.4: How learning rate affects behaviour

Learning Rate η	Behaviour	Notes
$\eta = 0.01$	<i>Very slow convergence</i>	<i>Safe but inefficient</i>
$\eta = 0.1$	<i>Moderate convergence</i>	<i>Good balance</i>
$\eta = 0.3$	<i>Fastest convergence</i>	<i>Near-optimal rate for this function</i>
$\eta = 0.4$	<i>Oscillatory/divergent</i>	<i>Exceeds stability limit</i>
$\eta = 1$	<i>Likely diverges</i>	<i>Unstable, overshoot drastically</i>

Suppose we start at $(x_0, y_0) = (1, 1)$:

- With $\eta = 0.1$, the values of x and y will decrease steadily and smoothly toward 0.
- With $\eta = 0.3$, convergence will be faster — both x and y move more directly toward the origin.
- With $\eta = 0.5$, it will start seeing overshooting — values swing around the minimum.
- With $\eta = 1$, the updates are too aggressive and diverge.

The learning rate **must be less than** $\frac{2}{\lambda_{max}} = \frac{1}{3}$ to guarantee convergence. **Smaller learning rates** ensure stability but slow convergence. **Learning rates near the upper bound** yield faster convergence but risk instability. **Above the threshold**, the algorithm diverges.

Application 4.10.2: Modified Quadratic Function

We now consider a slightly different function: $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy + 2$.

Let's compute the gradient $\nabla f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2y, \frac{\partial f}{\partial y} = 4y - 2x$$

Set the gradient to zero:

$$\begin{cases} 2x - 2y = 0 \\ 4y - 2x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0, y = 0$$

Therefore, the critical point is :

$$(x^*, y^*) = (0, 0)$$

The Hessian matrix H of $f(x, y)$ is:

$$H = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

To verify convexity, we check the eigenvalues or leading principal minors:

First leading principal minor: $2 > 0$

Determinant of H: $(2)(4) - (-2)(-2) = 8 - 4 = 4 > 0$

Despite the function having an asymmetric structure in its gradient, the Hessian is **symmetric and positive definite**, confirming that the function is strictly convex.

Compute the minimum value

$$f(0, 0) = 0^2 + 2(0)^2 - 2(0)(0) + 2 = 2$$

Global minimizer: $(x^*, y^*) = (0, 0)$; Minimum value: $f(x^*, y^*) = 2$

Let's analyze the **impact of learning rate changes** on convergence behaviour using application 2:

Minimizing

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy + 2$$

Too Small Learning Rate ($\alpha \ll 1$); slow convergence: since each step moves only a tiny amount, so it takes many iterations to get close to the minimum. However, it is safe but inefficient: in this case, the convergence is guaranteed for convex problems, it wastes time and computational resources.

If $\alpha = 0.001$, then starting from (2,2) the updates are minuscule, and you will need thousands of steps to approach the minimizer (0,0).

Optimal Learning Rate is fastest descent without overshooting and in quadratic problems like this one, if the Hessian matrix H is known with the optimal fixed learning rate as:

$$\alpha_{opt} = \frac{2}{\lambda_{max} + \lambda_{min}}$$

where $\lambda_{max} + \lambda_{min}$ are the eigenvalues of H

For our function:

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Eigenvalues: } \lambda_{min} = 1.17, \lambda_{max} = 4.83$$

$$\Rightarrow \alpha_{opt} = \frac{2}{1.17 + 4.83} \approx 0.33$$

Using $\alpha = 0.3$ to 0.40 would yield rapid convergence.

Too Large Learning Rate ($\alpha > 1$) Overshooting: These updates are too large, causing the algorithm to jump past the minimum. It may cause the iterates to diverge or oscillate wildly and can even increase the objective value over time.

Discussions and Implications for Applications 4.10.1 and 4.10.2

Applications 4.10.1 and 4.10.2 investigated how learning rate strategies impact the convergence behaviour of Accelerated Mirror Gradient Techniques (AMGT) in convex and non-convex optimization tasks.

Application 4.10.1, studied gradient descent on convex quadratic functions, highlighting the significance of spectral properties in ensuring convergence. The study confirmed that convergence was guaranteed when the learning rate η satisfied $0 < \eta < 2/\lambda_{max}$, where $\lambda_{max} = 6$, giving a critical threshold of $\eta = 1/3$. Deviating from this threshold resulted in oscillation or divergence, consistent with prior theoretical analyses (Nesterov, 2004; Boyd & Vandenberghe, 2004). The elliptical shape of the loss function, characterized by eigenvalues 2 and 6, influenced convergence speed based on the chosen η value. These results are consistent with the previous findings on learning rate sensitivity (Bottou *et al.*, 2018; Ruder, 2016) and fulfilled the objective of promoting stability in AMGT's convergence phase through adaptive rate tuning.

Application 4.10.2, focused on the trade-off between speed and stability, highlighting the use of spectral information to select optimal learning rates for faster convergence while maintaining stability. It demonstrated that spectral information such as λ_{max} could be used to select efficient learning rates, achieving faster convergence without sacrificing stability. However, excessive rates still caused divergence, aligning with findings in non-convex optimization literature (Hardt *et al.*, 2016; Laisin and Adigwe, 2025a). The findings highlight the importance of spectral-aware global rate tuning in AMGT, aligning with existing literature on non-convex optimization challenges.

These findings suggest that in deep learning, it is crucial to use adaptive methods such as Adam and RMSProp, which adjust updates based on local gradients (Kingma and Ba, 2015). Additionally, SGD with momentum is known to have better generalization performance (Wilson *et al.*, 2017; Laisin and Adigwe, 2025b). Advanced schedulers like cosine annealing, warm restarts, and layer-wise scaling can mimic ideal convergence patterns (You *et al.*, 2020) to effectively navigate dynamic, non-convex landscapes.

Polyhedral optimization methods also underscore the significance of parameter tuning (Laisin *et al.*, 2025; Laisin and Edike, 2025). Future research directions could explore curvature-aware techniques such as AdaHessian and Shampoo to improve optimization in non-convex scenarios and gain a deeper understanding of non-convex landscapes.

Conclusions and Recommendations

Conclusions

This study presented the Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT) algorithm, a mathematically refined variant of the Adam optimizer, developed to enhance convergence speed, numerical stability, and robustness across both convex and non-convex optimization tasks commonly encountered in deep neural networks. The primary objectives of AMGT were to ensure stable learning dynamics, establish global convergence guarantees, and maintain reliable performance in complex, high-dimensional optimization landscapes.

The proposed AMGT effectively fulfilled these objectives. Theoretical analysis established linear convergence under strong convexity with a rate of $O(k^{\{-\mu/2\}})$, where μ denotes the strong convexity constant—representing a significant improvement over

the standard Adam algorithm, which lacks such guarantees. Moreover, AMGT preserved convergence under inexact gradient conditions, an essential property for stochastic and noisy training environments, and achieved convergence in expectation toward stationary points in non-convex domains. These findings confirm AMGT's capability to deliver stable and consistent optimization performance across diverse problem settings.

Empirical evaluations on benchmark datasets—MNIST, CIFAR-10, and ImageNet—further validated the theoretical claims. AMGT consistently achieved faster and more stable convergence than Adam and related optimizers. On MNIST, it reached 99.2% accuracy with smoother loss trajectories; on CIFAR-10, it reduced total training time by approximately 15% while maintaining superior generalization; and on ImageNet, it exhibited faster early-epoch convergence and greater resilience to learning rate perturbations.

Collectively, these results demonstrate that integrating momentum thresholding with an adaptive step-size decay mechanism yields substantial improvements in training stability and optimization efficiency. The algorithm's flexible structure also supports seamless adaptation to various neural architectures and computational environments, making it particularly suitable for resource-constrained or distributed learning contexts, such as federated and edge computing.

In summary, AMGT bridges the gap between theoretical rigor and practical deployment by providing a theoretically grounded, computationally efficient, and empirically validated optimization framework. Its proven performance across multiple datasets and optimization regimes positions AMGT as a robust, scalable, and general-purpose alternative to existing adaptive optimizers, establishing a strong foundation for future extensions in large-scale and decentralized learning systems.

5.2 Recommendations: Include the following:

Practical Recommendations

1. **Use in Deep Learning:** Replace Adam with AMGT in critical tasks (e.g., NLP, computer vision, or symbolic reasoning) where training stability and convergence are essential.
2. **Learning Rate Scheduling:** Apply a diminishing step size $\alpha k = \frac{1}{\mu k}$ to ensure stable descent; tune μ based on the task.
3. **Combine with Regularization:** Use AMGT with regularization (such as weight decay, dropout, or batch normalization) to maintain bounded gradients and improve generalization (preserve the assumptions under which AMGT performs optimally).

Future Research Directions

1. **Adaptive Thresholding:** Explore momentum thresholding based on curvature or variance to improve non-convex performance.
2. **Second-Order Extensions:** Extend AMGT with second-order info (e.g., via AdaHessian) for sharper or ill-conditioned landscapes.
3. **Robustness to Noise:** Analyze AMGT's behaviour under noisy, non-stationary, or adversarial conditions.

Final remarks

In conclusion, the Adaptive Moment Gradient Thresholding (AMGT) algorithm represents a significant advancement toward more reliable and theoretically grounded optimization in deep learning. By combining rigorous convergence guarantees with strong empirical performance, AMGT offers a robust, scalable, and efficient framework suitable for both academic research and practical machine learning deployment.

References

- Alistarh, D., Grubic, D., Li, J., Tomioka, R., & Vojnovic, M. (2017). QSGD: Communication-efficient SGD via gradient quantization and encoding. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Bottou, L., Curtis, F. E., & Nocedal, J. (2018). *Optimization methods for large-scale machine learning*. SIAM Review, 60(2), 223–311. <https://doi.org/10.1137/16M1080173>
- Cauchy, A. L. (1847). *Méthode générale pour la résolution des systèmes d'équations simultanées*. Comptes Rendus, 25, 536–538.
- Chen, J., Zhang, H., Xu, X., & Yin, W. (2018). **On the convergence of a class of Adam-type algorithms for non-convex optimization**. *arXiv preprint arXiv:1808.02941*. <https://arxiv.org/abs/1808.02941>.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of NAACL-HLT* (pp. 4171–4186). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805>.
- Duchi, J., Hazan, E., & Singer, Y. (2011). Adaptive subgradient methods for online learning and stochastic optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2121–2159.
- Ghadimi, S., & Lan, G. (2013). Stochastic first- and zeroth-order methods for nonconvex stochastic programming. *SIAM Journal on Optimization*, 23(4), 2341–2368. <https://doi.org/10.1137/130905661>.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). *Deep residual learning for image recognition*. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 770–778). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>.
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. <https://arxiv.org/abs/1412.6980>.
- Laisin, M., Edike, C. and Bright O. Osu (2024); The construction of rational polyhedron on an $n \times n$ board with some application on integral polyhedral. TIJER, ISSN 2349-9249, Vol 11, Issue 11, www.tijer.org.
- Laisin, M. & Edike, C. (2025). Hybrid Optimization with Integer Constraints: Modeling and Solving Problems Using Simplex Techniques. *Global Online Journal of Academic Research (GOJAR)*, 4(2), 22-38. <https://klamidas.com/gojar-v4n2-2025-02/>.
- Laisin, M., & Adigwe, R. U. (2025a). Implementation and comparative analysis of AMGT method in Maple 24: Convergence performance in optimization problems. *Global Online Journal of Academic Research (GOJAR)*, 4(52), 26–40. <https://klamidas.com/gojar-v4n1-2025-02/>
- Laisin, M., Edike, C., & Ujumadu, R. N. (2025). Characterizing Boundedness and Solution Size in Rational Linear Programming and Polyhedrall Optimization. *Global Online Journal of Academic Research (GOJAR)*, 4(2), 63-76. <https://klamidas.com/gojar-v4n2 2025-04/>.
-
- Laisin, M., Osu, B. O., Duruojinkey, P.U, & Chibuisi, C. (2025). A Mathematically Modified Adam Algorithm for Improved Convergence in Deep Neural Networks. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 40-64.

- Laisin, M. & Adigwe, R. U. (2025b). Gradient Descent Convergence: From Convex Optimization to Deep Learning. *SOLVANGLE*, 1(1), 7-26. [https://klamidas.com/solvangle v1n1-2025-01/](https://klamidas.com/solvangle/v1n1-2025-01/)
- Liu, L., Jiang, H., He, P., Chen, W., Liu, X., Gao, J., & Han, J. (2020). On the variance of the adaptive learning rate and beyond. In *Proceedings of the 8th International Conference on Learning Representations (ICLR)*. <https://arxiv.org/abs/1908.03265>.
- Luo, L., Xiong, Y., Liu, Y., & Sun, X. (2019). Adaptive gradient methods with dynamic bound of learning rate. In *Proceedings of the 7th International Conference on Learning Representations (ICLR)*. <https://arxiv.org/abs/1902.09843>.
- Nesterov, Y. (2004). *Introductory lectures on convex optimization: A basic course*. Springer Science & Business Media.
- Nesterov, Y. E. (1983). A method for solving the convex programming problem with convergence rate $O(1/k^2)$. *Soviet Mathematics Doklady*, 27(2), 372–376.
- Nedic, A., & Bertsekas, D. P. (2001). Incremental subgradient methods for nondifferentiable optimization. *SIAM Journal on Optimization*, 12(1), 109–138. <https://doi.org/10.1137/S1052623499362822>.
- Polyak, B. T. (1964). Some methods of speeding up the convergence of iteration methods. *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 4(5), 1–17.
- Reddi, S. J., Kale, S., & Kumar, S. (2018). *On the convergence of Adam and beyond*. In *Proceedings of ICLR*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1904.09237>.
- Robbins, H., & Monro, S. (1951). A stochastic approximation method. *The Annals of Mathematical Statistics*, 22(3), 400–407. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177729586>.
- Schmidt, M., Le Roux, N., & Bach, F. (2011). Convergence rates of inexact proximal-gradient methods for convex optimization. In J. Shawe-Taylor, R. Zemel, P. Bartlett, F. Pereira, & K. Q. Weinberger (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 24). Curran Associates, Inc.
- Tieleman, T., & Hinton, G. (2012). Lecture 6.5—RMSProp: Divide the gradient by a running average of its recent magnitude. In *COURSERA: Neural Networks for Machine Learning*. https://www.cs.toronto.edu/~tijmen/csc321/slides/lecture_slides_lec6.pdf.
- Wilson, A. C., Roelofs, R., Stern, M., Srebro, N., & Recht, B. (2017). *The marginal value of adaptive gradient methods in machine learning*. In *Proceedings of NeurIPS* (pp. 4148–4158). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4-Paper.pdf.
- You, Y., Reddi, S., Hseu, J., Kumar, S., Bhojanapalli, S., Song, X., ... & Hsieh, C.-J. (2020). Large batch optimization for deep learning: Training BERT in 76 minutes. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. <https://arxiv.org/abs/1904.00962>.
- Zhuang, J., Tang, T., Ding, Y., Tatikonda, S., Dvornik, N., Papademetris, X., & Duncan, J. S. (2020). **AdaBelief optimizer: Adapting stepsizes by the belief in observed gradients**. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 18795–18806. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1ede3d44f3efc4098a5a5ea0f4f74c30-Abstract.html>.

ETHICAL AND SCIENTIFIC PRINCIPLES STATEMENT OF RESPONSIBILITY

The author(s) declare that ethical principles and scientific citation principles were adhered to throughout the preparation of this study. OJOMSTE assumes no responsibility if a contrary finding occurs; all responsibility belongs to the authors.

STATEMENT OF RESEARCHERS' CONTRIBUTION TO THE ARTICLE

First author contribution rate: 25%

Second author contribution rate: 25%

3rd author contribution rate: 25%

4th author contribution rate: 25%

1982-2023 Yılları Arasında Sınıf Öğretmenliği Programlarında Okutulan Temel Matematik ve Matematik Öğretimi Derslerinin İçerikleri Üzerine Bir İnceleme*

Berrin KARGILI^a, Ahmet KAÇAR^b

^aKastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu, Türkiye, bfdincer@yahoo.com, <https://orcid.org/0009-0000-6527-481X>.

^bKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu, Türkiye, akacar@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-0072-2033>.

Geliş Tarihi: 20.10.2025

Kabul Tarihi: 25.11.2025

Anahtar Kelimeler:	Öz
sınıf öğretmenliği programı, temel matematik, matematik öğretimi, program değişikliği	Bu çalışmanın amacı 1982-2023 yılları arasında değişen programlarla birlikte, öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarındaki Sınıf Öğretmenliği Programı'nda okutulan matematik derslerinin içeriklerinin incelenmesidir. Araştırma 1982-2023 yılları arasında yapılmış 8 program değişikliğini içermektedir. Program değişiklikleri Temel Matematik, Temel Matematik I, Temel Matematik II, İlkokulda Temel Matematik, Matematik Öğretimi, Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II derslerinin bu yıllar içindeki içerik değişimini kapsamaktadır. Araştırmada, araştırma desenlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan program değişiklikleri ile derslerin içeriklerine yönelik konu tekrarlanma sıklıkları Temel Matematik ve Matematik Öğretimi şeklinde iki ana başlık altında yüzde-frekans tablosu ile verilmiştir. Araştırmada 1982-2023 yılları arasında yapılan program değişikliklerinin Temel Matematik ve Matematik Öğretimi ders içeriklerinin başlangıçtaki iç içe karışık yapısını program revizyonları sayesinde düzene koyarak olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte temel matematik ders grubunun ders saatlerinin azaldığı ve son programda tek ders olarak verildiği ve içeriklerinin azaltıldığı, Matematik öğretimi ders grubunun ders saatinin değişmediği bilgisine ulaşılmıştır.
Makale Türü: Araştırma	

*Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

An Analysis of the Curriculum Content of Basic Mathematics and Mathematics Teaching Courses in Primary Teacher Education Between 1982 and 2023*

Berrin KARGILI^a, Ahmet KAÇAR^b

^aKastamonu University, Institute of Social Science, Kastamonu, Türkiye, bfdincer@yahoo.com, <https://orcid.org/0009-0000-6527-481X>.

^bKastamonu University, Education Faculty, Kastamonu, Türkiye, akacar@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-0072-2033>.

Received: October 10, 2025

Accepted: November 25, 2025

Keywords:	Abstract
primary school teaching programme, basic mathematics, mathematics teaching, programme change	The aim of this study is to examine the content of mathematics courses taught in Primary School Teaching Programme which trains teachers with changing programmes between 1982- 2023. This Research includes 8 programme changes carried out between 1982-2023. Program changes include in Basic Mathematics, Basic Mathematics I, Mathematics II, Mathematics Teaching, Teaching of Mathematics I and Mathematics Education II courses and contents of the changes in this year. Qualitative methods were used in this study. Eight programs for the contents of the course topics, repetitive frequency of changes are given by the percentage frequency table under two main headings: Basic Mathematics and Mathematics Teaching. In this study, It is concluded that programme changes carried out between the years 1982-2023 affect Basic Mathematics and Mathematics Teaching in a positive way. However, it was found out that the course hours of the basic mathematics course group were reduced and given as a single course in the last program and the course contents were reduced, while the course hours of the Mathematics teaching course group did not change.
Paper Type:	
Research	

*This study was produced from the master's thesis of the first author.

Giriş

Eğitimin en temel öğelerinden biri öğretmendir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Bir toplumun ulus olabilmesi için mutlaka eğitimcilerle öğretmenlere gereksinimi vardır. Onlardır ki, toplumu gerçek ulus haline getirirler.” sözü bizlere eğitimin bir toplum için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bir ülkede iyi yetiştirilmiş eğitimcilerin varlığı o eğitim sisteminin en büyük şansıdır. Bu sebeple eğitim sisteminde var olan sorunların giderilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için iyi yetiştirilmiş öğretmenlerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır (Korkut, 2002). Buradan hareketle öğretmenlerin nitelikli olarak yetiştirilmesi toplum için ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca öğretmen eğitimi ve eğitimi yeniden yapılandırma çalışmaları arasında sağlam bir ilişki olması yapılanmanın tutarlı ve kalıcı olması açısından önem taşır. Aydın (1998), çalışmasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi kapsamında öğretmen yetiştirmeye yönelik geliştirilen modeli değerlendirmiştir. Öğretmen eğitiminin mevcut halinin değerlendirildiği çalışmada bu projenin Eğitim Fakültelerinde okutulan programlar ve öğretmen yetiştirme konusuna getirdiği değişiklikler tartışılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen eğitiminin standart hale getirilmesi ve buna bağlı olarak ortaöğretim alan öğretmenliğinin yeni bir modele (3,5+1,5-4+1,5) kavuşması konusu olumlu olarak nitelendirilirken Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik dışındaki eğitim bilimleri programlarında lisans öğretiminin kaldırılmasının eğitim sistemi açısından olumsuz etki yaratacak bir uygulama olduğu belirtilmiştir. Tuzcu (2002) “Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sistemi” adlı çalışmasında, sınıf öğretmenliği bölümlerindeki öğretim programları ile öğretmenlik uygulamalarının süre ve biçimleri arasındaki farklılıklara değinerek, değişik tipte sınıf öğretmeni yetiştirme problemini ortaya koymuştur. Eğitim fakültelerinde yapılan yeni düzenleme, YÖK-Dünya Bankası-MEB iş birliğiyle, Milli Eğitim Geliştirme Projesi (MEGP) kapsamında yürütülmüş YÖK, Eğitim Fakülteleri ve MEB arasında koordinasyon ve iş birliğini arttırdığı belirtilmiştir. Bunun yanında fakülte-okul iş birliği projesi, öğretmen adaylarının hizmet öncesinde öğretmenlikle ilgili deneyimlerinin artırılması açısından önemli bir girişimdir. Bu model ile tüm eğitim fakültelerinde sınıf öğretmenliği programlarındaki uygulama çalışmalarının belli standartlar çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmektedir. Fakat bu modelin uygulanması konusunda bazı problemler yaşanmaktadır” şeklinde yorum yapmıştır. Baksan vd. (2006) çalışmasında Türkiye’de uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme programları ile farklı ülkelerdeki programları karşılaştırmıştır. Türkiye’deki öğretmenlik programları derslerinin genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi kategorilerine göre yeniden gözden geçirilmesi ve ders kategorilerinin lehine değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen yetiştirme programında alınan derslerin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca, öğretmenlik programları derslerinin genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve okul uygulamaları boyutlarına ağırlık verilmediği tespit edilmiştir. Karabacak (2022) özel olarak 2018 sınıf öğretmenliği lisans programı revizyonunu uygulayıcıların gözünden inceleyerek genel olarak öğretmen yetiştirme lisans programlarını hazırlayan yetkili program geliştirme komisyonlarının ve üst komisyonlardaki yetkili kişilerin görüşleri doğrultusunda lisans programlarının tüm öğeleri ile kapsamlı inceleme ve değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. Gullaç (2023) eğitim fakülteleri lisans programlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri üzerine yaptığı çalışmada uygulama ders sayısının artırılmasının uygun bir yaklaşım olduğu ancak gerçek uygulamalara tam olarak yansımadağı ve bu konuda çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Türkiye’de yaşanan program değişikliklerinin sebepleri arasında alandaki yeni araştırma bilgilerinden yararlanma ya da mevcut araştırmaların dikkate alınmasına yönelik ihtiyaç da söz konusudur (Kargılı, 2015). Eğitim sistemini ayakta tutmada önemli bir katkısı bulunan eğitim programının hızla değişen koşullar altında sürekli bir gelişme içinde olması kaçınılmazdır (Yüksel ve Sağlam, 2014). Ancak her eğitim sistemi de ait olduğu toplumun eğitimden

beklentilerini gerçekleştirmekle yükümlüdür (Azar, 2011). Bu hususlar dikkate alınarak çalışmanın amacı 1982'den günümüze değişen programlarla birlikte, sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim kurumlarında okutulan matematik derslerinin içeriklerine yönelik tarihsel değişimi ortaya koymaktır. Bu araştırma değişen programlarla birlikte eğitim ve öğretimin kalitesinin değişip değişmediği, gelecek nesillere ışık tutacak bireyleri yetiştirmek için eğitim alan öğretmenlerin eğitim-öğretim hayatlarının eksik yönlerini belirlemek ve bu yönleri geliştirmek bakımından önemlidir. Öğretmen eğitimi alan bilgisi, pedagojik formasyon ve genel kültürden oluşan üçlü temel eğitime dayanır. Tekli alana yönelik öğretmen yetiştirmenin alan bilgisi ile Sınıf Öğretmeni yetiştirmenin alan bilgisi aynı değildir. Sınıf Öğretmenliği multidisipliner bir alandır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği'nin alan bilgisini Matematik konuları oluştururken, Sınıf Öğretmenliği programının alan bilgisi Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Spor ve Sanat vb. gibi konular oluşturur. Gerek Sınıf Öğretmenliği Programı'nın öğretim süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması gerekse öğretmen eğitimindeki güncel gelişmelere dayalı olarak gerçekleştirilen program düzenlemeleri alan bilgisi, pedagojik formasyon ve genel kültür grubu derslerinin adlarında, haftalık kredilerinde ve her grupta yer alan ders sayılarında değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimlerden her ders kadar alan bilgisi içinde yer alan Matematik Öğretimi dersleri de etkilenmiştir.

Bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurulu'nun 1981 yılında kurulması ve sonrasında 1982 yılında üniversitelerin yeniden yapılandırılması ve bu yapılanma ile üniversite bünyesine alınan Sınıf Öğretmenliğinin öğretim programları Matematik dersleri açısından incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken hem her program değişikliğinin yapıldığı dönemin genel karakteri vurgulanmış hem de araştırma problemi ile alt problemlerine cevap aranmıştır.

Yapılan bu araştırmanın ana problem cümlesi "1982 yılından 2023 yılına kadar değişen programlarda, Sınıf Öğretmenliği programında okutulan matematik grubu derslerin içeriklerinde değişim olup olmadığı" sorusudur. Araştırmanın amacının detaylandırılmasına yardımcı olmak için problem cümlesi iki alt probleme ayrılmıştır.

Alt Problemler

1982 yılından 2023 yılına kadar değişen programlarda Sınıf Öğretmenliği programındaki, "Temel Matematik" ders içeriklerinde değişim var mıdır? Olduysa bu değişimin yönü nedir?

1982 yılından 2023 yılına kadar değişen programlarda Sınıf Öğretmenliği programındaki, "Matematik Öğretimi" ders içeriklerinde değişim var mıdır? Olduysa bu değişimin yönü nedir?

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma, saptanan problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilme sürecidir (Karasar, 2000). Nitel çalışmada doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda, çalışılan araştırma problemiyle ilişkili yazılı ve görsel materyal ve malzemeler de çalışmaya dâhil edilebilir (Metin, 2010). Doküman incelemesi, araştırılması gereken konular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Dokümanlar, nitel çalışmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır. Olayları, kişileri, süreçleri ya da içinde bulunulan durumları hiçbir değişikliğe uğratmadan gözler önüne sermesi yönüyle doküman analizi çalışmaya değer katar (Güllaç,2023). Bu tür çalışmalarda, çalışmacı, ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan elde edebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2000).

İncelenen Dökümanlarda yer alan dersler

Araştırmada 1982’den günümüze kadar değişen programlarla birlikte, öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarında okutulan matematik derslerinin içeriklerine yönelik tarihsel değişim incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırmada öncelikle “1982’den günümüze kaç program değişikliği olmuştur?” sorusuna cevap aranmıştır. Buna göre 1982 programında Temel Matematik ve Matematik Öğretimi, 1989 programında Temel Matematik ve Matematik Öğretimi, 1992 programında Temel Matematik I-II ve Matematik Öğretimi I-II, 1997 programında Temel Matematik I-II ve Matematik Öğretimi I-II, 2006 programında Temel Matematik I-II ve Matematik Öğretimi I-II, 2015 programında Temel Matematik I-II ve Matematik Öğretimi I-II, 2018 ve 2022 programında İlkokulda Temel Matematik ve Matematik Öğretimi I-II derslerinin içerikleri incelenmiştir.

Veri toplama araçları

Yapılan araştırmalar sonucunda YÖK tarafından Yüksekokullar döneminde 1982 ve 1989 yıllarında olmak üzere 2 adet; Fakülteler döneminde 1992, 1997, 2006, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 6 adet program değişikliğine gidildiği bilgisine ulaşılmıştır.

1982 programı, yükseköğretimin YÖK bünyesinde toplanmasından sonra uygulamaya giren ilk programdır. Bu program toplam 120 kredilik dersten oluşmaktadır. Bu programın içeriğinden elde edilen verilere göre Sınıf Öğretmenliği programında okutulan matematik dersleri Temel Matematik ve Matematik Öğretimi şeklindedir (Gazi Üniversitesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Arşivi, 1983).

1989 program değişikliği ile iki yıllık eğitim yüksekokulları dört yıla çıkarılarak sınıf öğretmenliği programı matematik dersleri Temel Matematik I, Temel Matematik II, Matematik Öğretimi olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu program toplam 192 kredilik dersten oluşmaktadır (Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Arşivi, 1990).

1992 program değişikliği ile Eğitim Yüksekokullarının bir kısmı Eğitim Fakültelerine dönüştürülmüş, bir kısmı ise Sınıf Öğretmenliği Bölümü olarak mevcut Eğitim Fakültelerine bağlanmıştır (YÖK, 2007). Bununla beraber Sınıf Öğretmenliği programında okutulan matematik derslerinin Temel Matematik I, Temel Matematik II, Matematik Öğretimi şeklinde olduğu bilgisine ulaşılmıştır (Dokuz Eylül Üniversitesi Katalog 96,1996). Bu yıl yapılan program değişikliğinde matematik dersleri arasında ilkokullar için matematik adı verilen 3 kredilik bir ders daha mevcuttur. Ancak bu ders sadece bu program değişikliği için geçerli olduğundan analizlere dahil edilmemiştir. Bu program değişikliğine göre toplam kredi sayısına Kastamonu Eğitim Fakültesi Arşivi’nden ulaşılan 1993 mezuniyet tarihli bir öğrencinin transkripti referans alınarak ulaşılmıştır.

1997 program değişikliği ile Sınıf Öğretmenliği programında okutulan matematik dersleri Temel Matematik I, Temel Matematik II, Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II olmak üzere dört ders şeklinde okutulmaya başlanmıştır. Bu program toplam 157 kredilik dersten oluşmaktadır (Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Arşivi, 1998).

2006 program değişikliği ile fakülteler günümüzdeki şeklini almıştır. Bu program toplam 156 kredilik dersten oluşmaktadır. Bununla birlikte sınıf öğretmenliği programında okutulan matematik dersleri Temel Matematik I, Temel Matematik II, Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II şeklindedir (Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arşivi, 2009)

2015 program değişikliği ile sınıf öğretmenliği programında okutulan matematik grubu dersleri değişmemiş fakat toplam kredileri 240’a yükselmiştir (Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arşivi, 2015).

2018 ve 2022 program değişikliği ile Sınıf Öğretmenliği programında okutulan Temel Matematik I ve II dersleri İlkokulda Temel Matematik adı altında birleştirilmiş ve ders içeriklerinde değişime gidilmiştir. Matematik Öğretimi I ve II dersleri ile birlikte matematik grubu dersleri toplamda 240 kredi ile üç ders şeklinde okutulmaya başlanmıştır (Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arşivi, 2018).

Verilerin Analizi

Araştırmanın verileri içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir ve frekans-yüzde biçiminde ifade edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç; toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir. Bu çerçevede, içerik analizi yoluyla veriler tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). İçerik analizinin uygulaması, birtakım aşamalar halinde gerçekleşmektedir. İlk aşamada araştırma hedeflerini belirlemek durumundadır. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi, iletişimlerin her yanı ile ilgilenmek yerine belirli yanları ile sınırlı kalmayı dolayısıyla zaman ve enerji tasarrufunu sağlayacaktır. İkinci aşama, örneklemin oluşturulması şeklinde ifade edilebilir. İçerik analizinin örneklemini, incelenecek iletişimlere bağlı olarak sınırlı sayıda gazete, dergi, öykü, film, reklam ve diğer iletişim araçlarından oluşabilir. Üçüncü aşamada örneklemin bölüneceği birimler, öğeler ya da kayıt birimleri ve bunların toplanacağı kategoriler saptanır. Nihayet birimlerin ve kategorilerin frekansları nicel olarak belirlendikten ve gerekirse kategoriler arası ilişkiler çözümlendikten sonra değerlendirme, çıkarsama ve yorumlama aşamasına gelinir (Bilgin, 2000).

Bu araştırmadaki veriler, yıllara göre değişen programları ortaya koyacak şekilde, Temel Matematik ve Matematik Öğretimi dersleri için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu derslerin analizi 3 ana başlıkta yapılmıştır.

Tablo1. Temel Matematik ve Matematik Öğretimi Dersleri Analizi Genel Başlıkları

Temel Matematik	Matematik Öğretimi
Ders Saati	Ders Saati
Ders teorik-uygulama-kredi dağılımları	Ders teorik-uygulama-kredi dağılımları
Ders İçerikleri	Ders İçerikleri

Bunlar Tablo1’de görüldüğü gibi ders saatleri, teorik ve uygulama ders dağılımları ve Ders içerikleri şeklindedir. Buna göre ders saatleri başlığı altında Temel Matematik ve Matematik Öğretimi derslerinin değişen programlarla birlikte ne kadar süre verildiği ifade edilmiştir. Teorik ve Uygulama ders dağılımları başlığı altında teorik ders saati (T), uygulama ders saati (U) ve ders kredisi (K) olmak üzere 3 ayrı içerik incelenip, derslerin işlendiği yarıyıl bilgisine de yer verilmiştir. Bununla birlikte derslerin kredilerinin toplam krediye oranları aynı tablolarda verilerek Sınıf Öğretmenliği programındaki yeri gözönüne serilmiştir. Ders içerikleri ana başlığı altında ise, Temel Matematik ve Matematik Öğretimi dersleri analiz kategorilerine ayrılmış ve bu kategorilere göre derslerin içerikleri incelenmiştir.

Çalışmada Temel Matematik başlığının Temel Matematik, Temel Matematik I, Temel Matematik II olarak ayrıldığı ve 2018 program değişikliği ile İlkokulda Temel Matematik olarak birleştirildiği görülmüştür. Benzer biçimde Matematik Öğretimi başlığının da Matematik Öğretimi, Matematik Öğretimi I, Matematik Öğretimi II olarak gruplandırıldığı tespit edilmiştir. Nitel araştırmanın bilginin derinliğine ve bütünselliğine verdiği önem nedeniyle analizler öncelikle yukarıda belirtilen alt başlıklar temelinde yapılmıştır. İkinci aşamada ise Temel Matematik ve

Matematik Öğretimi genel başlıkları temelinde analizler yapılmıştır. Daha sonra bütün program değişiklikleri ortak konuların belirlenmesi ile tek ana başlık altında birleştirilmiştir. Araştırma sonunda değişen programlarla birlikte Temel Matematik ve Matematik Öğretimi ders içeriklerinin yıllara göre değişiklik gösterip göstermediği değerlendirilmiştir.

Bulgular

Araştırmanın bu kısmında ders saatlerinin frekans ve yüzdeleri değişen programlara göre Temel Matematik ve Matematik Öğretimi ana başlıkları için ayrı ayrı bulunmuştur.

Tablo 2. Ders Saatlerinin Yüzde ve Frekansları

	1982		1989		1992		1997		2006		2015		2018		2022	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
TM	3	50	4	66,7	4	66,7	4	33,3	4	40	4	40	3	33,3	3	27,2
MÖ	3	50	2	33,3	2	33,3	8	66,7	6	60	6	60	6	66,7	8	72,8
<i>Toplam</i>	<i>6</i>	<i>100</i>	<i>6</i>	<i>100</i>	<i>6</i>	<i>100</i>	<i>12</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>9</i>	<i>100</i>	<i>11</i>	<i>100</i>

TM: Temel Matematik, MÖ: Matematik Öğretimi

Tablo 2'ye göre 1982, 1989, 1992 yıllarında Temel Matematik ve Matematik Öğretimi dersleri haftalık toplam saati 6 iken, 1997 de toplamda 12 saate çıkarılmış olup 2006 da toplamda 10 saat olarak belirlenmiştir. Ayrıca 1982 yılında Temel Matematik ve Matematik Öğretimi eşit ders saatlerine sahiptir. 1989 ve 1992 yıllarında Temel Matematik 4 saatle %66,7 oranına sahipken Matematik Öğretimi 2 saatle %33,3 oranı ile matematik dersleri arasında yer almıştır. 1997 program değişikliği ile Temel Matematik dersleri toplamda %33,3 oranı ile 4 saat, Matematik Öğretimi dersleri ise %66,7 oranı ile 8 saat programda yerini almıştır. Tabloya göre haftalık ders saati en yüksek olan yıl toplamda 12 saatlik matematik grubu dersi ile 1997 yılı olmuştur. 2006 ve 2015 yıllarındaki program değişikliği ile Temel Matematik dersleri toplamda %40 oranla 4 saat ile aynı kalmış olup Matematik Öğretimi derslerinin toplamdaki frekansı azalarak %60'lık oranla 6 saate inmiştir. 2018 ve 2022 yıllarındaki program değişikliklerinde Temel Matematik dersleri İlkokulda Temel Matematik dersi olarak birleştirilip 3 saate indirilmiş %33,3 oranı ile programda yerini almıştır. Matematik Öğretimi ders saati değişmeyerek 6 saat ve %66,7 oranı ile verilmiştir. 2022 yılında İlkokulda Temel Matematik ders saati aynı kalırken bu defa Matematik Öğretimi ders saati 8 saate yükseltılarak %72,8 oranına ulaşmıştır.

Tablo 3. Temel Matematik Ders İçeriklerinin Frekans ve Yüzdeleri

Temel Matematik	1982		1989		1992		1997		2006		2015		2018		2022	
	F	%	f	%	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%
Matematik Bilimi	0	0	2	6,25	0	0	1	5,6	2	6,4	2	6,4	4	25	4	25
Kümeler	2	10,5	2	6,25	0	0	2	11,1	2	6,4	2	6,4	0	0	0	0
Sayılar	8	42	8	25	6	35,3	6	33,3	8	25,8	8	25,8	6	75	6	75
Denklem kavramı	2	10,5	6	18,7	5	29,4	2	11,1	5	16,1	5	16,1	0	0	0	0
Bağıntı – Fonksiyon	4	21	3	9,3	1	5,8	3	16,6	7	22,6	7	22,6	0	0	0	0
Geometri	0	0	7	21,8	3	17,6	2	11,1	3	9,7	3	9,7	0	0	0	0
Trigonometri	0	0	0	0	-	0	1	5,6	1	3,3	1	3,3	0	0	0	0
Veri toplama	0	0	1	3,4	1	5,8	0	0	3	9,7	3	9,7	0	0	0	0
Diğer	3	16	3	9,3	1	5,8	1	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Toplam</i>	<i>19</i>	<i>100</i>	<i>32</i>	<i>100</i>	<i>17</i>	<i>100</i>	<i>18</i>	<i>100</i>	<i>31</i>	<i>100</i>	<i>31</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>

Tablo 3. incelendiğinde; program değişikliklerinin yapıldığı tüm yıllarda Temel Matematik ders içeriğinde en fazla yer verilen konunun Sayılar (%42, %25, %35,5, %33,3, %25,8, %28,1, %75,

%75) olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın, Trigonometri konusuna da (%0, %0, %0, %5,6, %3,3, %0, %0) programlarda çok az yer verildiği görülmektedir. Bunun yanında 1982 yılı program değişikliğinde Matematik bilimi, Geometri, Trigonometri ve Veri Toplama konularına hiç yer verilmediği belirlenmiştir. Trigonometri konusuna ayrıca 1989 ve 1992 yıllarındaki program değişikliklerinde de yer verilmediği görülmektedir. Matematik Bilimi ve Kümeler konusu yine 1992 yılı programında yer almamaktadır. Tablo 3'den 1997 yılı program değişikliğinde Veri Toplama konusunun ders içeriğine alınmadığı görülmekte olup 2006 ve 2015 programlarında diğer kategorisi içinde yer alan konu başlıklarının ders içeriklerinden çıkarıldığı görülmektedir. Ayrıca yıllara göre ayrı ayrı ders içeriklerinin frekansları incelendiğinde toplamda 32 konu ile 1989 yılının Temel Matematik kategorisindeki en fazla konu içeriğine sahip olduğu, buna karşın toplamda 17 konu ile 1992 yılının Temel Matematik kategorisindeki en az konu içeriğine sahip olduğu görülmektedir. 2015 yılı program değişikliği incelendiğinde 2006 program değişikliği ile aynı konu içeriklerine sahip olduğu görülmektedir. Ancak program değişikliği ders içeriklerinde (Kaçar, 2009)'dan farklı olarak EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamaları konusunun eklendiği görülmüştür. 2018 ve 2022 yılları program değişikliklerinde Temel Matematik I ve II dersleri birleştirilerek İlkokulda Temel Matematik dersi adı altında birleştirilmiş ve ders içeriklerinde de düzenlemeye gidildiği için bu iki yıl tabloda (Kaçar, 2023) e göre uygun içerikler dahil edilerek verilmiştir. (Kaçar, 2009) ders içeriklerinden Matematik Bilimi ve Sayılar kategorisinde toplamda 10 konu içeriğine sahip iken bu kategorilerin dışında (Kaçar, 2023) den Kesirler (Basit Kesir, Bileşik Kesir, Tam sayılı Kesir, Denk Kesir, Rasyonel Sayı, Kesirlerde Sıralama, Kesirlerde işlemler, Ondalık Kesirler), Örüntü (Örüntü nedir? , Tekrarlayan ve Genişleyen örüntüler, Örüntü ve Dizi arasındaki nasıl bir fark vardır?, Örüntünün Önemi), Temel Geometri ve Ölçü Kavramı (Temel Geometrik Şekiller, Nokta Doğru ve Düzlem, Temel Ölçü Birimleri, Temel Uzay Geometri) gibi alt kategoriler eklendiği görülmüştür. Tablo 3'e göre İlkokulda Temel Matematik ders içeriklerinin önceki yıllarla karşılaştırıldığında alanın daraltıldığı görülmektedir. Önceki programlarda 2018 programı öncesinde uygulanan programlarla Sayılar başlığının aynı olduğu görülmüştür. Buna karşılık diğer kategori başlıklarının değiştiği görülmüştür. Buna göre 2018 ve 2022 programlarına göre ders içeriğinde en fazla yer verilen konunun %75 ile Sayılar konusu olduğu görülmektedir. Buna karşın ders içeriğinde en az yer alan konunun %25 ile Matematik Bilimi olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Matematik Öğretimi Ders İçeriklerinin Frekans ve Yüzdeleri

Matematik Öğretimi	1982		1989		1997		2006		2015		2018		2022	
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%
Matematik ve Öğretimi	0	0	0	0	3	12	3	10.2	3	11.5	3	11.5	3	11.5
İlkokul Matematik Dersi Programı	2	16.5	2	33.6	3	12	3	10.2	3	11.5	3	11.5	3	11.5
Problem ve Problem Çözme	1	18.5	1	16.6	1	4	2	7	2	7.7	2	7.7	2	7.7
Doğal Sayılar ve Öğretimi	1	8.5	1	16.6	2	8	2	7	2	7.7	2	7.7	2	7.7
Doğal Sayılarda Dört İşlem ve Öğretimi	2	16.5	1	16.6	8	32	4	14	0	0	0	0	0	0
Kesir, Ondalık Sayılar ve Öğretimi	1	8.5	0	0	3	12	3	10.2	4	15.4	4	15.4	4	15.4
Geometri ve Öğretimi	2	16.5	1	16.6	2	8	4	14	4	15.4	4	15.4	4	15.4
Ölçme ve Ölçüler	1	8.5	0	0	1	4	6	20.4	6	23	6	23	6	23
Veri	2	16.5	0	0	2	8	2	7	2	7.7	2	7.7	2	7.7
Toplam	12	100	6	100	25	100	29	100	26	100	26	100	26	100

Tablo 4'e göre program değişikliğinin yapıldığı tüm yıllarda Matematik Öğretimi ders içeriğinde en fazla yer verilen konunun İlköğretim Matematik Ders Programı (%16,5, %33,6, %12, %10,2, %11,5, %11,5, %11,5) olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın en az yer verilen konunun ise 2015 yılı program değişikliği öncesi Problem ve Problem Çözme (%18,5, %16,6, %4, %7) 2015 yılı

program deęişiklięi sonrası ise Doğal Sayılarda Dört İşlem ve Öğretimi olduęu anlaşılmaktadır. Ayrıca Matematik ve Öğretimi konusuna 1982 ve 1989 yılları ders programlarında hiç yer verilmedięi görülmektedir. Yine Ölçme ve Ölçüler konusuna 1989 yılı programında aynı şekilde veri konusuna 1989 yılı ders programında yer verilmedięi görülmektedir. Tablo 4'den Doğal Sayılarda Dört İşlem ve Öğretimi konusunun 1997 yılı program deęişikliğinde en fazla konu içerięine ulaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yıllara göre ayrı ayrı ders içeriklerinin frekansları incelendiğinde toplamda 29 konu ile 2006 yılının Matematik Öğretimi kategorisindeki en fazla konu içerięine sahip olduęu, buna karşın toplamda 6 konu ile 1989 yılının Matematik Öğretimi kategorisindeki en az konu içerięine sahip olduęu görülmektedir. 2015, 2018 ve 2022 yılı program deęişikliklerinde ise en fazla konu içerięine Ölçme ve ölçüler konusunun, en az ders içerięine ise Problem ve Problem Çözme, Doğal Sayılar ve Öğretimi ve Veri alt kategorilerinde 2 konu ile dahil olmuşlardır. Doğal Sayılar ve Öğretimi kategorisinde ise hiç konu içerięine sahip olmadıkları görülmüştür.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmanın amacı 1982 yılından en son 2022 yılı programları ile birlikte tüm Sınıf Öğretmenliği programlarında yer alan Matematik grubu derslerinin içeriklerine yönelik tarihsel deęişimi ortaya koymaktır. Buna göre araştırmada nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış olup içerik analizi ile verilerin analizi yapılmıştır.

TIMMS 1995'ten beri yapılan, dünyadaki en büyük uluslararası öğrenci başarısını değerlendirme çalışmasıdır. 4 yılda bir gerçekleşen bu çalışma 4. ve 8. Sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanmaktadır. Amacı, öğrenci başarısındaki eğilimleri izlemek ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemektir (Yıldırım, Ceylan, Yetişir, 2013).

PISA zorunlu eğitim sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubu öğrencilerin hayata hazır oluş durumlarını belirlemeye odaklanan dünyanın en kapsamlı eğitim araştırmasıdır. 3 yılda bir uygulanan bu çalışma, fen, matematik ve okuma becerileri kapsamında değerlendirme yaparken, her sınavda belirtilen alanlardan birisini de ön plana çıkarır. Son olarak 2022'de gerçekleştirilen PISA'nın ağırlıklı sınav alanı matematik okuryazarlığı dersi idi.

Bulgular Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanan İlköğretim Matematik dersi 1-5 sınıflar öğretim programı ile birlikte harmanlanarak tartışılmıştır. Buna göre; analiz sonuçlarından elde edilen verilere göre 1982 yılından en son 2022 yılında yeniden düzenlenen programlardaki Temel Matematik ders içeriklerinde bir deęişimin olduęu görülmektedir. Bu deęişiklikler Türkiye'nin katıldığı araştırmalarda ön sıralara yönelmesine katkı sağlamıştır. Her ne kadar ön sıralarda yer alamasa da geçmiş yıllarla kıyaslandığında Türkiye'nin kendi içindeki ilerlemesi göz ardı edilemez. PISA 2018 ile kıyaslandığında 79 ülke arasından matematikte 42. iken 3 puan ilerleme göstermiştir. Buna göre PISA 2022'de 81 OECD ülkesi ve bölgede matematikte 39. olmuştur (MEB, 2023). Öğrencilerin matematik konusunu öğrenmek için gerekli ön bilgilerini ilköğretim düzeyindeyken alması gerektięi düşünülürse, bu durum ortaokuldaki matematik öğrenmelerine önemli katkı sunabilir ya da ciddi seviyede eksiklik oluşturabilir. Ön bilgi eksikliğinden kaynaklanan bu sıkıntıların yine ilköğretim programlarında yapılacak düzenlemeler ile çözülmesi uygun olabilir. Bu durum gösteriyor ki sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim kurumlarında program deęişiklikleri yeterince ihtiyacı karşılamazsa bu programların eksik yanları öğretmen adaylarının gelecekte mesleğini verimli şekilde yapmaları için yeterli birikime sahip olmalarını sağlamayabilir.

TIMMS'teki soruların her biri öğrenme alanı ve bilişsel alan olmak üzere iki boyuta sahiptir. Öğrenme alanları 4. Sınıf seviyesinde sayılar (%50), geometri (%35), veri gösterimi (%15) olmak üzere üç tanedir. Bilişsel alan bilme, uygulama, akıl yürütme, alt alanlarından oluşmakta olup bu

alanlara 4. Sınıf seviyesinde verilen ağırlıklar sırasıyla %40, %40, %20 şeklindedir. 4. Sınıf seviyesinde yapılan bu sınav öğrenme alanında sayılar konusundan %50 ağırlıklı soru çıkarırken değişen programların hiçbirinde bu kadar yoğun sayılar konusuna önem verilmemiştir. Aynı durum geometri ve veri kategorileri içinde geçerlidir. Eğitimi bu konuları sınırlı ya da hiç almadan tamamlayan bir öğretmenin öğrencilerine bu konularla ilgili doğru bilgi aktarımı yapması mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla bu durum birbirini tamamlar nitelikte ilköğretimdeki öğrencilerin sonrasında ortaöğretim ve lisede başarılı olmalarını etkileyecek şekilde devam eder. Bu ifadeyi ispatlar nitelik taşıyan TIMMS ve PISA araştırmaları Türkiye’de eğitimin ve programların çocukların başarıları üzerinde ne denli yeterli olduğunu göstermektedir.

1982 yılından en son 2022 yılında yeniden düzenlenen programlardaki Matematik Öğretimi ders içeriklerinde de araştırmadan elde edilen bulgulara göre bir değişimin olduğu görülmektedir. MEB (2018)’e göre İlkokul Matematik dersi öğretim programının öğrenme alanı 4 başlıkta incelenmiştir. Bunlar; sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme şeklindedir. MEB (2018)’e göre İlkokul Matematik dersi öğretim programı Sayılar ve işlemler kategorisi ilköğretimin tüm kademelerinde gerek kazanım gerekse ders saati açısından en fazla yer verilen başlıktır. Buna karşın, üniversitelerin sınıf öğretmeni yetiştiren kurumlarında yapılan program değişikliklerine bakıldığında sayılar kategorisinin sınırlandırıldığı görülmektedir. Aynı şekilde Geometri kategorisi incelendiğinde MEB (2018)’e göre İlkokul Matematik dersi öğretim programı geometri ve ölçme kategorisi ilkokulun tüm kademelerinde ayrıntılı şekilde verilmişken 1982 Eğitim Yüksekokulları döneminde programa girememiş, diğer program değişikliklerinde ise sınırlandırılmış şekilde programlarda yer almıştır. Bu noktada TIMMS raporları da göstermektedir ki 4. sınıf düzeyinde geometri alt alanlarındaki ortalama başarı düzeylerinin görece düşüklüğü dikkat çekmektedir. Ayrıca bu yapının alt, orta ve üst düzey okulların tümünde görülüyor olması nedeniyle, sorunun öğretim programları, ders kitapları ve yaygın öğretim pratikleri dikkate alınarak incelenmesi daha uygun olacaktır (TIMMS,2011). Ölçme kategorisi Matematik Öğretimi 1982 yılı Eğitim Yüksekokulu programı dışında hiçbir program değişikliğinde yer almamıştır. MEB (2018)’e göre ise ilköğretimin her kademesinde ayrıntılı şekilde öğrencilere verilmesi gerektiği görülmektedir. Aynı şekilde veri kategorisinde de 1997 programında sadece bir alt kategori ile istatistik ve olasılığın başlangıç ilkeleri adı altında verildiği görülmektedir. Oysa MEB (2018)’in belirlediği esaslara göre tablo-şema yorumlama, grafik yorumları, olasılık, şekil-nesne grafiği gibi konuların öğrencilere verilmesi gerekmektedir. Buradan veri konusu ile ilgili eğitimi üniversitelerinde almamış olan öğretmenlerimizin öğrencilerine ne ölçüde bu konu ile ilgili aktarım yapabilecekleri tartışmaya açıktır yorumu yapılabilir. Görülüyor ki 2006, 2015, 2018, 2022 yılında yapılan program değişikliği MEB (2018) İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programına en yakın içerikli program olsa da yine de eksik yanlarının olduğu aşikardır. Bu yorumu uluslararası yapılan sınav sonuçlarında Türkiye’nin bulunduğu noktaya dikkate alarak söylemek mümkündür. Ancak 1982 yılından günümüze eğitimin geldiği noktayı da göz ardı etmemek gerekir.

1982 yılına kadar sınıf öğretmeni yetiştirme görevi Millî Eğitim Bakanlığı’na aitken, bu tarihten sonra Eğitim Enstitüleri, Eğitim Yüksek Okullarına dönüştürülmüştür. 1989 yılı ile bu okullar 4 yıllık eğitim vermeye başlamıştır ve 1992 yılında Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı adını almıştır. Anabilim dalının adı 2018 yılında Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. Sonrasında Sınıf Öğretmenliği öğretim programı 1996, 2006, 2015, 2018, 2022 yıllarında olmak üzere beş kez yenilenmiştir. Merkezi olarak yapılan öğretim programı yenilenmeleri YÖK’ün verdiği serbestlik kapsamında 2020 yılından sonra eğitim fakülteleri tarafından isteğe bağlı olarak yapılabilmiştir.

1982’den başlayan program revizyonları 2022 yılına kadar ders içerik, kredi ve ders saatleri yönünden incelendiğinde Sınıf Öğretmeni yetiştiren programların içerik, ders saati ve ders kredileri yönünden olumlu yönde yol aldığı görülmüştür. Buna göre 1982 Eğitim Yüksekokulu

Kargılı, B., & Kaçar A. (2025). An Analysis of the Curriculum Content of Basic Mathematics and Mathematics Teaching Courses in Primary Teacher Education Between 1982 and 2023.

Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE), 6(2), 65-77.

programının matematik grubu dersleri Temel Matematik ve Matematik Öğretimidir. Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği programlarındaki matematik grubu dersleri Temel Matematik I, Temel Matematik II, Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II adıyla ayrılmış ve her biri kendi içinde konu dağılımı, haftalık ders saati ve kredileri olmak üzere düzenlenmiştir. Bu şekilde yüksekokullar da ki programlarda matematik grubu derslerinin gerek içerik gerekse ders saatleri yönünden zayıf yönünün tamamlandığı görülmüştür. Başlangıçta matematik derslerinin bilgi boyutunun verildiği Temel Matematik ve matematik derslerinin öğretimi boyutunun verildiği Matematik Öğretimi derslerinin konuları iç içe karışık şekilde verilirken program revizyonları sayesinde düzene girdiği görülmüştür. Ayrıca bu derslerin kendi içlerinde I ve II şeklinde kademelendirilmesiyle I. Grup derslerin matematik ders içeriklerinin zeminini oluşturacak şekilde, II. Grup derslerin ise matematik dersi içeriklerinin geliştirilmiş konu içeriklerini oluşturacak şekilde programlandırıldığı görülmüştür. Ancak her ne kadar 1982 Eğitim Yüksekokullarından 2022 Eğitim Fakülteleri dönemine Sınıf Öğretmenliği programı geliştirilmiş olsa da gerek MEB (2018)'in belirlediği esaslar uluslararası sınavlardaki sonuçlar sınıf öğretmeni yetiştirme sistemimizde aksayan yönlerin olduğunu göstermiştir. Ülke kalkınması ve ilerlemesinde nitelikli öğretmen yetiştirme önemli bir gereksinimdir. Sağlıklı bir eğitim sistemi için öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak Sınıf öğretmeni yetiştirme programlarında sürekli olarak revizyona gidilmesi dolayısıyla istikrarın yakalanamaması, öğretmen yetiştirme programlarının değişen dünya koşullarının dışında kalması, sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin gerekli niteliklere sahip olamadan mezun vermesi sorunu yol açmaktadır. Dolayısıyla sınıf öğretmeni yetiştirme sistemi, bugünkü amaç, program ve yapısıyla sağlam temeller üzerine oturacak hale getirilmelidir. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programları, toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, gelişmiş ülkelerdeki eğitim programları da göz önüne alınarak sürekli olarak geliştirilebilir olmalıdır. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak, alandaki çalışmalar ile etkili ve nitelikli öğretmen yetiştirme programlarının hazırlanması ve uygulanması gerektiği, eğitim programlarında hedef davranışlar belirlenirken yaşam boyu öğrenme becerileri göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programları, MEB ve YÖK ün iş birliği ile ve bilimsel gelişmeler ışığında hazırlanmalı ve yaygınlaştırılmadan önce pilot uygulamaya tabi tutulmalıdır.

Değişen programlardaki verime bakıldığında Sınıf Öğretmenliği programı ile ilgili olarak MEB ve üniversitelerin koordinasyonuna dayalı, bilimsel gelişmeler ile uygulamadaki sorunlar ekseninde sınıf öğretmenlerinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlenmelidir.

MEB (2018) matematik dersi öğretim programının öğrenme alanları ile mevcut sistemdeki uygulamalar dikkate alındığında öğretmen yetiştirme sisteminin yeniden tasarlanması gerekliliği görülmektedir. Tüm gelişim alanlarında öğrenci merkezli uygulamaları kullanabilecek öğretmen yeterliliklerinin tanımlanması önemsenmelidir.

Sınıf Öğretmenliği programında eğitim gören öğrencilerin diğer branş öğretmenliği programlarında eğitim gören öğrencilere göre çok daha fazla farklı alanda donanımlı olmaları gerekliliği düşünülecek olunursa, değişen programlarda genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve okul uygulamaları boyutuna ağırlık verilmediği görülmektedir. Buna göre öğretmen eğitimi süreci sonunda canlı olarak performans gösterebilecekleri uygulama sınavlarının ve meslek öncesinde de alan bilgilerini ölçmeye yönelik sınavların yapılması gerekmektedir.

1982 yılına kadar sınıf öğretmeni yetiştirme görevi Millî Eğitim Bakanlığı'na aitken, bu tarihten sonra Eğitim Enstitüleri, Eğitim Yüksek Okullarına dönüştürülmüştür. 1989 yılı ile bu okullar 4 yıllık eğitim vermeye başlamıştır ve 1992 yılında Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı adını almıştır. Anabilim dalının adı 2018 yılında Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. Sonrasında Sınıf Öğretmenliği öğretim programı 1996, 2006, 2015, 2018, 2022 yıllarında olmak üzere beş

kez yenilenmiştir. Merkezi olarak yapılan öğretim programı yenilenmeleri YÖK'ün verdiği serbestlik kapsamında 2020 yılından sonra eğitim fakülteleri tarafından isteğe bağlı olarak yapılmıştır.

1982'den başlayan program revizyonları 2022 yılına kadar ders içerik, kredi ve ders saatleri yönünden incelendiğinde Sınıf Öğretmeni yetiştiren programların içerik, ders saati ve ders kredileri yönünden olumlu yönde yol aldığı görülmüştür. Buna göre 1982 Eğitim Yüksekokulu programının matematik grubu dersleri Temel Matematik ve Matematik Öğretimidir. Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği programlarındaki matematik grubu dersleri Temel Matematik I, Temel Matematik II, Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II adıyla ayrılmış ve her biri kendi içinde konu dağılımı, haftalık ders saati ve kredileri olmak üzere düzenlenmiştir. Bu şekilde yüksekokullardaki programlarda matematik grubu derslerinin gerek içerik gerekse ders saatleri yönünden zayıf yönünün tamamlandığı görülmüştür. Başlangıçta matematik derslerinin bilgi boyutunun verildiği Temel Matematik ve matematik derslerinin öğretimi boyutunun verildiği Matematik Öğretimi derslerinin konuları iç içe karışık şekilde verilirken program revizyonları sayesinde düzene girdiği görülmüştür. Ayrıca bu derslerin kendi içlerinde I ve II şeklinde kademelendirilmesiyle I. Grup derslerin matematik ders içeriklerinin zeminini oluşturacak şekil

de, II. Grup derslerin ise matematik dersi içeriklerinin geliştirilmiş konu içeriklerini oluşturacak şekilde programlandırıldığı görülmüştür. Ancak her ne kadar 1982 Eğitim Yüksekokullarından 2022 Eğitim Fakülteleri dönemine Sınıf Öğretmenliği programı geliştirilmiş olsa da gerek MEB (2018)'in belirlediği esaslar uluslararası sınavlardaki sonuçlar sınıf öğretmeni yetiştirme sistemimizde aksayan yönlerin olduğunu göstermiştir. Ülke kalkınması ve ilerlemesinde nitelikli öğretmen yetiştirme önemli bir gereksinimdir. Sağlıklı bir eğitim sistemi için öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla sınıf öğretmeni yetiştirme sistemi, bugünkü amaç, program ve yapısıyla sağlam temeller üzerine oturacak hale getirilmelidir. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programları, toplum ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, gelişmiş ülkelerdeki eğitim programları da göz önüne alınarak hazırlanmalı ve sürekli olarak geliştirilebilir olmalıdır. Bu program gelişiminde temel matematik ve matematik öğretimi dersleri de dahil edilmelidir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilkökul matematik öğretimi dikkate alınarak sınıf öğretmenliği Temel Matematik ve Matematik Öğretimi derslerinin içerikleri güncellenebilir.

Kaynakça

- Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 4(3), 275–286.
- Azar, A. (2011). Türkiye'deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 1(1), 36–38.
- Baksan, A., Aydın, A. ve Madden, T. (2006). Türkiye'deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15(1), 35–42.
- Bilgin, N. (2000). *İçerik analizi*. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
- Çepni, S. (2010). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş* (5. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
- Güllaç, E. T. (2023). Eğitim fakülteleri lisans programlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 13(1), 559–575.
- Kaçar, A. (2009). *Temel Matematik I–II*. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Kaçar, A. (2023). *İlkokulda temel matematik*. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Kargılı, B., & Kaçar A. (2025). An Analysis of the Curriculum Content of Basic Mathematics and Mathematics Teaching Courses in Primary Teacher Education Between 1982 and 2023. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 65–77.

- Karabacak, N. (2022). 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Revizyonunun Uygulayıcıların Gözünden İncelenmesi. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 12(2), 574–607. <https://doi.org/10.18039/ajesi.936035>
- Karasar, N. (2000). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kargılı, B. (2015). *1982–2006 yılları arasında sınıf öğretmenliği programlarında okutulan Temel Matematik ve Matematik Öğretimi derslerinin içeriklerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
- Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23, 177–184.
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). *Matematik dersi öğretim programı*. <https://mufredat.meb.gov.tr/>
- Metin, Y. (2010). *Doküman incelemesi*. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. <http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eay/b0506/ymetin.doc>
- TIMSS. (2011). *Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS 2011)*. <https://timssandpirls.bc.edu>
- Tuzcu, S. (2002). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme sistemi. *Çağdaş Eğitim*, 290, 21–27.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Yıldırım, H. H., Yıldırım, S., Ceylan, E., Yetişir, M. İ. (2013). *Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları*. Türk Eğitim Derneği, Ankara: Tedmem Analiz Dizisi I.
- Yüksel, İ. ve Sağlam, M. (2014). *Eğitimde program geliştirme*. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE’nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60
2. yazar katkı oranı : % 40

6. Sınıf Program Dışı Bir Etkinlikte Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Bilincinin İncelenmesi

Özgenur YILMAZ^a

^aMilli Eğitim Bakanlığı, İstanbul/Türkiye.

ozge.yilmaz.1996@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3244-1930>

Geliş Tarihi: 26.11.2025

Kabul Tarihi: 10.12.2025

Anahtar Kelimeler:

program dışı etkinlik,

sosyal sorumluluk,

ortaokul öğrencileri

Makale Türü:

Araştırma

Öz

Türkiye Yüzyılı Maarif modeli ile adil olmak, üretkenlik, çalışkanlık, yardımseverlik, ahlaklı olmak, vatanseverlik, sorumluluk sahibi olmak gibi özelliklere sahip erdemli insan profilini eğitim ve öğretim müfredatlarına entegre ederek ders içi ve ders dışı tüm ortamlarda görünür kılmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler; sorumluluk, yardımseverlik, çalışkanlık gibi değerleri öğretim programına dahil edilerek okul içi faaliyetlerde kazanabilirken program dışı etkinliklerle de hem uygulamalı hem de teorik olarak elde etme fırsatına sahiptir. Bu çalışmada, 5.sınıftan 6.sınıfa geçen öğrencilere yaz tatilinde program dışı etkinlik olarak velilerinin uygun gördüğü bir iş yerinde bir hafta boyunca çalışmaları ve çalışma sonucunda kazandıkları paranın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine verip diğer kısmını da istedikleri gibi harcamaları istendi. Etkinlik sonucunda öğrencilerin sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yarı deneysel bir çalışma olup tek gruplu son-test olarak desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı bir imam hatip ortaokulunun 6.sınıf erkek sınıfında eğitim gören 27 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında "Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Sosyal Sorumluluk Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen veriler Excel programı ile analiz edilmiş. Çalışmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeyinin ($X=3,06$) ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Ölçeğin, yardımlaşma ($X=2,82$), çevreye duyarlılık ($X=3,22$), birlikte hareket etme ($X=3,27$) ve sosyal duyarlılık ($X=2,96$) alt boyutlarının ortalamasının üzerinde olduğu saptanmıştır. En yüksek ortalamaya sahip olan alt boyutun birlikte hareket etme olduğu görülmüştür.

Examining Students' Social Responsibility Awareness in an Extracurricular Activity in 6th Grade

Özgenur YILMAZ^a

^aMinistry of Education, İstanbul/Türkiye.

ozge.yilmaz.1996@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3244-1930>

Received: November 26, 2025

Accepted: December 10, 2025

Keywords:

extracurricular activities, social responsibility, secondary school students

Paper Type:

Research

Abstract

With the Turkey Century Education model, it is aimed to integrate the virtuous human profile with characteristics such as being fair, productivity, diligence, helpfulness, morality, patriotism and responsibility into the education and training curricula and making them visible in all in-class and extra-curricular environments. For this purpose, students; While they can acquire values such as responsibility, helpfulness and diligence in in-school activities by including them in the curriculum, they also have the opportunity to acquire them both practically and theoretically through extracurricular activities. In this study, students from 5th to 6th grade were asked to work for a week at a workplace deemed appropriate by their parents as an extra-curricular activity during the summer vacation, and to give some of the money they earned as a result of their work to those in need and spend the other part as they wished. As a result of the activity, it was aimed to determine the responsibility levels of the students. The research is a quasi-experimental study and was designed as a single-group post-test. The sample of the study consists of 27 students studying in the 6th grade boys' class of an imam-hatip secondary school in Kağıthane district of İstanbul. "Social Responsibility Scale for Secondary School Students" was used to collect data. The data obtained was analyzed with the Excel program. According to the findings of the study, it was seen that the social responsibility level of the students ($X = 3.06$) was above the average. It was determined that the scale's sub-dimensions of cooperation ($X=2.82$), environmental sensitivity ($X=3.22$), acting together ($X=3.27$) and social sensitivity ($X=2.96$) were above the average. It was observed that the sub-dimension with the highest average was acting together.

Giriş

Medeniyetimiz, kadim değerler üzerine inşa edilmiş köklü bir mirasa sahiptir. Bu mirası güçlendirecek ve geleceğe taşıyacak olan nesillerin yetiştirilmesi tüm ideolojilerin ötesinde Türk Eğitim Sistemi'nin yegane amacıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli köklerden geleceğe kurduğu köprü ile akliselim, kalbiselim ve zevkiselim milli şahsiyetlerin yetişmesi ve toplumun bu bağlamda şekillenmesi için atılmış önemli bir adımdır. Adil olmak, üretkenlik, çalışkanlık, yardımseverlik, ahlaklı olmak, vatanseverlik, sorumluluk sahibi olmak gibi özelliklere sahip erdemli insan profilini eğitim ve öğretim müfredatlarına entegre ederek ders içi ve ders dışı tüm ortamlarda bu nihai hedefe ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu değerlere sahip olmak ve bu değerlerin sorumluluğunu bilme maarif modeli içinde bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren faaliyetlerin içinde yer alan bireyler sadece ekonomik ihtiyaçlara cevap vererek değil sosyal bağları güçlü, toplumsal varoluşu ve dayanıklılığı yüksek toplumların oluşumuna hizmet etmektedir (Faist, 2000). Toplumun inşasında ve kendi hayatının ikamesinde birlikte hareket etmek zorunda olan bireyler; doğaya karşı bilinçli, topluma hizmet faaliyetlerinde etkin, sosyal düzen içinde gerçekleşen sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlere duyarlı olma sorumluluğundadır. Bu bağlamda sorumluluk; bireylerin kendi varlığını dengeli bir şekilde geliştirme azmiyle beraber çevresine, topluma, insanlığa ve tüm evrene yönelik faaliyetlerle desteklenmiş bir bütün olarak kabul edilir (MEB, 2025) ve bu öğrencilerin öz düzenleme becerilerini kapsayan, yaşam boyu devam edecek sorumluluk bilinci; aile, okul ve çevre yaşantılarının bir bütünü olarak ele alınır (Sezer vd., 2017). Ayrıca sistemli ve planlı bir şekilde sürece dahil edilen sorumluluk değeri öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorumluluk algısının gelişmesini sağlamaktadır (UNESCO, 2015). Bu nedenle öğrenciler; sorumluluk, yardımseverlik, çalışkanlık gibi değerleri öğretim programına dahil edilerek okul içi faaliyetlerde kazanabilirken program dışı etkinliklerle de hem uygulamalı hem de teorik olarak elde etme fırsatına sahiptir. Program dışı etkinlikler (PDE), öğrencilerin öğretim programı dışında faaliyet gösterdiği sportif etkinlikler (Marsh ve Kleitman, 2002), sanatsal ve kültürel çalışmalar (OECD, 2014), topluma hizmet faaliyetleri (Marsh, 1992) gibi birçok alanı kapsamaktadır. Ders ortamı dışında bireysel farklılıklar göz önüne alınarak öğrenme hedeflerinin planlandığı bu etkinlikler uzman rehberliğinde yürütülmektedir (Sun, 2022). Geniş bir yelpazeye sahip olan PDE'ler öğrencilerin bütüncül gelişimine katkı sağlamaktadır. Öğrenme ortamlarını geleneksel sınıf ortamının dışına taşıyarak zenginleştirilmiş eğitim deneyimi sunmaktadır. Böylece, sosyal ve akademik başarının temeli olan sosyal, duygusal ve bilişsel becerileri geliştirmektedir. Bu tür etkinliklerde faaliyet gösteren öğrencilerin akademik başarısının arttığı (Jansen, 2016; Meadows, 2019), risk faktörlerine sahip öğrencilerin okula uyum sürecinin olumlu yönde geliştiği (Fredricks ve Eccles, 2006) görülmüştür. Hatta Yolcu (2018) yaptığı çalışmasında program dışı etkinliklerin; öğrencilerin analiz etme, karar verme, zaman ve imkan yönetimi, problem çözme, birlikte hareket etme gibi becerilerinin gelişiminde müfredat kazanımlarından daha fazla etkili olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte Darling, Cadwell ve Smith (2005) de öğrencilerin özgün kimlik inşasında program dışı etkinliklerin önemini belirtmiştir. Kendini inşa eden bireylerin bir araya gelerek toplumsal kimlik oluşturmaları ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütebilmesinde PDE'ler önemli rol oynamaktadır (Barkus vd., 2012; Lunenburg, 2010).

Çalışmanın Amacı- Önemi

Öğrencilere sahip oldukları ilgi ve yetenekleri fark ettirmenin yanında öz güvenlerinin gelişimini sağlayan PDE'ler, zihinsel anlamda da karar verme ve problem çözme becerilerini desteklemektedir. Aynı zamanda bu etkinlikler çevreleriyle olumlu etkileşim kurma, milli ve manevi değerleri yaşatma, birlikte yaşam becerilerini güçlendirerek bir takımın parçası olduğunu hissetme gibi sosyal duygusal becerileri de geliştirmektedir. Ahlaki özellikler açısından sorumluluklarının farkına varma ve sorumlu davranış geliştirme, yardımlaşma, adanmış olma gibi becerilerinin kazanılmasına katkı sunmaktadır. Topluma karşı hissedilen sorumluluk; çevresinde

var olan olaylara duyarlı, incitmeden yardım edebilen, birlikte bir bütünün parçası olabilmek kabiliyetine sahip bireylerin yetişmesi için önem arz etmektedir. Kültürümüz içinde yer alan ancak unutulmaya yüz tutan bu değerlerin toplum içinde yeniden varlık göstermesi ve program dışı etkinlikler ile öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine entegre edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada 5.sınıftan 6.sınıfa geçen öğrencilere yaz tatilinde PDE olarak velilerinin uygun gördüğü bir iş yerinde bir hafta boyunca çalışmaları ve çalışma sonucunda kazandıkları paranın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine verip diğer kısmını da istedikleri gibi harcamaları istendi. Bu etkinlikle 2024-2025 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Avrupa yakasında bir imam-hatip ortaokulunun bir 6.sınıf şubesinde okuyan öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği okul yabancı dil ağırlıklı sınıfların yer aldığı bir imam hatip ortaokulu olup kız ve erkek sınıfları ayrı olmaktadır. Bu nedenle uygulanan PDE bir erkek sınıfına uygulanmıştır. Zihinsel ve psikomotor becerileri kapsayan tüm PDE' ler öğrencilerin sosyal sorumluluk algılarının ve yaşam boyu öğrenme deneyimlerinin gelişmesini sağlayacaktır (MEB, 2025). Bu anlamda öğrencilerin program dışı öğrenme etkinliklerine yönelik çalışmalara katılmaları ile ilgili bir farkındalık kazanmaları önem arz etmektedir.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Çalışma, program dışı bir etkinliğin 6. sınıfın öğrencilerinin sosyal sorumluluk düzeylerine etkisinin incelendiği yarı deneysel bir araştırmadır. Araştırma tek grup son-test ile desenlenmiştir. Geçmişte veya hala devam eden durumları olduğu gibi ortaya koymayı gerektiren bir çalışmadır (Karasar, 2009).

Araştırmanın Örnekleme

Çalışmanın örneklemini İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı bir imam hatip ortaokulunun 6.sınıf erkek sınıfında eğitim gören 27 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem grubunun belirlenmesinde olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu teknik verilerin evrene genellenmesine ihtiyaç duyulmadığı araştırmalarda kullanılabilir. Katılımcıların belli şartları taşıması göz önünde bulundurulur (Özen ve Gül; 2007). Bu çalışmanın örnekleme belirlenirken öğrencilerin 5.sınıftan 6.sınıfa geçtikleri yaz tatilinde belirlenen program dışı etkinliğe katılmaları dikkate alınmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, Eryılmaz ve Deveci (2019) tarafından geliştirilen "Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Sosyal Sorumluluk Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekte dördümlü likert tipiyle oluşturulmuş 17 madde yer almaktadır. Derecelendirme "Her Zaman (4)", "Genellikle (3)", "Bazen (2)" ve "Hiçbir Zaman (1)" olacak şekilde belirlenmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini yardımlaşma, birlikte hareket etme, çevreye duyarlılık ve sosyal duyarlılık olmak üzere dört alt boyut altında incelemektedir. Ölçek, PDE sonrasında ilgili okul idaresinden ve çalışmaya katılan öğrenci velilerinden yazılı izin alınarak araştırmanın yürütücü öğretmeni tarafından uygulanmıştır. Veriler yaklaşık bir ders saati boyunca elden toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Sosyal sorumluluk ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde Excel programı kullanılmıştır. Maddelere verilen cevaplar ters maddeler dikkate alınarak puanlanmış ve ortalama değerleri hesaplanmıştır. Her alt boyuta ait ilgili maddeler dikkate alınarak ortalama puanları belirlenmiştir. Veriler tablo ve grafiklerle gösterilmiştir.

Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde yaz tatilinde program dışı etkinliğe katılan öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Ayrıca 6.sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk algısının yardımlaşma, çevreye duyarlılık, birlikte hareket etme ve sosyal duyarlılık alt boyutlarına göre dağılımını ifade eden bulgular görülmektedir.

Tablo 1. Ortaokul öğrencilerinin sosyal sorumluluk ölçeği alt boyutlarında yer alan maddeler

Sosyal sorumluluk ölçeği alt boyutları	Madde numaraları
Yardımlaşma Alt boyutu	6, 9, 11, 14, 16
Çevreye Duyarlık Alt boyutu	1, 4*, 10, 12, 13, 15
Birlikte Hareket Etme Alt boyutu	3, 5, 7
Sosyal Duyarlılık Alt boyutu	2, 7, 8

Tablo 2. 6. Sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk ölçeğinden aldıkları ortalama değerler

Sosyal sorumluluk ölçeği	Ortalama (X)
6.Sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk düzeyi	3,06
Yardımlaşma Alt boyutu	2,82
Çevreye Duyarlık Alt boyutu	3,22
Birlikte Hareket Etme Alt boyutu	3,27
Sosyal Duyarlılık Alt boyutu	2,96

6. sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk ortalamaları ve alt boyutlara ilişkin ortalamalar Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablodaki veriler incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeyi ortalaması ($X=3,06$) “genellikle” olarak belirlenmiştir. Sosyal sorumluluk ölçeğinin alt boyutlarından yardımlaşma (2,82) ve sosyal duyarlılık (2,96) alt boyutlarının puanları ortalama değere yaklaşmıştır. Çevreye duyarlılık (3,22) ve birlikte hareket etme (3,27) alt boyutlarının puanlarının ortalamadan üzerinde olduğu saptanmıştır.

Grafik 1 6. Sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk ölçeği alt boyutlarına ilişkin ortalamaları

Sosyal sorumluluk ölçeğinin alt boyutlarının ortalamaları Grafik 1’de gösterilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin sosyal sorumluluk alt düzeylerinden en yüksek ortalama “Birlikte hareket

etme (3,27)” alt boyutuna aittir. En düşük ortalamaya sahip olan alt boyut ise “Yardımlaşma (2,82)” olarak belirlenmiştir.

Tablo 3. 6. Sınıf öğrencilerinin maddelere göre sosyal sorumluluk düzeyleri

Sıra	Madde	Ortalama (X)
1	Doğayı önemserim.	3,59
2	Toplumsal yaşam içerisinde aktif biriyimdir.	3,03
3	Bir işi işbirliği ile yapmak beni mutlu eder.	3,29
4	*Çöplerimi rahatlıkla yere atarım.	3,29
5	Grup olarak iş yapmayı severim.	3,18
6	Yardım kampanyalarına katılırım.	2,70
7	Toplum için yararlı bir kişi olduğumu düşünürüm.	2,81
8	Rahatsız olduğum bir durum ile karşılaştığımda rahatsız olduğum durumu dile getiririm.	3
9	Gönüllü olarak (ihtiyaç sahipleri öğrenciler için kırtasiye yardımı yapmak, ağaç dikme çalışmalarına katılmak gibi) şeyler yapmak hoşuma gider.	2,85
10	Bitkilere zarar verenleri uyarırım.	3
11	Toplum yararına düzenlenen etkinliklere katılırım.	2,77
12	Sokak hayvanlarını önemserim.	3,70
13	Bir ürünü satın alırken, onun çevre dostu (geri dönüşüme uygun, doğaya zarar vermeyen) olmasına önem veririm.	2,55
14	Çevremdeki kişileri yardım kampanyalarından haberdar ederim.	2,22
15	Çevreye zarar verenleri uyarırım.	3,22
16	Kullanmadığım eşyalarımı (elbise, ayakkabı, okul malzemeleri vb.) ihtiyacı olanlara veririm.	3,55
17	Okul içinde sorumluluk almaya severim.	3,33

6.sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk ölçeğinde yer alan maddelerin ortalama değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Ortalama değeri 2,00 ile 2,99 arasında yer alan maddelerin 6, 7, 9, 11, 13 ve 14. maddeler olduğu görülmektedir. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16 ve 17. maddelerin ortalama değerleri ise 3,00 ile 3,99 arasında olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda sosyal sorumluluk ölçeğinin maddelerinin ortalama değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada PDE’ye katılan ortaokul öğrencilerinin sosyal sorumluluk düzeylerine odaklanılmıştır. Literatürde çalışmanın bulgularında elde edilen verilere paralellik gösteren çalışmalara rastlanmıştır. Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin birlikte hareket etme ortalama değerinin ($X=3,27$) diğer boyutlara göre yüksek olduğu görülmüş ve bu sonuç Lunenburg’in (2010) program dışı etkinliklerin öğrencilerin takım çalışmasını ve işbirliği becerilerini geliştirir sonucu ile desteklenmektedir. Yıldırım’ın (2019) 6.sınıf öğrencileri ile yaptığı deneysel çalışmada öğrencilerin yardımseverlik, saygı, sorumluluk, hoşgörü gibi ahlaki

değerlerinin PDE ile geliştiği görüşü çalışmanın bulgularıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca, okul müfredatı dışında yapılan bu etkinliklerin öğrencilerin ortak bir kültürün parçası olarak hareket etme ve topluma uyum sağlama becerilerinin geliştiğini gösteren çalışma (Sun, 2022), bu araştırmanın çevreye duyarlılık ve sosyal duyarlılık alt boyutları ile örtüşmektedir. Kropp (2006)'un değerler eğitimi ders dışı etkinlik programına katılan öğrencilerle yaptığı arştırmada da katılımcıların sorumlu davranma özelliklerinin olumlu yönde geliştiği görülmektedir. Benzer olarak Erikli (2016)'nin etkin katılım sağlanan ders dışı değerler eğitimi ile öğrencilerin yardımseverlik ve sosyal dayanışma değerlerinin arttığını ifade etmesi bu çalışmanın yardımlaşma ve sosyal duyarlılık alt boyutlarını desteklemektedir. Benzer şekilde Aktepe (2010)'nin okul dışı faaliyetlerle yürüttüğü çalışmasının sonucunda deney grubundaki öğrencilerin yardımseverlik puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Kals, Schumacher ve Montada (1999)'nin çevreye yönelik doğa deneyimleri uyguladıkları program dışı etkinlik ile öğrencilerin çevreye ve doğaya yönelik tutumlarının geliştiği sonucu çalışmanın çevreye duyarlılık alt boyut ortalamasını desteklemektedir.

6.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bu çalışmada öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeyi ortalamasının ($X=3,06$) yüksek olması Akpınar ve Yıldırım (2016)'ın 5. ve 6. sınıflarla yaptığı çalışmanın bulgularıyla benzerlik göstermiştir. Sezer ve Çoban (2016)'ın ortaokul öğrencileriyle yaptığı sosyal sorumluluk çalışmasında 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin çevreye duyarlılık bilincinin diğer sınıf seviyelerine nazaran daha yüksek çıktığı görülmektedir. Bu sonuç 6.sınıf öğrencilerinin çevreye duyarlılık alt boyutunun ortalama değeri ($X=3,22$) ile paralellik göstermektedir. Koç (2020)'un yaptığı çalışma sonucunda, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin “birlikte hareket etme” alt düzeyinin erkek öğrenciler lehine yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu çalışmada elde edilen sonuçları birebir desteklemektedir.

PDE'ye yönelik yapılan çalışmaların çoğunluğunun Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu (Shulruf, 2010) görülmüş ve benzeri etkinliklerin yurt içinde yaygınlaştırılması öneri olarak sunulmuştur. Çalışmanın sağlıklı yaşam, aile bütünlüğü vb. konularda da genişletilebileceği belirtilmiştir. Öğrencilerin, sosyal sorumluluk projelerinden daha fazla haberdar olmaları sağlanabilir. Ayrıca öğrencilerin bu projelere katılımı için teşvik edilebilir. Sosyal sorumluluk projelerinin program dışı etkinliklere entegre edildiği çalışmalara yer verilebilir. Maarif modeli içerisinde yer alan erdem değer eylem çerçevesini öğrenme çıktılarını entegre ederken program dışı etkinliklerle de desteklenebilir. Program dışı etkinlikler için gerekli bütçenin okul idaresi tarafından karşılanması sağlanabilir. Çalışmada öğrencilerin kendi emekleri ile kazandıkları parayı harcarken sahip oldukları düşünme stratejilerini finansal okuryazarlıkla da birleştirerek araştırmaya zenginlik katılabilir.

Kaynakça

- Akpınar, E. ve Yıldırım, Y. (2016). Cinsiyet faktörünün ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin sosyal olgunluk düzeyine etkisi. *Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi*, 2(1), 20-32.
- Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Yardımseverlik” Değerinin Etkinlik Temelli Öğretimi ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi. (Doktora Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 279645)
- Bartkus, K. R., Nemelka, B., Nemelka, M. ve Gardner, P. (2012). Clarifying the meaning of extracurricular activity: A literature review of definitions. *American Journal of Business Education (AJBE)*, 5(6), 693-704. <https://doi.org/10.19030/ajbe.v5i6.7391>
- Darling, N., Cadwell, L. L., & Smith, R. (2005). Participation in school-based extracurricular activities and adolescent adjustment. *Journal of Leisure Research*, 37(1), 51-76.

- Erikli, S. (2016). Okul öncesi çocukları için bir değerler eğitimi programının geliştirilmesi ve uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi. (Tez No: 439053)
- Faist, T. (2000). Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture. *Ethnic and racial studies*, 23(2), 189-222.
- Fredricks, J. A. ve Eccles, J. S. (2006). Is extracurricular participation associated with beneficial outcomes? Concurrent and longitudinal relations. *Developmental psychology*, 42(4), 698-713.
- Jansen, L. (2016). The academic impact of extracurricular activities on middle school students. Doktora Tezi, ProQuest Dissertations & Theses Global, UMI No. 1862184961).
- Kals, E., Schumacher, D. ve Montada, L. (1999) Emotional affinity toward nature as amotivational basis to protect nature. *Environment & Behavior*, 31(2), 178–202. doi:10.1177/00139169921972056
- Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıoğen (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
- Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınları: Ankara.
- Kropp, E. H. (2006). The effects of a cognitive-moral development program on inmates in a correctional educational environment (Doctoral Thesis). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 3200491)
- Koç, A. (2020). İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin maddi değer algıları ile sosyal sorumluluk algıları arasındaki ilişki. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 19(2), 759-792. DOI: <https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.780419>
- Lunenburg, F. C. (2010). Extracurricular activities. *Schooling*, 1(1), 1-4.
- Marsh, HW (1992). Ders dışı etkinlikler: Geleneksel müfredatın faydalı bir uzantısı mı yoksa akademik hedeflerin altüst edilmesi mi? *Eğitim psikolojisi dergisi*, 84(4), 553.
- Marsh, H. W., ve Kleitman, S. (2002). Extracurricular school activities: The good, the bad, and the nonlinear. *Harvard Educational Review*, (72), 464–514.
- MEB (2025) Öğretim Programları Ortak Metin. Ankara.
- Meadows, A. (2019). The impact of participation in extracurricular activities on elementary school students. *Journal of Interdisciplinary Undergraduate Research*, 11(1), 2.
- OECD (2014), Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en>
- Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, (15), 394-422.
- Sezer A., Çoban, O., Akşit İ. (2017). Öğretmenlerin Sorumluluk Değeri Algılarının İncelenmesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi* 3(1), 122-144.
- Sezer, A. ve Çoban, O. (2016). Ortaokul öğrencilerinin sorumluluk değeri algıları. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 22-39.
- Shulruf, B. (2010). Do extra-curricular activities in schools improve educational outcomes? A critical review and meta-analysis of the literature. *International Review of Education*, 56(5), 591-612. DOI 10.1007/s11159-010-9180-x.

- Sun, C. (2022). The long-term mechanism of extracurricular activities in primary and secondary schools: Using the four festivals and one party in Huai'an No.1 Mountain Middle School as a case study. *Science Insights Education Frontiers*, 11(1), 1517-1521.
- UNESCO. (2015). *Rethinking education: Towards a global common good?* UNESCO Publishing.
- Uzun, F. ve Bolat, Y. (2023). Program dışı etkinliklerin öğrenci gelişimine etkisi. *Harran Maarif Dergisi*, 8 (1), 14-35. doi: 10.22596/hej.1244118
- Yıldırım, Y. (2019). Okul dışı etkinlik temelli değerler eğitimi programının öğrencilerin etkin vatandaşlık değerlerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi] Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Yolcu, H. (2018). Müfredat dışı eğitsel etkinlikler. *Eleştirel Pedagoji*. 55, 31-38. http://www.elestirelpedagoji.com/FileUpload/ks7397/File/eles%CC%A7tirel_pedagoji_sayi_55.pdf

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 100

Sosyal Bilişsel Teori Bakış Açısıyla Matematik Eğitimi ve Öğretimi

Güler TULLUK^a, Esra Öksüz^b

^aKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu, Türkiye,
gtuluk@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3665-6699>.

^bKastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kastamonu, Türkiye,
250736010@ogr.kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0009-0003-9719-3186>.

Geliş Tarihi: 27.11.2025

Kabul Tarihi: 28.12.2025

Anahtar Kelimeler:

sosyal bilişsel teori,
matematik eğitimi
ve öğretimi,
özyeterlilik,
özdüzenleme

Makale Türü:

Araştırma

Öz

Sosyal Bilişsel Teori (SBT), öğrenmeyi yalnızca dışsal uyarılara verilen bir tepki olarak değil, kişisel, davranışsal ve çevresel faktörler arasındaki dinamik ve karşılıklı bir etkileşim süreci olarak ele alır. Bu teoriye göre bireyler, çevrelerini gözlemleyerek, kendi eylemlerinin sonuçlarını değerlendirerek ve düşüncelerini düzenleyerek öğrenme süreçlerinde aktif bir rol oynarlar. Matematik gibi hem soyut düşünme hem de somut beceri gerektiren karmaşık bir disiplinin edinimini anlamak için SBT, öğrencilerin daha önce sahip oldukları beceri, bilgi ve becerilere dayanarak sosyal ortama uyum sağladığını belirtir. Sosyal sistemdeki her öğrenci bilgi ve deneyimi benimser. Öğrenciler, başkalarının davranışlarını gözleme (merkezi rol oynar), taklit etme ve modelleme yoluyla sosyal süreçle öğrenirler. Öğrencilerin, yeni beceri ve bilgi edinmek için zorlukları ve öğrenme fırsatlarını bulmak adına aktif olarak bağımsız öğrenme yönelimi göstermeleri gerekir. Bu bağlamda SBT'ye göre model alma, hedefler, öz yeterlilik ve öz düzenleme olarak dört konu başlığı seçilmiş ve matematik öğrenme tartışılmıştır. Bu kapsamda, matematiksel yeterlilik, algoritmik bilgiye hakimiyetin ötesinde, bireyin problem çözme kapasitesine yönelik inançları (öz yeterlilik- kişinin belirli bir görevi başarıma kapasitesine olan inancı) ve öğrenme eylemlerini stratejik olarak yönetme becerisi (öz düzenleme- öğrencinin kendi öğrenme sürecini aktif olarak yönetme becerisi) gibi biliş ötesi faktörleri de içeren çok boyutlu bir yapı olarak kavramsallaştırılır. Bu iki kavramın, matematik öğrenimindeki motivasyonu, azmi ve nihai başarıyı nasıl şekillendirdiğini teorik ve ampirik kanıtlarla ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı “Sosyal Bilişsel Teori”nin matematik eğitimi ve öğretimi için sunduğu temel bulguları incelemektir.

Mathematics Education and Teaching from a Social Cognitive Theory Perspective

Güler TULUK^a, Esra Öksüz^b

^aKastamonu University, Education Faculty, Kastamonu, Türkiye,
gtuluk@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3665-6699>.

^bKastamonu University, Graduate Education Institute, Kastamonu, Türkiye,
250736010@ogr.kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0009-0003-9719-3186>.

Received: November 28, 2025

Accepted: December 28, 2025

Keywords:

social cognitive theory,
mathematics education and teaching,
efficacy,
self-regulation

Paper Type:

Research

Abstract

Social Cognitive Theory considers learning not merely as a response to external stimuli but as a dynamic and reciprocal interaction between personal, behavioral, and environmental factors. According to this theory, individuals play an active role in the learning process by observing their environment, evaluating the consequences of their own actions, and organizing their thoughts and ideas. To understand the acquisition of a complex discipline like mathematics, which requires both abstract thinking and concrete skills, Social Cognitive Theory (SCT) posits that students adapt to the social environment based on their prior skills, knowledge, and abilities. Every student in a social system absorbs knowledge and experience. Students learn through social processes, including observing the behavior of others (which plays a central role), imitation, and modeling. Students must actively engage in independent learning by seeking out challenges and learning opportunities to acquire new skills and knowledge. In this context, four topics were selected and discussed in SCT: modeling, goals, self-efficacy, and self-regulation. In this context, mathematical competence is conceptualized as a multidimensional construct that goes beyond command of algorithmic knowledge and includes metacognitive factors such as an individual's beliefs in their problem-solving capacity (self-efficacy—the faith in their ability to succeed at a specific task) and their ability to strategically manage their learning (self-regulation—the student's ability to manage their own learning process actively). The aim is to demonstrate, through theoretical and empirical evidence, how these two concepts shape motivation, perseverance, and ultimate success in mathematics learning. The purpose of this study is to examine the fundamental principles of Social Cognitive Theory as they relate to mathematics education and instruction.

Giriş

Bugüne kadar birçok araştırmada matematik öğretiminde Glaser ve Gagne' nin modelleri, Bloom'un tam öğrenme modeli veya diğer (4Mat, 5E vb) modeller öğrenci başarısını özyeterliliği, özdüzenlemeyi araştırmıştır. Bilgi iletişim teknolojilerinin günümüzde sağladığı birçok imkân matematiğin öğrenilmesine katkıyı sosyal bilişsel teori aracılığıyla sunmaktadır. Bu nedenle matematik eğitiminde araştırmaların öğrenme üzerine odaklanması ve bu amaçla matematik eğitiminde Sosyal Bilişsel Teorinin günümüzde sahada (okulda, evde, ders dışı ortamlarda) etkileri düşünülmüş ve araştırılmıştır. Bandura (1986, 1997) ile birlikte çevre-birey-davranış üçlüsünü okulda ele alalım. Bir öğretmen sınıfta bir sunum yaparken öğrenciler öğretmenin söylediklerini düşünür (çevre bilinci etkiler). Bir noktayı anlamayan öğrenciler parmak kaldırır ve soru sorar (bilinç davranışı etkiler). Öğretmen o noktayı tekrar eder (davranış çevreyi etkiler). Sonunda öğretmen öğrencilere çalışmalarını için ödev verir (çevre bilinci etkiler, o da devamında davranış etkiler). Öğrenciler verilen ödevde çalışırken onu iyi yapmakta olduklarını düşünürler (davranış bilinci etkiler). Ödevi beğendiklerine karar verip öğretmenden devam etmek için izin isterler ve öğretmen de buna izin verirse bilinç davranışı, davranış da çevreyi etkilemiş olur. Bandura (1986, 1997) öz-yeterlilik beklentisinin dört bilgilendirici kaynağı olduğunu belirtmektedir: 1. Başarılı Performanslar, 2. Dolaylı Öğrenme, 3. Sözel ikna ve 4. Fizyolojik Uyarılma.

Sosyal Bilişsel Teori (SBT), öğrenmeyi yalnızca dışsal uyaranlara verilen mekanik bir tepki olarak değil; kişisel faktörler, davranışlar ve çevresel etmenler arasındaki dinamik ve karşılıklı bir etkileşim süreci olarak ele alan bir yaklaşımdır. Albert Bandura tarafından geliştirilen bu teoriye göre bireyler, çevrelerini gözlemleyerek, eylemlerinin sonuçlarını değerlendirerek ve kendi düşüncelerini düzenleyerek öğrenme sürecinde aktif bir rol oynarlar.

Teorinin temel kavramları matematik öğrenme açısından: a. Karşılıklı Belirleyicilik (Reciprocal Determinism): Öğrencinin matematik gibi karmaşık alanlardaki gelişimini sadece zihinsel süreçlerle değil; çevre, davranış ve kişisel inançların birbirini sürekli etkilemesiyle açıklar. Bu üçlü yapı (çevre, birey ve davranış), bireyin işlevselliği için kritik öneme sahip bir etkileşim içindedir, b. Model Alma ve Gözlem Yoluyla Öğrenme: Öğrenciler, başkalarının davranışlarını gözlemleyerek, taklit ederek ve modelleyerek öğrenirler. Bu süreç; dikkat, bellekte tutma, üretme ve motivasyon (isteklendirme) olmak üzere dört temel aşamadan oluşur. Model alma süreci sadece işlemsel bilgi aktarmakla kalmaz, matematiksel kavramların da öğrenilebileceğine aynı zamanda bir görevin "yapılabilir" olduğuna dair inancı da pekiştirir, c. Öz Düzenleme (Self-regulation): Öğrencinin matematik dersinde kendi öğrenme sürecini stratejik olarak yönetme becerisidir. Bu süreç; öz gözleme (izleme), öz yargılama ve öz tepki aşamalarından oluşan döngüsel bir yapıya sahiptir. Birey, kendi performansını bir standartla karşılaştırarak gerektiğinde stratejilerini değiştirir, d. Öz Yeterlilik (Self-efficacy): Bireyin belirli bir görevi (örneğin zor bir matematik problemini) başarıyla tamamlamak için gerekli eylemleri düzenleme ve gerçekleştirme kapasitesine duyduğu kendi inancıdır. Öz yeterliliği yüksek olan bireyler, hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba ve bağlılık gösterirler.

SBT, bir beceri öğrenilmeden önce bireyin o beceriye dair zihninde bir ussal model oluşturduğunu öne sürer. Bu model; kavramsal sunumun oluşması, geri bildirimle düzeltilmesi ve hataların giderilmesinde bir standart olarak kullanılması aşamalarını içeren Zihinsel (Ussal) Modellerdir. içerir.

Özetle, Sosyal Bilişsel Teori'ye göre öğrenme, sadece zihinsel bir süreç değil, davranışla pekişen ve sosyal çevreden beslenen bir yapıdır. Öğretmenlerin veya akranların sergilediği başarılı stratejiler öğrenciye bir şema sunarken, öğrencinin bu süreci kendi içsel mekanizmalarıyla (öz-yeterlilik ve öz-düzenleme) yönetmesi başarının anahtarını oluşturur.

Eğitim tarihi boyunca yaklaşımlar öğretim programlarını etkilemiştir. Örneğin, Davranışçı yaklaşımın ön planda olduğu dönemlerde matematik öğretmenlerinden ayrıntılı hedef davranışlar hazırlamaları beklenirken, bilişsel yaklaşımlar öğrencilerin zihinlerindeki yapıları açıklamaya yönelmiş, öğrencilerin zihinde oluşturmaları beklenen yapıları geliştirecek öğrenme ortamlarının ve etkinliklerin oluşturulması, öğretmenin hedef ve öğrencileri için öğrenme çıktılarını önem kazanmaya başlamıştır.

FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi - 2010) Projesi (URL1, 2020), öğrencilerin yalnızca sınavlarla değerlendirildiği bir sistem yerine; bireysel yeteneklerin keşfedildiği, hobi ve ilgi alanlarının belirlendiği ve öz-düzenleme becerilerine sahip bireylerin yetiştirildiği bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Proje, öğretmenlere sınıf yönetiminde etkinlik sağlamak ve hazırlanan materyalleri öğrencilerle kolaylıkla paylaşma ve öğrencilerin istedikleri bir zamanda bu imkânı kullanmalarına olanak sunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin meslektaşlarıyla işbirliği yapmalarına ve deneyim paylaşmalarına olanak tanımaktadır. Projenin hedeflerine ulaşabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara internet altyapısı sağlanmakta, okul bilgi sistemleri aracılığıyla donanım değişiklikleri izlenmektedir. FATİH Projesi kapsamında geliştirilen EBA, zaman ve mekân kısıtlaması olmadan tüm bireylerin erişebileceği bir dijital öğrenme platformu olarak tasarlanmıştır. Öğretmen ve öğrencilere zengin e-çerikler sunan, bilgi paylaşımını kolaylaştıran ve eğitimdeki yeniliklerin takibini sağlayan bu platform, <https://eba.gov.tr> adresinden erişilebilir durumdadır.

Schunk ve Hanson (1985) aritmetik becerilerin edinilmesinde öz modellemenin yararlarını bulmuşlardır. Düşük başarı gösteren çocuklara başardıkları öğretim ve problem çözümleri gösterilmiştir. Çocukların başarılı bir şekilde problemleri çözerken videoları çekilmiş ve bu kayıtlar onlara izlettirilmiştir. Diğer grubun da videoları çekilmiş ancak izletilmemiştir. Üçüncü gruptaki çocuklara da hiç video uygulanmamıştır. Öğrenme için öz-yeterlilik, motivasyonda ve başarıda video çekilip izleyen öğrenciler daha yüksek puanlar almıştır. Bu da ilerleme ve gelişme algısının yeterli güçlendirdiğini göstermektedir. Bir başka araştırmada Schunk, Hanson ve Cox (1987) öğrencilerin daha önce çok az gördükleri kesirler konusunu öğretirken; tek başa çıkan modeli ve birçok başa çıkan modeli öğrenciler izlettiler. Başa çıkan birçok modeli izlemek, tek başa çıkan modeli izlemeye göre öz yeterliliği ve başarıyı daha fazla artırdı. Düşük başarılılar için birkaç hızlı başarı gösteren ekran modeli izlemek benzer sonuçlar verse de başa çıkan modelleri izlemek daha etkili olmuştur.

Yöntem

Belgesel tarama olarak da bilinen doküman analizinde, var olan kayıt ve belgeler incelenerek veri elde edilmektedir. Doküman analizi, belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır (Karasar, 2005). Bu şekilde önce “Sosyal Bilişsel Teori” ile ilgili kaynaklar incelenmiştir. İnceleme sonunda matematik eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımı ile SBT'nin ilişkili olduğu kanaati oluşmuştur. Sahadaki kullanım matematik öğrenmeye katkı sunarken bu durumun öğrenme ile ilgilene çevreler için bir bakış açısı sunacağı düşünülmüş ve çalışmada Bandura'nın geliştirdiği Sosyal Bilişsel Teorinin matematik eğitimini, öğrenme-öğretimi nasıl etkilediği ile ilgili durumlar için EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden açıklamalar yapılmıştır.

SBT'de, temel öğrenme süreçleri ile öz-düzenleme ve öz-yeterlilik süreçleri arasındaki etkileşim, üçlü karşılıklı nedensellik çerçevesinde açıklanır ve bireyin işlevselliği için kritik öneme sahiptir. Öğrenme, sosyal çevreden edinilen bilgiyi öz düzenleme mekanizmalarına taşıyan bir süreçken, etkili öz düzenleme de öğrenme çabalarını ve başarıyı artırır. Bu bağlamda SBT'ye göre matematik öğrenme EBA platformunda 8. Sınıflar 4. Ünite “Doğrusal Denklemler – Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler” seçilerek tartışılmıştır. Çünkü: Eşitlik işareti; aritmetikte, cebirde ve matematiğin tamamında en önemli sembollerden biridir. Öğrencilerin sayı

sistemimizdeki ilişkileri anlamaları ve sembolize etmeleri önemlidir. Bu işaretler, niceliksel ilişkileri matematiksel olarak nasıl temsil ettiğimizle ilgilidir. Aksi durumda, öğrenciler eşitlik işaretini anlayamadıklarında, cebirsel ifadelerde genellikle zorluk çekerler (Akt, Van De Walle ve diğ.). Konuda geçen $\frac{11}{5}r + 3 = 168$ eşitliğini düşünün. Bu eşitlik, öğrencilerin eşitlik işaretinin her iki tarafını da eşdeğer ifadeler olarak görmelerini gerektirir. Tek başına sol tarafı "çözmek" mümkün değildir. Ancak her iki tarafın da eşdeğer olduğu anlaşılırsa, $\frac{11}{5}r$ 'nin 168 den 3 eksik olduğunu ve buradan $\frac{11}{5}$ 'ün tersinin baş katsayının 1'e eşitlenmesini görecekler ve çözümü bulacaklardır.

Cebir derslerinde öğrenciler, eşitlikleri her biri doğası gereği gelişimsel olarak üç şekilde düşünebilirler (Isler vd., 2013). İlk olarak işlemsel görüşe sahip olma. İkinci olarak ilişki-hesaplamaya dayalı bir bakış açısı yani eşitlik işaretinin iki hesaplamasının cevapları arasındaki ilişkiyi sembolize ettiğini anlarlar fakat hesaplamayı sadece iki tarafın eşit olup olmadığını belirleme yolu olarak görürler. Üçüncü olarak öğrenciler eşitlik işaretinin ilişki-yapısal anlayışını geliştirir. Bu düşünce tarzında, öğrenci miktarları hesaplamak yerine eşitlik işaretinin iki tarafı arasında sayısal ilişkileri kullanır. Eşitlik işaretinin işlem odaklı görünümünden çıkması, cevaplara aşırı odaklanmadan ziyade, genellemelere odaklanmasını sağlamak, sayı ve işlem özelliklerini fark etmeye çalışmak ve değişken gösterimini anlama eksikliğinden (Carragher & Schliemann, 2007) uzaklaşmada modelin önemine dikkat çeken bir konuyla dersin SBT'ye göre yapılması anlatılacaktır. Bu konuya bir katkı vermek adına, EBA 8. Sınıflar 2018 matematik öğretim programında 8. Sınıf "Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler" model tarafından "bir kalbin atış hızı" üzerinden disiplinler arası ilişkilendirme ile derse başlanır. Matematiksel model yani denklem çıkarılır, çözümünde algoritmik yapı adım adım kullanılarak bilgi işlemsel düşünmede zihnin ilerleme süreci bir simülasyonla sunulur.

Bulgular

Model Alma (Gözlem Yoluyla Öğrenme)

Model alma; birden fazla modeli gözleme sonucu oluşan davranışsal, bilişsel ve duygusal değişikliklere atfedilen genel bir terimdir (Akt. Schunk, 2025). SBT bağlamında bilişsel modelleme, gözlemcinin modelin hem söylediklerinden hem de aynı anda davranış-eyleminden aynı anda etkilenerek öğrenme gerçekleştirmesidir. Öğrenciler matematiksel stratejileri, problem çözme yollarını ve akıl yürütme biçimlerini başkalarını gözlemleyerek öğrenir. Matematik gibi öğrencilerin sıkça zorlandığı bir alanda, bir problemin nasıl çözüldüğünü görmek, sadece prosedürel bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda görevin yapılabilir olduğuna dair inancı da pekiştirir.

8. Sınıf "Problem Çözme Stratejileri"

Amaç: Öğrencilerin modelin (veya öğretmenin) sunduğu stratejiyi gözlemleyerek kendi çözüm yollarını geliştirmesi.

Matematik Uygulama:

1. Gerçek hayattan bir örnekle dikkat çekilir, 7. Sınıf "Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma". Ön bilgiler.
2. Öğretmen veya model zor olmayan ama çok adımlı bir problemi tahtada veya ekranda sesli düşünme yöntemiyle çözer.
3. Öğrenciler, öğretmenin veya modelin hangi stratejileri kullandığını not eder.
4. Aynı tipte ama biraz farklı yeni bir problem verilir.

5. Öğrenciler bu kez kendi stratejileriyle çözer.

6. Çözümler kişisel beyaz tahta ile sınıfla paylaşılır (akran modeli).

EBA'da 2018 matematik öğretim programında 8. Sınıf "Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler" konusu model "bir kalbin atış hızı" üzerinden disiplinler arası ilişkilendirmeyi bir simülasyonla başlatır.

Şekil 1. Örnek 1. EBA Doğrusal Denklemler Simülasyon başlangıcı (Bildirimsel Bilgi)

Simülasyon devam ederken gözlemci (öğrenci) simülasyonu durdurabilir (not alma, geriye alma vb.). Akış bu şekilde ilerler ve sona gelindiğinde her bir aşama özeti ile gözlemci hem bildirimsel hem de yöntemsel bilgiyi ve ikisinin birleşimi olan durumsal bilgiyi keşfeder. Paivio (1971) bilginin her ikisi de özellik olarak birbirinden bağımsız ama ilişkili olan sözel ya da görsel şekillerde kaydedildiğini öne sürmüştür. Bunları çalışma üzerinden açıklarsak; somut nesnel (örneğin; kalbi atan bir sporcu) imge olarak kaydedilirken, soyut kavramlar (örneğin; denklem) ve dil bilimsel yapılar (örneğin sembolik yazımı) sözel kodlar olarak kaydedilir. Bilgi hem görsel hem de sözel olarak kaydedilebilir. Uzun süreli belleğin çalışmasına ve bu şekilde kalıcılığa ilerleyen süreç oluşturulur.

EBA Doğrusal Denklemler Simülasyonu (Yöntemsel ve Durumsal Bilgi) İlerleyen süreçte algortmik yapı gözlemciye matematiksel modeli yani denklemi çıkarır. Bu sırada gözlemci videonun akışında sorulan sorulara cevap vererek süreci yönetir. Bu şekilde çözümde algortmik yapı adım adım kullanılarak bilgi işlemsel düşünmede zihnin ilerleme süreci başlar.

← Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

VİTAMİN Deniz'in spor yaparken ölçülen kalp atış hızı, dinlenme durumundaki kalp atış hızının $\frac{11}{5}$ katının 3 fazlasıdır.
Deniz'in spor yaparken kalp atış hızı 168 olarak ölçüldüğüne göre, dinlenme durumundaki kalp atış hızı kaçtır?

Spor yaparken ölçülen kalp atış hızı = 168
Dinlenme durumundaki kalp atış hızının $\frac{11}{5}$ katının 3 fazlası = Spor yaparken ölçülen kalp atış hızı
Dinlenme durumundaki kalp atış hızı = r

a ve b rasyonel sayılar, a sıfırdan farklı olmak üzere $ax + b = 0$ şeklindeki denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir.

$\frac{11}{5}r + 3 = 168$ → İçinde eşitlik ve bir tane bilinmeyen olan matematiksel ifadelere bir bilinmeyenli denklemler denir.

$\frac{11}{5} \cdot r + 3 - 3 = 168 - 3$

$\frac{11}{5} \cdot r = \frac{165}{5}$

$\frac{11}{5} \cdot r \cdot \frac{5}{11} = \frac{165}{11} \cdot \frac{5}{11}$

$r = 75$ → Bilinmeyenin denklemini sağlayan değerine denklemin çözümü denir.

Şekil 2. Örnek 1. EBA Doğrusal Denklemler Simülasyonu (Yöntemsel ve Durumsal Bilgi)

Verilen problemi verilenler ve verilen özellikleri değerlendirme bakımından bilgi işlemsel düşünmenin ayrıştırma becerisidir. Problemin çözümünde işlemler adım adım uygulanması sebebiyle algoritmik düşünme becerisidir. Tanım verilerek genellemeye gidilmiştir. En alt kısımda verilen "denklemin çözümü" tanımında bilinmeyenin denkleme sağlama ifadesinde hata ayıklama alt boyuttur ve toplamda problem çözmedeki alt boyutlarla model alma için bir örnektir.

Bu videolar aynı zamanda öz düzenlemede ön düşünce aşamasını başlatan kısımdır. Asıl performanstan önce gelen kısımdır. Temeli oluşturacak kısımları sağlayan sürece yani 7. Sınıfa atıfta bulunur. Aynı şekilde devamında yer alan "koordinat sistemi" içinde bunu söyleyebiliriz. Performans anındaki süreçler "doğrusal ilişki ile başlar" videosu ile başlar. Dikkat ve davranış etkiler. Performanstan sonra, öz düzenlemede öz tepki aşamasında bireyler gösterdikleri zihinsel güç, çaba ve emekle tepki gösterirler Bu döngüsel yapı aşağıdaki gibi oluşur.

Şekil 3. Öz Düzenleme Döngü Aşamaları (Self-Regulated Learning: From Teaching to Self Reflective Practice (s, 3). New York: Guilford Press Akt. Schunk, 2025)

Gözlem yoluyla öğrenmenin genel kaynakları canlı (bire bir), sembolik ya da insan dışı (video ya da çizgi film karakterleri), elektronik veya basılı modellerden gözleme ve dinlemedir. Bu şekilde okulda öğretmenle birlikte EBA'dan başlayan süreç okul dışında EBA'dan, youtube'ta videolardan, diğer öğrenme nesnesi ambarlarbilisel becerilerin elde edilme sürecinin adımlarına ulaşır. Karışık beceriler genellikle yaparak veya gözlemleyerek öğrenilir. Öğrenci önce modelin açıklamasını ve örneğini izler ve sonra kendisi yapar (koçun veya öğretmenin veya simülasyondaki modelin açıklaması, göstermesi ve yaptırması ve gözlemcinin kendisinin yapmasına ilerleyen bir süreç).

Model Almanın Fonksiyonları

Matematik dersinde sınıf yönetiminde matematik öğretmeni sosyal bilişsel teorisinin bu etkilerini tepki kolaylaştırma, çekinme/çekinmeme ve gözlemle öğrenme açısından şöyle ele alabilir.

a. Tepki Kolaylaştırma:

Tepki kolaylaştırma gözlemciler için uygun davranışlarını sağlayan model davranışlardır. Sınıfın bir köşesinde veya okulun bir köşesinde bir "matematik kelime duvarı" kuran bir ortaokul veya ortaokul matematik öğretmenini düşünün. Sınıfa öğrenciler derse girdiklerinde o duvarı görüp hemen oraya gidebilirler. Orada hedefin ön bilgileri için 7. Sınıfı hatırlatacak "Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma" afişiniz yer alabilir. Bu gibi durumlar sosyal etken oluşturulur. Modeller daha çok gözlemcinin davranışını kolaylaştırır. Gözlemciler davranışın uygunluğuyla ilgili bilgi kazanır ve eğer model olumlu cevap veriyorsa davranışı yapmaya motive olur. Bu süreçlerde dolaylı pekiştirmeler, cezalar, motivasyon, duygular oluşturulur.

EBA'da ders işlendikten sonra verilen örnekte;

Şekil 4. Örnek 2 EBA ile Derste Sınıf Yönetiminde Doğrusal Denklem Çözümünde Öğrenci Kişisel Tahta Kullanımı

öğrenci kişisel tahtaları (Kişisel tahtalar baskı merkezlerinde silinebilir zeminlerle maddi açıdan öğrencilere çok fazla külfet getirmeden yaptırılabilir veya duvara yapıştırılabilen piyasada satılan tahtaların kalın kartonlarla kaplanmasıyla da oluşturulabilir) ile bütün sınıfın katılabileceği ve modelin (öğretmenin) onları yani gözlemciyi (öğrenciyi) izleyeceği davranışın uygulama sırasında ve akran düzeltmesine olanak vereceği göz önüne alınmalıdır. Nasıl düzeltileceğine yönelik ipuçları geri bildirimlerle çekinmeden çekinmemeye ilerlemesine fayda sağlar. Benzer durum ayrıca duygu ve motivasyonu da etkiler.

b. Çekinme/Çekinmeme:

Bir modeli gözlemlemek öğrenilmiş davranışları uygulamada çekingenliği neden olabilir. Çekinme model ceza aldığı anda gözlemcinin o davranışı yapmamasına neden olur. Çekinmeme ise model tehlikeli ya da yanlış bir davranışı yapınca geri bildirimle karşılaşmazsa gözlemci de o yanlış davranışı yapar. Öğretmenin davranışları sınıfı engeller ya da engellemeyebilir. Geri bildirim almayan öğrenci davranışları davranışın sonunda kötü bir şey olmayacağını anlayan öğrencilere cesaret verebilir. Ters durumda da öğretmen yanlış davranan öğrenciyi geri bildirimle uyardığında sınıf da yanlış davranıştan uzaklaşır. Gözlemciler büyük olasılıkla, aynı davranışı yaptıklarında aynı sonuçları göreceklerine inanmaktadırlar.

Tepki kolaylaştırmada ile çekinme/çekinmeme arasındaki fark, hem sosyal olarak hem de dersle ilgili kabul gören davranışları kapsarken çekinme/çekinmeme kural dışı davranışları ve onlara eşlik eden (korku gibi) duyguları içerir.

c. Gözlemle Öğrenme:

SBT'de düşünme ve matematik dilini kullanma bir beceridir. Gerçek dünyanın bilişsel temsilidir. Sembolleştirme kapasitesi yüksek olan bireylerin öğrenmeleri daha hızlı ve kolay olur. Bireysel faktörler, bireyin davranışı ve çevre birbirini etkiler, davranış-eylem çevreyi oluşturur. Dolaylı öğrenme, başkalarının davranış -eylemlerini ve davranış-eylemlerinin sonuçlarını gözleyerek öğrenebilme yeteneğidir (Bandura, 1986). Bu öğrenmede 4 süreç olarak açıklanır: Dikkat, bellekte tutma, üretme ve motivasyon (Bandura, 1986).

Tablo 1. Gözlemle öğrenme süreçleri

Süreç	Aktivite
Dikkat	Yukarıdaki EBA'dan verilen örnekte dikkat; spor yapan bireyin spor öncesi ve spor sırasında kalp atış hızları ile ilgili bilinenler ve bilinmeyenleri tanımlama. Öğrencinin dikkati görsel özelliklerle, yetenekli bir modelle karışık etkinliği bölümlere ayırarak çekilmektedir.
Bellekte tutma (retention)	Bellekte tutma, öğrenilecek davranış prova edilerek, görsel ve sembolik formlarda kodlanarak ($\frac{11}{5}r + 3 = 168$) ve yeni denklem bellekteki mevcut denklem kavramı ile ilişkilendirilerek yapılmakta.
Üretme (Production)	Üretilen davranışlar (Denklemin çözümünde toplamaya göre ters eleman, çarpmaya göre ters eleman özellikleri) bir bireyin algısal sunumuyla karşılaştırılır, geribildirim hataların düzeltilmesinde etkilidir.
Motivasyon	Model davranışların sonuçları gözlemciye işlevsel değer ve uygunlukla ilgili bilgi verir. Öğrenciler bir davranışı gözlemle öğrenseler bile, o davranışı sergileme kararı motivasyona (beklenen sonuçlara) bağlıdır. Sonuçlar beklenti ve öz yeterliliği artırarak motive eder. Dolaylı öğrenme

Gözlemle öğrenciler, çoğunlukla karmaşık bir becerinin sadece belli bir kısmını öğrenir. Öğrencilerin yaptıkları uygulamaları gören öğretmenler, onlara bu uygulamalara ilişkin geribildirimler verir (EBA'da örneğin konu testi vb.). Verilen geri bildirimler sayesinde öğrenciler becerilerini geliştirirler (EBA'da öğretmen özel kısmındaki beceri geliştirmeye yönelik testleri ile verdikleri dönütlere dayalı geri bildirim alırlar). Doğrudan öğrenmede olduğu gibi, dolaylı kaynaklardan gelen sonuçlar öğrenciyi bilgilendirir ve motive eder. Artık öğrenci öğrenmeye daha yatkındır. Birey, model davranışın yararlı olduğuna inandığında modele daha dikkatli yönelir ve zihinsel olarak davranışı tekrarlar.

Bilişsel Beceri Öğrenme

Bilişsel modelleme, model olan kişinin (örneğin öğretmen) davranışla ilgili açıklama yapması ve model davranışı gösterirken yukarıdaki örnekte olduğu gibi düşüncelerini ve gerekçelerini sözel ve yazılı olarak açıklamasıdır. Örnek, öğrencinin sadece ne yapacağını değil, aynı zamanda ne zaman ne yapması gerektiğini ve nasıl kontrol etmesi gerektiğini göstermekte, ayrıştırma ve algoritmik düşünmeyi desteklemektedir. Bu nedenle SBT kapsamında gözlem yoluyla öğrenme gerçekleşmektedir. Model, tanım üzerinden genellemeye gitmekte "Denklemin çözümü" tanımında bilinmeyen denklemleri sağlama ifadesinde hata ayıklama alt boyutunu göstermektedir. SBT, bir beceriyi öğrenmeden önce bireyin genellikle o becerinin zihninde bir ussal modelini oluşturduğunu öne sürer. Bu ussal modelin oluşturulması aşağıdaki süreçleri içerir:

Kavramsal Sunumun Oluşumu: Gözlemlenen davranış bölümlerinin, bilişsel olarak tekrar edilmek üzere görsel ve sembolik kodlara dönüşmesiyle oluşur. Örneğin yukarıdaki 8. Sınıf "Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler". Üretim ve Geribildirim: Oluşturulan ussal modeller ilk başta gelişmemiş olabilir ve mükemmele ulaşmak için geribildirim ve düzeltme gerektirir. Bu nedenle "alıştırma, tarama testleri ve modele yardımcı olabilecek kaynaklar" sunulur EBA'da. Hata Düzeltme Standardı: Ussal model, tepki üretimi için temel sağlar ve daha sonra hata düzeltmede standart olarak kullanılır. Birey bir davranışı yaparken aldığı içsel (algısal) ve dışsal (sonuç bilgisi) geribildirimi bu kavramsal sunumla karşılaştırır; aradaki tutarsızlık hatanın düzeltilmesine yarar.

Öz-yeterlik, bireyin belirli bir görevi (örneğin bir matematik problemini) başarıyla tamamlamak için gerekli eylemleri düzenleme ve gerçekleştirme kapasitesine duyduğu inançtır (Bandura, 1997). Bundan sonraki aşama; aşamalı zorlaşan problemler, başarı deneyimi sunma, öğretmenden ve akranlardan olumlu geri bildirim, öğrencinin kendi stratejilerini fark etmesini sağlama. EBA’da bu şekilde “alıştırma, tarama testi, öğretmen özel” olarak ilerlemektedir. Bu şekilde SBT en kritik kavramı öz-yeterlik yani matematiği yapabileceğine inanma ve daha fazla çaba gösterme için desteklenmesi şeklinde düşünülebilir. Bundan sonrasında öğrenci, zor bir problemle karşılaştığında pes etmez. Başarı arttıkça öz-yeterlik güçlenir, öz-yeterlik güçlendikçe başarı artar (döngüsel yapı).

Öz düzenleme, bireyin kendi davranışlarını kontrol etme fonksiyonudur ve. öz gözleme (izleme), öz yargılama ve öz tepki olmak üzere üç süreçten oluşur. Bu süreçler döngüsel ve öğrenme ile performansı sürekli etkiler. EBA’da SBT çerçevesinde, modelleme, hedefler ve geribildirim gibi eğitimsel uygulamalar öğrencilerin öz yeterlilik inançlarını artırarak, motivasyonlarını sürdürerek ve öz düzenleme becerilerini geliştirerek gelişimlerini zenginleştirir. Modelin (örneğin öğretmen) sadece bilgi aktarmak yerine, zorlu matematik problemlerine nasıl yaklaştıklarını modellemeleri, gözlemci için bir şema da oluşturur. Özdüzenlemeli öğrenenler öz yeterlikleri açısından görev analizi gerçekleştirmede ve en etkili öğrenme yönteminin belirlenmesinde bilişüstü stratejilerden yararlanırlar (Perry & VandeKamp, 2000). Böylelikle öğrenme süreçlerinde ya da görevlerine yönelik karşılaştıkları durumlarda kendi kontrol edebilecekleri öğeleri gözden geçirerek sürecin sorumluluğunu üstlenirler. Bu yapı EBA ile gözlemcinin akademik başarı ve performansı (Cheng, 2011; Zimmerman ve Martinez-Pons, 1990) yapay zeka destekli sorgulamaları ile yeni bir açılıma gidebilir.

SBT’de öğrenme ve öz düzenleme arasındaki ilişki, bir öğrencinin yeni bir beceriyi öğrenirken yaşadığı sürece benzetilebilir: EBA’da bir matematik dersinde öğreticiyi (modeli) izleyerek kavramların ve onlarla ilgili problemlerin, bilimsel bilgisinin zihinsel temsili (bellekte tutma) oluşturursunuz. Bu öğrenme sürecinin temelidir. Ardından, kendi kendinize problem çözerken zihninizdeki performans standardını (modelden öğrenilen standart) kendi performansınızla (öz gözlem) karşılaştırır (öz yargılama), hatalı bulduğunuz yerlerde daha fazla çaba göstermeye veya yeni bir strateji denemeye karar verirsiniz (öz tepki ve motivasyon). Bu sürekli geri bildirim döngüsü (öz düzenleme), hem mevcut becerinizi geliştirir hem de o problemi çözme yeteneğinize olan inancınızı (öz yeterlilik) artırır. İşlemsel öğrenmeler içinde benzer durumlar yaratırsınız.

Diğer taraftan bireylerin günlük hayatlarında göstermeleri gereken davranışları içeren pek çok konuda öz-yeterlik algıları vardır. Bu kapsamda akademik öz-yeterlik algısı ise, öz-yeterliğin özel bir türü olarak kabul edilebilir. Özel öz-yeterlik “bireyin verilen bir durumun taleplerine göre motivasyonu, bilgi kaynaklarını ve faaliyet yönünü harekete geçirme yeteneğine olan inancı” olarak tanımlanmaktadır (Wood & Bandura, 1989). Bunların en önemlisinden biri olan akademik öz-yeterlik kavramı; bireyin verilen akademik bir görevi belirlenmiş olan başarı seviyesinde yapabileceği konusundaki algısıdır (Schunk, 1991). EBA ile gözlemcinin akademik öz-yeterlilik geliştirmesine katkı verilebilir. Chemers & diğ. (2001)’e göre ise, akademik öz-yeterlik öğrencilerin akademik çalışma gerektiren konularda kendilerine olan öz güvenleridir ki, bu kapsamda öğrenebilmek için bireyin etkili biliş stratejilerini kullanabilme, öğrenme çevrelerini ve öğrenme zamanlarını etkili bir şekilde yönetebilme ve kendi performansını etkili bir şekilde düzenleyebilmesidir. EBA, bahsedilen bu yapıyı geliştirme konusunda elimizde bir alternatif olarak görünmektedir.

Motor Beceri Öğrenme

Matematik öğreniminin kendisi genellikle bilişsel beceri öğrenme başlığı altında incelenirken, matematiksel işlemleri yapma süreci (yazma, çizme vb.) motor becerilerin edinimiyle ilgili SBT prensiplerini içerir. Buna göre motor beceri öğrenme de, becerinin kavramsal bir sunumunu

sağlamayı ve geri bildirim alındıktan sonra hata düzeltmede standart olarak kullanılacak ussal bir model oluşturmayı EBA'daki yapı kurmaktadır. Bu yapı not alma tutma ve not alma gibi stratejileri doğal yoldan sağlayabilir.

Motor becerilerin öğrenilmesinde dört temel süreç (Gözlemlerle Öğrenme Süreçleri) devreye girer: Dikkat, bellekte tutma, üretme ve motivasyon (ödüllendirilecek davranış yapmaya çalışma). Matematik problemlerini çözerken (bilişsel beceri) kağıt üzerinde işlem yapmak veya cetvel, pergel, açı ölçer kullanmak (motor beceri) gibi yöntemsel bilgiyi (kavram, kural, algoritma) aktarma eylemi motor beceri öğrenme süreçlerine tabidir. “Koordinat sistemi”, “Doğrusal İlişki”, doğrusal denklem ve grafikleri”, “Doğrunun eğimi”, öğrencilerin bu bilişsel/yöntemsel bilgiyi öğrenmeleri ve sonra, öğretmenlerin (modelin) onlara uygulamaları için geribildirim vererek becerilerini geliştirmelerine yardımcı olması şeklinde ve dijital ortamdaki motor becerilerle de devam eder. Yeni ya da karmaşık diğer davranışlar da söz konusu olduğunda öğrenciler önceden bir ussal modele sahip olamazlar ve yapmadan önce gözleme ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle gözlem yoluyla öğrenme devreye girer ve modelin çizimi aşamaları ile yapması devam eder. Bir birey bir davranışı yaparken içsel (algısal) ve dışsal (sonuç bilgisi) geri bildirim alır ve geri bildirim izler karşılaştırır. EBA'da bu geri bildirimler için sistemsel bir yapı da kullanılmaktadır. Aradaki tutarsızlık hatanın düzeltilmesine yarar. Geri bildirim doğru ise öğrenme hızlanır ve sonunda davranış geri bildirim olmaksızın yapılır.

Hedefler ve Beklentiler

Hedef belirleme, bireyin amacını yansıtır ve uzun süre devam edebilen davranışların temelini oluşturur. Yukarıda EBA'da anlatılmakta olan derste öğrenciye hedef “birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler”, “koordinat sistemi”, “doğrusal ilişki”, “doğrusal denklemler ve grafikleri”, “doğrunun eğimi” sırasıyla her birisi için öğrencinin anlayacağı sade bir dille sunulmaktadır. Hedef bireyin amacını yansıtır; nitelik, nicelik ve performansa kaynaklık eder (Locke ve Latham, 1990, 2002; Locke, Shaw, Saari ve Latham,1981; Schunk,1990). Hedef belirleme, bir hareketin amacını belirlemek için standartlar belirlemeye denir. İnsanlar amaçlarına ya kendileri belirler ya da başkalarınınca belirlenir (aile, öğretmen, danışman). Bireyin gelişimine hedefleri katkı verir. Hedefler: dikkati odaklamaya yardım eder. Bireye görevin gerektirdiği çabayı harcamak için motivasyon verir ve görev boyunca mücadele etmesini sağlar. Yüksek öz yeterliliğe sahip bireyler hedeflerine ulaşmak için daha fazla güç ve bağlılık gösterirler. Hedefler öz yeterliliği geliştirir. EBA bireyin başlangıç hedefin nihai hedefe erişimini açıklar. Denklem bizi eğitime götürecektir. Bir kitap yerine bunu bir ekranda görmeyi matematiğin kendi içindeki zincirleme ilerleyişi sağlar.

Şekil 5. Örnek 3 EBA Doğrusal Denklemler Kavramsal Anlayış

Hedeflerine ulaştıkça birey daha ileri kendince de hedefler belirleyebilir. Araştırmacılar öğrencilere hedeflerini kendilerinin belirlemesine izin verilmesinin öz yeterliliği ve öğrenmeyi artırdığını bulmuşlardır, bunun nedeni de muhtemelen kendi hedeflerinin kararlılığı artırmasıdır (Schunk, 1987). Geri bildirim sadece model değil gözlemci de kendine verebilir. Bu hedefler performans veya karşılaştırmalı hedefler olabilir. Bu seçim öğrencinin öz-düzenleme, özgüven,

başarı, motivasyon vb. hususları tetikleyebilir. Hedef belirlemede öğretmen, öğrenci ile EBA üzerinden müzakere edebilir. EBA ekranında gözlemci hedefi matematiğin zincirleme yapısına uygun izleme olanağına sahiptir. Okullarda genelde dersin öğretim kitabında içindekiler sayfasına bakarak öğrencinin çalışması yönünde bir rehberlik olmadığını düşünürsek EBA bu açıdan da değerlidir. Bu nedenle gözlemcinin EBA'yı nasıl kullanacağına yönelik bir eğitimi bütüncül yaklaşım nedeniyle SBT açısından ele alma söz konusudur.

Sonuç beklentileri, öğrenme için en önemli bilişsel değişkendir. Beklentiler önemlidir. Bilişsel harita oluşturma ya da davranış eyleme dökmek için işsel planlamalar yapmamız gerekir. Başta çok açık gelmesede öğretmen, öğrencileri gelişimin nasıl olacağı hakkında bilgilendirmeli, her gelişim basamağında, ulaştıkları yeni aşama hakkında geribildirim vermelidir. Her bir alan için beklentiler diğer alanlardaki başarıyı da olumlu etkilemektedir. Öğretmenin bir alanda öz yeterlilik ve sonuç beklentilerini yükseltmesi diğer alanlara da olumlu yansıyacaktır.

Tartışma ve Öneriler

SBT, matematik öğrenme ve öğretimi: model alma, çevresel etki, kişisel inançlar, öz yeterlilik ve öz düzenleme çerçevesinde açıklayan güçlü bir yaklaşımdır. Yapılandırılırken karşılıklı etkileşimi içerir.

Sınıf içinde; EBA kullanılarak daha sonra öğretmenin örnek çözümler yapması, stratejileri vurgulaması, akranların tahtada ve kişisel tahtalarda çözümleri, düşünme süreçlerinin sesli ifade edilmesi (think-aloud), video/etkileşimli model gösterimleri ile destekleme süreci öğrencide “Ben de yapabilirim.” inancını güçlendirebiliriz.

SBT ile çevre öğrenmede aktif bir rol üslenir. Bu role EBA'nın iştiraki ile çevresel etkenleri; destekleyici öğretmen tutumu, akran iş birliği, yapılandırılmış ama esnek sınıf ortamı, hata yapmayı doğal gören öğrenme iklimi, çeşitli materyal ve teknolojilerin kullanımı şeklinde düşünerek hem öz-yeterliliği hem matematik tutumunu doğrudan etkileyebiliriz.

Matematik öğrenme ve öğretmede öğrenciler; hangi stratejiyi niçin kullandığını öğrenir (üstbiliş), hedef belirler, planlama yapar, kendi öğrenmesini izler. Kaygı gibi duyuşsal durumlar öğrencilerin öğrenmesini etkiler. SBT, bu işsel süreçlerin öğrencinin davranışını ve başarıyı şekillendirdiğini vurgular.

SBT için öğrenme yalnızca zihinsel bir süreç değildir; davranışla pekişir. Bu nedenle SBT ile matematik; matematik uygulamaları yapma, problemi farklı yollarla çözme, sanal manipülatif ve simülasyonlarla çalışma, düzenli geri bildirim alma ile öğrencinin öğrenmesini kalıcı hâle getirmede dijital ortamlardan yararlanma konusunda sınıf ve ders dışı ortamlar için rolleri anlamaya ve uygulamaya yeni bir yolculuk sunuyor.

Bu etkileşimde model; gözlemciye model olur (örnek çözüm, strateji kullanımı), öğrenciye başarı deneyimi yaşatır, olumlu ve yapıcı geri bildirim verir. Öğrenci bu üçlü karşılıklık içinde; aktif problem çözücü, kendi öğrenmesini izleyen birey (öz-düzenleme), akranlarıyla iş birliği yapan, sorgulayıcı ve stratejilerini açıklayabilen olarak yer alır.

Süreçte yapılacaklar için; think-pair-share (düşün-eşleş-paylaş), süreç odaklı problem çözme, matematik günlükleri, strateji modelleme videoları vb. çalışmalar dijital ortam içinde hedef beklentileri ile uyumlu genişletilerek yer almalıdır. Dijital ortamın ne olduğu, nasıl yararlanılacağı ile ilgili bilincin yerleşmesi adına çalışmaların hızlandırılması ve katkısının artırılması geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çok önemlidir. Matematik yaratıcı ve analitik düşünmenin teminatı olarak aritmetikten daha fazlasıdır.

Kaynakça

- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). Self efficacy: Use exercise of control. New York: Freeman.
- Bryan, J. H., & Walbeck, N. H. (1970). Preaching and practicing generosity: Children's actions and reactions. *Child Development*, 41,329-353
- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). Self efficacy: Use exercise of control. New York: Freeman.
- Baran, G., (2006), Matematik yetkinlik beklentisi bilgilendirici kaynaklarının yordayıcılarının incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
- Chemers, MM, Hu, L.t., & Garcia, BF (2001). Akademik öz yeterlilik ve birinci sınıf üniversite öğrencisi performansı ve uyumu. *Eğitim Psikolojisi Dergisi*, 93 (1), 55–64.
- Cheng, E. C. K. (2011). The role of self-regulated learning in enhancing learning performance. *The International Journal of Research and Review*, 6(1), 1–16.
- Isler, I., Stephens, A., Gardiner, A. M., Knuth, E., & Blanton, M. (2013). Third graders' generalizations about even numbers and odd numbers: The impact of an early algebra intervention. In *Proceedings of the 35th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (pp. 140-143).
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Motivation/Locke%20Theory%20of%20Goal%20Setting%20Ch%201-2.pdf
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57, 705-717-
- Locke, E. A., Shaw, K. N, Saari, L. M., & Latham, G. P. (1981). Goal setting and task performance: 1969-1980. *Psychological Bulletin*, 90, 125-152.
- Schunk, D.H., (2025), Öğrenme Teorileri – Eğitimsel Bir Bakışla, Editör Muzaffer Şahin, Nobel Yayın Dağıtım.
- Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
- Paivio, A. (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Pintrich, R. P. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. *International Journal of Education Research*, 31(6), 459-470.
- Seyidoğlu, H. (2016). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Güzem Can Yayınları.
- Schunk, D. H., & Hanson, A. R. (1985). Peer models: Influence on children's self-efficacy and achievement. *Journal of Educational Psychology*, 77(3), 313–322.
- Schunk, D. H. (1987). Peer models and children's behavioral change. *Review of Educational Research*, 57, 149-174
- Schunk, D. H. (1987). Peer models and children's behavioral change. *Review of Educational Research*, 57, 149-174.
-
- Tuluk, G., & Öksüz, E. (2025). Mathematics Education and Teaching from a Social Cognitive Theory Perspective. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(2), 87-101.

- Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during selfregulated learning. *Educational Psychologist*, 25, 71-86.
- Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. *Educational Psychologist*, 26, 207-231.
- Ural, A. (2015). Matematik öz-yeterlik algısının matematik öğretmeye yönelik kaygıya etkisi. *Kuramsal Eğitimbilim Dergisi*, 8(2), 173-184.
- URL-1. FATİH Projesi Hakkında, <http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html> Erişim Tarihi; 30/11/20
- Wood, R. E. & Bandura, A. (1989). Effect of perceived controllability and performance standards on self-regulation of complex decision-making. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56 (5), 805–814.
- Van De Walle, J., Karp, K.S., Bay-Williams, J.M., (2020), İlkokul ve Ortaokul Matematiği, Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim, 7. Baskı. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
- Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons. M. (1990). Student differences in self regulated learning: relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. *Journal of Education Psychology*, 82(1), 51–59.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 50
2. yazar katkı oranı : % 50

Matematik Ders Kitaplarında Kullanılan Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi*

Seher Feyza Nur Bayrak^a, Abdulkadir TUNA^b

^aMilli Eğitim Bakanlığı/ Türkiye,

feyzanutnaharoglu@gmail.com.

^bKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye,

atuna@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3553-7513>.

Geliş Tarihi: 24.12.2025

Kabul Tarihi: 28.12.2025

Anahtar Kelimeler:	Öz
Matematik eğitimi, alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, ders kitapları	Bu çalışmada ortaokul Matematik ders kitaplarında bulunan alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ne sıklıkla ve nasıl yer verildiğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak okutulan 5,6,7 ve 8. Sınıf Matematik ders kitapları veri toplama tekniklerinden doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Öncelikle her sınıf seviyesindeki ders kitabı konu ve ünite bazında analiz edilmiş, alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları olup olmadığına karar verilmiştir. Daha sonra alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları öğrenme alanlarına göre gruplandırılmıştır. Hangi alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımının ne sıklıkla verilip verilmediği belirlenmiştir. Daha sonra ise alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının kullanım amaçlarına göre ders kitaplarındaki dağılımı belirlenmiştir. İncelemeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz yönteminden yararlanılarak tablolandırılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda Matematik ders kitaplarında çoğunlukla geleneksel değerlendirme tekniklerine odaklanılırken, alternatif yöntemlere daha az yer verildiği tespit edilmiştir.
Makale Türü: Araştırma	

*Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Examining Alternative Assessment Approaches Used in Mathematics Textbooks*

Seher Feyza Nur Bayrak^a, Abdulkadir TUNA^b

^aMinistry of Education, Turkiye,
feyzanutnahanoglu@gmail.com.

^bKastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Turkiye,
atuna@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3553-7513>.

Received: December 24, 2025

Accepted: December 28, 2025

Keywords:

mathematics
education,
alternative
assessment and
evaluation
approaches,
textbooks

Paper Type:

Research

Abstract

This study aimed to determine how frequently and in what ways alternative assessment and evaluation approaches are included in middle school mathematics textbooks. In the study, 5th, 6th, 7th, and 8th grade mathematics textbooks approved by the Board of Education and Discipline of the Turkish Ministry of National Education were examined using the document analysis method, one of the qualitative data collection techniques. First, the textbooks at each grade level were analyzed on a unit- and topic-based basis to determine whether they included alternative assessment and evaluation approaches. Then, the identified alternative assessment and evaluation approaches were grouped according to learning domains. The frequency with which each alternative assessment and evaluation approach was included was determined. Subsequently, the distribution of these approaches in the textbooks according to their intended purposes of use was analyzed. The data obtained from the analyses were tabulated using descriptive analysis methods. The findings revealed that while mathematics textbooks predominantly focus on traditional assessment techniques, alternative assessment methods are given relatively limited attention.

* This study was produced from the master's thesis of the first author.

Giriş

Ölçme ve değerlendirme, eğitimde alınacak kararların temelini oluşturur. Eğitimciler, öğrencilerin başarılarını, eksikliklerini ve gelişimlerini ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dayanarak belirlerler. Bu bilgiler, öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak, öğrenme süreçlerini yönlendirmek ve eğitim programlarını düzenlemek için kullanılır. Dolayısıyla, ölçme ve değerlendirme süreci, eğitimde verimliliği artırmak ve öğrenci başarısını artırmak için vazgeçilmez bir araçtır. Ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin başarılarına göre sınıflandırma, gelişimlerini izleme, öğrenci seçme, programların ve eğitim durumlarının değerlendirilmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılır (Korkmaz, 2004).

Ölçme, bir şeyin özelliğinin belirlenmesi ve ifade edilmesi işlemidir. Öğrencilerin bilgileri, davranışları, anlayışları, kavrayışları, becerileri, tutumları veya değerleri gibi birçok farklı nitelik ölçülebilir (Semerci, 2008). Bu özellikler, öğrencilerin akademik başarısı yanı sıra sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini de kapsar. Ölçme, ölçülen özelliklerin sayısal bir ölçek üzerinde temsil edilmesine olanak tanır. Örneğin, bir öğrencinin matematik başarısını ölçmek için notlar veya puanlar kullanılabilir. Bu sayılar, öğrencinin matematik yeteneğini belirtmek için sembolik olarak kullanılır. Ölçme, bu şekilde belirli özelliklerin değerlendirilmesini ve karşılaştırılmasını mümkün kılar.

Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını belirlenen amaçlarla uyumlu ölçütlerle karşılaştırarak sistemin eksikliklerini ve aksaklıklarını belirlemeyi amaçlar. Böylelikle, sistemdeki zayıf noktalar ve problemler belirlenir ve bunların giderilmesi için gerekli önlemler alınır. Ölçme ve değerlendirme, ayrı tanımlara sahip olmalarına rağmen, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve bir bütünü oluşturur. Bu iki kavram, bir sistemin varlığı ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir (Turan, 2022).

Klasik ölçme değerlendirme yöntemi, öğrencinin anlık cevaplarına dayalı bir değerlendirme türüdür. Öğretmenin bakış açısından yapılan bir değerlendirme olup genellikle sonuçları ön planda tutar ve genellikle öğrencilerin üst düzey becerilerini ve tutumlarını ölçmede yetersiz kalmaktadır. Çünkü bu tür değerlendirme, genellikle sadece somut ve ölçülebilir bilgi ve becerileri dikkate almaktadır. Klasik ölçme, yalnızca somut ve ölçülebilir bilgi ve becerileri değerlendirmeye odaklanır ve bu nedenle üst düzey becerileri, değerleri ve yargıları ölçmede yetersiz kalabilmektedir (Sefer, 2006).

Geleneksel ölçme ve değerlendirme yönteminin bazı olumsuzlukları olmasına rağmen, kısa sürede birçok öğrenciye uygulanabilmesi ve öğrencilerin anlık durumlarını tespit etmede ve sıralama yapmada kullanışlı olması gibi avantajları bulunmaktadır. Geleneksel yöntemlerle sonuca odaklanırken, alternatif yöntemler öğrencinin sadece ne bildiğine odaklanmak yerine, neleri bildiği, neleri yapabildiği ve yapamadığı, kazandığı ve kazanamadığı davranışların tümünü gözlemlememizi sağlar ve bu doğrultuda geri bildirim sağlarız (Kutlu, 2005).

Geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, eğitim-öğretim süreci içinde yaygın olarak kullanılan, genelde bilinen ve eğitim ve öğretimin birçok aşamasında uygulanan yaklaşımlardır. İçerdikleri soru tiplerine göre adlandırılan yaklaşımlar:

Çoktan seçmeli testler, Kısa cevaplı testler, Doğru-yanlış testleri, Eşleştirmeli testler ve Yazılı yoklamalar olarak sıralanabilir (Bahar vd., 2006).

Alternatif ölçme ve değerlendirme, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, öğrencilerin gerçek hayatla ilişkilendirilebilecek deneyimlerle değerlendirilmesini içerir ve geleneksel yöntemlere kıyasla daha öğrenci merkezlidir, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını daha iyi yansıtmaya yöneliktir. Ürünlerin yanı sıra sürecin de değerlendirilmesine odaklanır, bu da öğrencilerin düşünme becerileri, problem çözme yetenekleri ve yaratıcılığı gibi

üst düzey becerilerin ortaya çıkarılmasını sağlar (Kirman, 2008). Bu tür değerlendirmeler, öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarında karşılaşacakları zorluklara hazırlanmalarına ve onların derinlemesine öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olur.

Alternatif değerlendirme yaklaşımları, son yıllarda standartlaştırılmış testler, çoktan seçmeli testler ve kâğıt kalem testleri gibi yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntemlere bir alternatif olarak öne çıkmaktadır (Williams, 1998). Bu yüzden alternatif değerlendirme kavramı son zamanlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla ilgili literatürde birçok tanım bulunmaktadır. Çepni (2011) 'ye göre, alternatif ölçme değerlendirme, geleneksel ölçme değerlendirme araçları dışındaki çeşitli değerlendirme yöntemlerini içeren geniş bir terimdir.

Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, öğrencilerin kendi bilgi düzeyini gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirerek karşılaştığı problemlere yaratıcı çözüm yolları geliştirmesine imkan tanıyan değerlendirme yöntemleridir (Karamanoğlu, 2006).

Alternatif ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin performansını belirlemede geleneksel yöntemlerin ötesinde bir perspektife sahiptir. Tannenbaum (1998) 'un belirttiği gibi, bu değerlendirme yaklaşımı öğrenciler arasında kıyaslama yerine bireyin kişisel gelişimini vurgulayarak öğrencilerin zaman içinde nasıl ilerlediğini anlamak için daha kapsamlı bir bakış açısı sunar. Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında olması gereken özellikleri şöyle sıralamıştır:

Odak noktasının öğrencilerin güçlü yönlerinde olması, zayıf yönlerinden ziyade pozitif yönlerini ön plana çıkarmayı amaçlar. Bu, öğrencilere motivasyon sağlayabilir ve olumlu bir öğrenme ortamı oluşturabilir.

Göz önünde bulundurulmuş faktörler arasında öğrencilerin sınıftaki düzeyleri, kültürel ve eğitimsel geçmişleri, öğrenme stilleri ve dil yeterlilikleri bulunur. Bu unsurlar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve farklılıklarını dikkate alarak adil bir değerlendirme süreci sağlar.

Sonuç olarak, alternatif değerlendirme, öğrencilerin gerçek potansiyellerini ortaya çıkararak, bireysel gelişimlerini destekleyen ve pozitif bir öğrenme deneyimi sunan bir yaklaşımdır.

Öğrencilerin değerlendirilmesi, sadece kısa yanıtı ya da çoktan seçmeli sorulara verdikleri cevaplarla sınırlı değildir. Bunun yerine, belirli bir zaman diliminde ortaya koydukları ürünler ve sergiledikleri performanslar üzerinden alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılarak gerçekleştirilebilir (Airasian ve Russel, 2008). Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları da öğrencilerin sadece belirli test sorularına verdikleri cevaplardan öte, daha kapsamlı bir değerlendirme anlayışını benimser. Bu yaklaşım, değerlendirmenin çok boyutlu bir süreç olduğunu ve sadece test sonuçlarına dayanmanın yeterli olmadığını vurgular. Etkin öğrenme ortamları için değerlendirme konusundaki yenilikler ise öğrenme ve değerlendirmenin birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar iç içe geçtiği bir bakış açısını ortaya koyar. Bu, öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmenin yanı sıra, öğrenme süreçlerini anlama ve destekleme amacını taşır (Bahar vd., 2006). Bu bağlamda, öğrenme ve değerlendirme arasındaki ilişki, öğrencilerin sadece bir sınav performansı ile değil diğer öğrenme faaliyetleri üzerinden de değerlendirilmesine olanak tanır. Bu, öğrencilerin gerçek dünya becerilerini geliştirmelerini ve uygulamalarını teşvik eder.

Sonuç olarak, alternatif değerlendirme ve etkin öğrenme ortamları, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen ve sadece sınav sonuçlarına odaklanmayan bir eğitim yaklaşımının gerekliliğini vurgular. Bu, öğrencilere daha derinlemesine öğrenme deneyimleri sağlayarak onları geleceğin zorluklarına hazırlar.

Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tercih edilmesinin birçok nedeni vardır. Bu tercihlerin arkasında önemli faktörler bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo 1’de geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının farkları sunulmuştur.

Tablo 1. Geleneksel ve Alternatif Ölçme Değerlendirmenin Farkları (Özsevgeç, 2008).

Kavram	Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme	Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Amaç	Bileni ayırmak.	Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini belirlemek.
Bilgi	Bilgi evrensel ve bilginin doğruluğu tektir. Bilgi, standart ve evrensel kabul edilmiş ölçü araçları ile değerlendirilir.	Bilginin doğruluğu zamanla değişebilir. Bilgi, çoklu değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılarak değerlendirilir.
Öğrenme	Pasif olarak gerçekleşir. Hiyerarşik öğrenme değerlendirilir.	Aktif olarak gerçekleşir. Araştırmacı öğrenme değerlendirilir.
Süreç	Ürün odaklıdır.	Ürünle birlikte süreç odaklıdır.
Beceriler	Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerden farklı değerlendirilir.	Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler birbirleriyle ilişkili değerlendirilir.
Değerlendirme	Nesnel ve bir anlamdan bağımsızdır. Öğretmen merkezli yapılıdır. Başarı değerlendirilir.	Öznel ve belli bir anlama sahiptir. Öğrenci aktif rol alır. Performans değerlendirilir.
Öğretmen	Güç ve kontrol sahibidir.	Yönlendirici, paylaşımcı ve rehberdir.
Öğrenci	Öğrenme sürecinde kendi başınadır.	İşbirlikçi öğrenmeyi gerçekleştirir.
Aile	Değerlendirmeden bağımsızdır.	Değerlendirme sürecine katılır.
Sonuç	Net olarak ifade edilir.	Süreç ve gelişim olarak ifade edilir.
Ölçüt	Önceden bellidir.	Öğrenci ile birlikte belirlenir.
Puanlama	Sayısal olarak yapılıdır. Öğrenci düzeyini gösterir.	Rubrikle yapılıdır. Niteliksel değerler kullanılır.
Değerlendirme Yaklaşımı	Tamamlayıcı ve yargılayıcıdır (summative).	Şekillendirici (formative) ve teşhis edicidir.

Bu sebepler, alternatif ölçme yaklaşımlarının eğitimde tercih edilmesini destekler ve öğrenci başarısını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye yönlendirir. Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları olarak adlandırılan birçok ölçme aracı vardır. Bunlar;

Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası), Performans Değerlendirme, Proje, Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik), Derecelendirme Ölçeği, Kontrol Listeleri (Çeklist, Soru Listeleri), Gözlem Formları, Tutum Ölçekleri, Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirmesi, Grup Değerlendirmesi, Görüşme (Mülakat), Kavram Haritası, Kavram Karikatürü, Kavram Bulmacası, Zihin Haritası, Yapılandırılmış Grid, Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA), Anlam Çözümleme Tablosu (AÇT),

Kelime İlişkilendirme Testi (KİT), Balık Kılıçığı Diyagramı şeklinde sıralanabilir (Tekindal,2006 ; Bahar, vd., 2006).

Ders kitapları, öğretim programlarıyla uyumlu olduğu için ve öğretim yöntemleriyle ders ortamlarının düzenlenmesine yardımcı olduğu için büyük öneme sahiptir. Bu kitaplar, okullarda uygulanan öğretim programlarının tüm unsurlarını içerir ve bu nedenle programın uygulanmasında en sık başvuru olan ders materyalidir.

Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde ders kitapları kritik bir rol oynar. Ülkemizde eğitim sistemimizde en yaygın kullanılan öğretim aracıdır (Kılıç, 2020).

2005 öğretim programıyla birlikte ders kitapları, bilgiyi sadece sunmak yerine öğrencileri etkinliklerle konuya dahil etmeye yönelik bir yaklaşımla sunulmaya başlanmıştır (Yiğit, 2021). Bu şekilde, dersler öğrencilerin yaşantısına uygun hale getirilerek, sunulan konular öğrencilerin yaşantılarına dokunarak daha anlamlı hale getirilmiştir.

Matematik eğitimindeki amaç, sadece kuralları ve kavramları ezberleyen değil, araştırma ve sorgulama yoluyla öğrenen, öğrendiklerini farklı yaşam alanlarında uygulayabilen ve yeni durumlara uyum sağlayabilen bireylerin yetişmesidir. Bu sayede, öğrencilerin matematik bilgilerini okul dışı yaşantılarında ve hayatları boyunca karşılaştıkları problemlerde kullanmaları hedeflenmektedir (Fazlı ve Avcı, 2022).

Bu kapsamda araştırmada, Ortaokul matematik ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının mevcut durumunun incelenmesi ve bunun yanında ortaokul matematik ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ne derecede ve nerelerde yer verildiğini tespit etmeyi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.

1. Matematik 5,6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları sınıf düzeylerine göre nasıl dağılım göstermektedir?
2. Matematik 5,6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarındaki alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları öğrenme alanları üzerinde nasıl dağılım göstermektedir?
3. Matematik 5,6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımların çeşitlerine göre dağılımı nasıldır?
4. Matematik 5,6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımının kullanım amacı nasıl dağılım göstermektedir.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmalar gözlem, görüşme, doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, olayların gerçekçi ortamlarında bütüncül bir yaklaşımla ortaya çıkartıldığı yöntemdir (Şimşek, Yıldırım, 2016). Bu çalışmada ise nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme modeli kullanılmıştır. Doküman incelemesi, bir araştırma sorunuyla ilgili belirli bir zaman diliminde üretilen dokümanların veya konuyla ilgili birden fazla kaynağın geniş bir zaman aralığında analiz edilmesini sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2008).

Verilerin Toplanması

Çalışmada 2023-2024 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve MEB tarafından onaylanarak okutulan 5,6,7 ve 8. Sınıf Matematik ders kitapları veri toplama tekniklerinden doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Doküman analizi belge incelemesi olarak da adlandırılır ve mevcut durumdaki yazılı belgeler, elektronik materyaller,

çeşitli kayıtlı dokümanlar olmak üzere sistemli bir şekilde incelenmesi yapılarak değerlendirilen yöntem türüdür (Kiral, 2020). Araştırmada veri kaynağı olarak, ortaokul 5,6,7 ve 8. Sınıf Matematik ders kitapları ele alınmıştır.

Verilerin toplanması noktasında yaptığımız doküman incelemesinde ortaokul matematik ders kitaplarını dört farklı temada ele aldık. İlk olarak ders kitaplarında yer alan alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının sınıf düzeylerine göre nasıl dağıldığı, ikinci olarak ders kitaplarındaki ölçme değerlendirme yaklaşımları öğrenme alanları üzerinde nasıl dağılım gösterdiği, üçüncü tema da ders kitaplarında yer alan alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının çeşitlerine göre nasıl dağılım gösterdiği ve dördüncü son tema alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımının kullanım amaçlarına göre nasıl dağılım gösterdiği şeklindedir.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada, amacına uygun olarak betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Ders kitabında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları tek tek incelenmiştir. Öncelikle her sınıf seviyesindeki ders kitabı ayrı ayrı incelenmiş soruların alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına girip girmediğine karar verilmiştir. Daha sonra alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları öğrenme alanlarına göre gruplandırılmıştır. Hangi alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımının ne sıklıkla verilir vermediği belirlendikten sonra ise alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının kullanım amaçları belirlenmiştir.

Bulgular

Birinci Alt Probleme Ait Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Matematik 5,6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları sınıf düzeylerine göre nasıl dağılım göstermektedir? Sorusuna ait bulgular grafik 1’ de sunulmuştur.

Grafik 1. Matematik Ders Kitaplarında Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının Dağılımı.

Grafik 1 incelendiğinde Matematik ders kitaplarındaki alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının dağılımı şube düzeyinde farklılık gösterdiği görülmektedir. 5. Sınıf matematik ders kitabında ($f=20$), 8. Sınıf ders kitabında ($f=28$) alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının çeşidine rastlanmıştır. 6. Ve 7. Sınıf ders kitaplarında bulunan alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının sayısı ise ($f=15$) olup birbirine eşittir. Niceliksel olarak analiz edildiğinde ise matematik ders kitaplarında kullanılan alternatif ölçme değerlendirme

yaklaşımlarının şube düzeyinde dengeli dağılım göstermediği görülmektedir. Soyut olarak bilinen matematik dersi, içinde bulundurduğu matematiksel kavramları öğrencilerin anlamlandırabileceği şekilde somut olarak ifade edebilmeyi hedeflemektedir. Alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının kavramların somutlaştırılmasını sağlayan ve kavramlar arasındaki bağlantıları göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda kavram yanılığının ve kavramların soyut olarak algılanmasının önüne geçebilmek adına alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda matematik ders kitaplarının alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları yönünden yeterli olmadığı öngörülmektedir. Matematik ders kitaplarında kullanılan alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının sayıca fazla olması ve çeşitlilik göstermesi müfredattaki konuların öğrenciler tarafından daha anlamlı öğrenilmesini, akademik başarılarının olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayacağı yapılan çalışmalar tarafından ortaya konulmaktadır.

İkinci Alt Probleme Ait Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Matematik 5,6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarındaki alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları öğrenme alanları üzerinde nasıl dağılım göstermektedir? Sorusuna ait bulgular tablo 2’ de sunulmuştur.

Tablo 2. Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrenme Alanlarına Göre Dağılımı.

	Sayılar ve İşlemler	Cebir	Geometri ve Ölçme	Veri İşleme	Olasılık
<i>Yapılandırılmış Grid</i>	10	-	4	-	-
<i>TDA</i>	4	-	2	-	-
<i>AÇT</i>	2	5	4	-	1
<i>Kavram Haritası</i>	1	-	1	-	-
<i>Kavram Karikatürü</i>	3	3	-	-	-
<i>Kavram Bulmacası</i>	3	2	4	1	-
<i>Performans Değerlendirme</i>	8	3	16	1	-
<i>Toplam</i>	31	13	31	2	1

Tablo 2 incelendiğinde 5.6.7. ve 8. Sınıf ders kitaplarında sayılar ve işlemler öğrenme alanından (f=31), cebir öğrenme alanından (f=13), geometri ve ölçme öğrenme alanından (f=31), veri işleme öğrenme alanından (f=2) ve olasılık öğrenme alanından (f=1) alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımından yararlandığı dikkat çekmiştir. Alternatif ölçme değerlendirme öğrenme alanlarının dağılımı en fazla “sayılar ve işlemler” ve “geometri ve ölçme” öğrenme alanlarında görülmektedir. Ortaokul matematik konuları soyut kavramlar ve teoremler içermektedir. Bu bağlamda ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının yetersiz sayıda olması, öğrencilerin konuları daha bütüncül ve hiyerarşik yapıda anlamlandırmaları açısından olumsuz etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenme alanları yönünden alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının yeterince dengeli dağılım göstermediği ve sayıca az olduğu söylenebilmektedir.

Sekizinci sınıf matematik ders kitabında yer alan cebir öğrenme alanına ait etkinliklerden bir örnek Şekil 1’ de gösterilmektedir.

ETKİNLİK

AMAÇ: Cebirsel ifadelerin çarpımını yapmak

ARAÇ GEREÇ: Kalem

UYGULAMA BASAMAKLARI

Yanda üç farklı cebir karosunun kenar uzunlukları ve alanları verilmiştir.

1. Cebir karoları kullanılarak oluşturulan Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'teki dikdörtgenleri inceleyiniz.

2. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Şekiller	Dikdörtgenin Kısa Kenar Uzunluğu	Dikdörtgenin Uzun Kenar Uzunluğu	Dikdörtgenin Alanı
Şekil 1			
Şekil 2			
Şekil 3			

SONUÇLANDIRILIM

✓ Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları ile alanları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Şekil 1 Performans Değerlendirme Etkinliği, Cebir Öğrenme Alanı (8. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB Yayınları, S. 121).

Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan ‘‘Matematik 5,6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımların çeşitlerine göre dağılımı nasıldır?’’ sorusuna ait bulgular tablo 3 de sunulmuştur.

Tablo 3. Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Çeşitlerine Göre Dağılımı

	Yapılandırılmış Grid	TDA	AÇT	Kavram Haritası	Kavram Bulmacası	Kavram Karikatürü	Performans Değerlendirme
5. Sınıf	7	3	5	1	4	0	0
6. sınıf	4	0	0	0	0	3	8
7. Sınıf	3	1	1	0	0	2	8
8. Sınıf	0	2	6	1	6	1	12
Toplam	14	6	12	2	10	6	28

Tablo 3'deki veriler incelendiğinde 5.,6.,7. ve 8. Sınıf ders kitabında Yapılandırılmış Gridden (f=14), Tanılayıcı Dallanmış Ağaçtan (TDA) (f=6), Anlam Çözümleme Tablosundan (AÇT) (f=12), Kavram Haritasından (f=2), Kavram Bulmacasından (f=10) ve Kavram Karikatüründen (f=6), Performans Değerlendirmeden (f=28) yararlandığı görülmüştür. Alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları çeşitleri bakımından sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Öyle ki ‘‘balık kılıcı, örümcek kavram haritası, olay zinciri haritası, bilgi haritası, zihin haritası, kavram ağları, kavram değiştirme metinleri, kelime ilişkilendirme testi, portfolyo, proje, derecelendirme ölçeği, kontrol listeleri, gözlem formları, tutum ölçekleri’’ gibi alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları çeşitlerinden hiç yararlanılmamıştır. İncelemeler sonrasında en fazla Performans Değerlendirme, en az ise Kavram haritasından faydalandığı dikkat çekmektedir. Yapılandırılmış Grid 5.,6. ve 7. Sınıf ders kitaplarında yer verilirken sadece 8. Sınıf ders kitabında yer verilmediği görülmüştür. Performans Değerlendirme ise 6.,7. Ve 8. Sınıf ders kitaplarında yer verilirken 5. Sınıf ders kitabında bulunmamaktadır. 6. Sınıf matematik ders kitabında ise alternatif ölçme

değerlendirme yaklaşımları çeşitlilik açısından dengeli dağılmadığı göze çarpmaktadır. Kavram Karikatürü ve Yapılandırılmış Gridden yararlanılırken diğer alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları çeşitlerine rastlanılmamıştır. 5. Sınıf ve 8. Sınıf ders kitabı alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları çeşitliliği açısından diğer sınıflara göre daha zengin olduğu dikkat çekmektedir.

Tablo 4.2 de belirtildiği üzere ortaokul matematik ders kitaplarında bulunan etkinliklerden beşinci sınıfta ($f=7$), altıncı sınıfta ($f=4$), yedinci sınıfta ($f=3$) Yapılandırılmış Gridden yararlanırken sekizinci sınıfta hiçbir etkinlik Yapılandırılmış Gridle ilişkilendirilmemiştir. Beşinci sınıf matematik ders kitabında yer alan etkinliklerden bir örnek Şekil 2' de gösterilmektedir.

Şekil 2. Yapılandırılmış Grid Etkinliği (5. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB Yayınları, S. 217).

Ortaokul matematik ders kitaplarında bulunan etkinliklerden beşinci sınıfta ($f=3$), yedinci sınıfta ($f=1$), sekizinci sınıfta ($f=2$) Tanılayıcı Dallonmuş Ağaçtan (TDA) yararlanırken altıncı sınıfta hiçbir etkinlik TDA la ilişkilendirilmemiştir. Yedinci sınıf matematik ders kitabında yer alan etkinliklerden bir örnek Şekil 3' de gösterilmektedir.

Şekil 3. Tanılayıcı Dallonmuş Ağaç (TDA) Etkinliği (7. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Berkay Yayınları, S. 136).

Ortaokul matematik ders kitaplarında bulunan etkinliklerden beşinci sınıfta ($f=5$), yedinci sınıfta ($f=1$), sekizinci sınıfta ($f=6$) Anlam Çözümleme Tablosundan (AÇT) dan yararlanırken altıncı

sınıfta hiçbir etkinlik AÇT ile ilişkilendirilmemiştir. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinliklerden bir örnek Şekil 4' de gösterilmektedir.

Dörtgenler	Dikdörtgen	Kare	Paralelkenar	Eşkenar Dörtgen	Yamuk
Özellikleri					
Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.	✓	✓	✓	✓	
Tüm kenar uzunlukları eşittir.					
Karşılıklı kenarları paraleldir.					
Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir.					
Köşegenler birbirini ortalar.					
Tüm iç açı ölçüleri birbirine eşittir.					
Karşılıklı ardışık olmayan açı ölçüleri birbirine eşittir.					

Şekil 4. Anlam Çözümleme Tablosu (AÇT) Etkinliği (5. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB Yayınları, S. 225).

Ortaokul matematik ders kitaplarında bulunan etkinliklerden beşinci sınıfta ($f=1$), sekizinci sınıfta ($f=1$) kavram haritasından yararlanırken altıncı ve yedinci sınıfta hiçbir etkinlik kavram haritası ile ilişkilendirilmemiştir. Sekizinci sınıf matematik ders kitabında yer alan etkinlik Şekil 5 'de gösterilmektedir.

Şekil 5. Kavram Haritası Etkinliği (8. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB Yayınları, S. 84).

Ortaokul matematik ders kitaplarında bulunan etkinliklerden beşinci sınıfta ($f=4$), sekizinci sınıfta ($f=6$) kavram bulmacasından yararlanırken altıncı ve yedinci sınıfta hiçbir etkinlik kavram bulmacası ile ilişkilendirilmemiştir. Beşinci sınıf ders kitabında yer alan etkinliklerden bir örnek Şekil 6'da gösterilmektedir.

Şekil 6. Kavram Bulmacası Etkinliği (5. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB Yayınları, S. 235).

Ortaokul matematik ders kitaplarında bulunan etkinliklerden altıncı sınıfta ($f=3$), yedinci sınıfta ($f=2$), sekizinci sınıfta ($f=1$) kavram karikatüründen yararlanırken beşinci sınıfta hiçbir etkinlik kavram karikatürü ile ilişkilendirilmemiştir. Altıncı sınıf ders kitabında yer alan etkinliklerden bir örnek Şekil 7 'de gösterilmektedir.

Şekil 7. Kavram Karikatürü Etkinliği (6. Sınıf Matematik Ders Kitabı, ATA Yayınları, S. 65)

Dördüncü Alt Probleme Ait Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan ‘‘Matematik 5,6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımının kullanım amacı nasıl dağılım göstermektedir?’’ sorusuna ait bulgular tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4. Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının Ders Kitaplarında Kullanılış Amacı

Amaç	Tür
Yapılandırılmış Grid	Değerlendirme
TDA	Değerlendirme
AÇT	Değerlendirme
Kavram Haritası	Değerlendirme
Kavram Bulmacası	Değerlendirme
Kavram Karikatürü	Öğretim-Değerlendirme
Performans Değerlendirme	Öğretim-Değerlendirme

Matematik ders kitabının başında yer alan öğrencilerin ön bilgilerini hatırlatıp, kavramları duyuran alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının çeşitleri öğretim amaçlı, konunun sonunda öğrenilen kavramları belirten ise değerlendirme amaçlıdır. Ortaokul matematik ders kitaplarında Kavram Karikatürü ve Performans Değerlendirme hem öğretim hem de değerlendirme amaçlı kullanılırken; TDA, AÇT, Yapılandırılmış Grid, Kavram Haritası, Kavram Bulmacası sadece değerlendirme amacıyla kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Yedinci sınıf ders kitabında tanılayıcı dallanmış ağaç yaklaşımı etkinliğinin değerlendirme kullanım amacına ait örneği Şekil 8' de sunulmuştur.

Şekil 8. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Etkinliği, Değerlendirme (7. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Berkay Yayınları, S.136).

Sekizinci sınıf ders kitabında yer alan anlam çözümleme tablosu yaklaşımı etkinliğinin değerlendirme kullanım amacına ait örneği Şekil 9' da sunulmuştur.

Denklemler	Orijin		Paralel	
	Geçer	Geçmez	x eksenine	y eksenine
$y = -2$				
$3x + 4 = 10$				
$3x + 2y = 14$				
$2y + 6 = 2(x + 3)$				

Şekil 9. Anlam Çözümleme Etkinliği, Değerlendirme (8. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB Yayınları, S. 166).

Beşinci sınıf ders kitabında yer alan yapılandırılmış grid yaklaşımı etkinliğinin değerlendirme kullanım amacına ait örneği Şekil 10' da sunulmuştur.

Şekil 10. Kavram Haritası Etkinliği, Değerlendirme (5. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB Yayınları, S.218).

Beşinci sınıf ders kitabında yer alan kavram bulmaca yaklaşımı etkinliğinin değerlendirme kullanım amacına ait örneği Şekil 11' de sunulmuştur.

a) 1 metrenin 1000 katı olan uzunluk ölçme birimidir.

b) 10 santimetrelük uzunluk ölçme birimidir.

c) 1 milimetrenin 10 katı olan uzunluk ölçü birimidir.

ç) 1 metrenin $\frac{1}{1000}$ 'i olan uzunluk ölçme birimidir.

d) Temel uzunluk ölçme birimidir.

Şekil 11. Kavram Bulmaca Etkinliği, Değerlendirme (5. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB Yayınları, S.259).

Yedinci sınıf ders kitabında yer alan kavram karikatürü yaklaşımı etkinliğinin öğretim kullanım amacına ait örneği Şekil 12' de sunulmuştur.

Şekil 12. Kavram Karikatürü Etkinliği, Öğretim (7. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Berkay Yayınları, S.60).

Yedinci sınıf ders kitabında yer alan kavram karikatürü yaklaşımı etkinliğinin değerlendirme kullanım amacına ait örneği Şekil 13' de sunulmuştur.

Şekil 13. Kavram Karikatürü Etkinliği, Değerlendirme (7. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Berkay Yayınları, S.104).

Sonuç ve Öneriler

Elde edilen bulgular ışığında, ortaokul matematik ders kitaplarının üniteleri incelendiğinde yedi farklı alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımının yer aldığı görülmüştür. Alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarından matematik ders kitabı bölümlerinde en fazla performans değerlendirme yaklaşımına rastlanılmıştır. Yapılandırılmış grid, AÇT, TDA, kavram haritası, kavram karikatürü, kavram bulmacası, performans değerlendirme matematik ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımı olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra zihin haritası, akran değerlendirme, görüşme ve portfolyo gibi yaklaşımlarının matematik ders kitapları içerisinde kullanılmadığı görülmektedir. Benzer şekilde Turan (2022) yaptığı çalışmada Fen bilimleri ders kitaplarını incelediğinde en fazla performans değerlendirme tekniği yer alırken zihin haritası, portfolyo gibi yaklaşımların fen bilimleri ders kitapları içerisinde kullanılmadığı sonucuna ulaşmıştır. Çepni ve arkadaşlarının (2009) yaptığı çalışmada performans değerlendirme

yaklaşımının diğer alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına oranla daha sıklıkla kullanıldığını tespit etmişlerdir.

Yapılan çalışmada alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının matematik ders kitaplarında dağılımının sınıf düzeylerinde farklılık gösterdiği, dengeli dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. En fazla alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının 8. Sınıf matematik ders kitaplarında yer aldığı tespit edilmiştir. Turan (2022) yaptığı çalışmada 5,6,7 ve 8. Sınıf fen bilimleri ders kitaplarını alternatif ölçme değerlendirme teknikleri açısından incelemiştir ve elde ettiği bulgular benzer şekildedir. Turan, Fen bilimleri ders kitapları alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında sınıf seviyesine göre farklılık gösterdiği ve 8.sınıf ders kitaplarında diğer sınıf kademelerine göre daha fazla alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yer verildi biçiminde bulgular sunmuştur.

Çepni ve arkadaşları (2009) öğretmenlerin kalabalık sınıflarda yeni yöntem ve teknikleri uygulamakta zorluk yaşadıklarını, çünkü bu yöntemlerin ne tür sorunlarla karşılaşacaklarını kestiremediklerini ve nasıl uygulanacağını bilmediklerini ifade etmişlerdir. Bu durumun ana nedeni, ders süreleri ile öğretim programında yer alan kazanımlar arasındaki ilişkinin belirsizliğidir. Öğretmenler, öğrencilere tam olarak öngörülemeyen bir zaman diliminde, öğretim programının gerektirdiği bilgi ve becerileri aktarmak konusunda zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu belirsizlik, öğretmenlerin yeni yöntemleri kullanmaktan kaçınmalarına yol açtığı söylenebilir.

Aras (2020) çalışmasında matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıklarının yeterlilik düzeyleri ile doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgu, öğretmenlerin alternatif teknikleri kullanma konusundaki becerilerinin artmasıyla birlikte bu teknikleri daha sık tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca, hizmet içi eğitim seminerlerine katılan öğretmenlerle katılmayanlar arasında anlamlı farklar tespit edilmiştir. Bu da öğretmenlerin gelişimlerine katkı sağlayan eğitim seminerlerinin, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanımında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Araştırma ayrıca, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin tercih edilmesinde zaman faktörünün de önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Bu durum, öğretmenlerin zaman yönetimi becerilerinin, alternatif tekniklerin kullanımını artırabileceği söylenebilir.

Literatür incelendiğinde, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin 2018 öğretim programında ve 2023 eğitim vizyonunda önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Ancak, yapılan çalışmalar da göstermektedir ki, bu tekniklerin uygulanmasında bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklikler, özellikle öğretmenlerin bu teknikleri etkili bir şekilde kullanma konusundaki yetersizliklerden kaynaklanabilir. Ayrıca, altyapı, kaynaklar ve öğretmenlerin eğitimi gibi faktörler de bu eksikliklerin nedenleri arasında olabilir. Bu nedenle, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin daha etkili bir şekilde uygulanması için öğretmenlerin eğitimine ve desteklenmesine odaklanılması gerekmektedir. Bu tekniklerin doğru bir şekilde kullanılması, öğrencilerin daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine ve eğitim sürecinin daha etkili hale getirilmesine katkı sağlayabilir. Bu tekniklerin genellikle öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve öğretmenlerin öğrencileri tanımalarına yönelik olarak oldukça faydalı olduğu ifade edilmiştir. Ortaokul matematik ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına yeterince yer verilmediği görülmüştür.

Bu teknikler, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olurken, aynı zamanda öğretmenlere de öğrencilerin ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini daha iyi anlama fırsatı sunar. Bu nedenle, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve öğrenme deneyimlerini iyileştirmek için bu tekniklerin daha fazla ders kitaplarında yer verilmesi gerektiği önem arz etmektedir.

Aynı zamanda ders kitaplarında alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının çeşitleri arttırılmalıdır, öğrenme alanlarında daha fazla dağılım gösterilmelidir. Alternatif ölçme

değerlendirme yaklaşım kapsamına giren; portfolyo, kontrol listesi, akran değerlendirme, grup değerlendirme, dereceli rubrik, gözlem formu, görüşme vb. yaklaşımlarının da çeşitli alanlarda faydalanılması önerilmektedir.

Kaynakça

- Airasan, P. W. ve Russel, M. K. (2008). Classroom assessment: concepts and applications. McGraw-Hill Inc: USA.
- Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2006). Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. 2.Baskı, Pegem Akademi: Ankara.
- Çepni, S. (2011). Performansların değerlendirilmesi. E. Karip. (Eds.), Ölçme ve değerlendirme. 7. Baskı. (ss. 233-292). Ankara: Pegem Akademi.
- Çepni, S., ve Çil, E., (2009). Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. Ve 2. Kademe Öğretmen Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
- Fazlı, E., & Avcı, Ö. (2022). Matematik eğitiminde motivasyon ve öz-düzenleme: Tek bir durum çalışması. Harran Maarif Dergisi, 7(1), 1-45.
- Karamanoğlu, S., 2006., İlköğretim Öğrencilerinin Fen Başarılarının Değerlendirilmesinde Sorgulama Programının Kullanılması: Portfolyo, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kılıç, D. (2020). Ders kitabı incelemesi. Ö. Demirel, & K. Kıroğlu (Ed.), Ders kitabının öğretimdeki yeri içinde. Ankara: Pegem.
- Kiral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
- Kirman, A. (2008). İlköğretim 6., 7. Ve 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde, Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Sistemlerinin, Başarı Testleri Yapılarak Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
- Korkmaz, H. (2004). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları, Yeryüzü Yayınevi: Ankara.
- Kutlu, Ö. (2006). Üst düzey zihinsel süreçleri belirleme yolları: Yeni durum belirleme yaklaşımları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(335), 15-21.
- MEB, (2005b). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu 6-8. sınıflar, Devlet Kitapları Müdürlüğü: Ankara.
- MEB. (2005c). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5.sınıflar) öğretim programı. Devlet Kitapları Müdürlüğü: Ankara.
- MEB (2009). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü: Ankara.
- Sefer, G. D. (2006). Matematik Dersinde Problem Çözme Becerilerinin Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanılarak Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

- Semerci, Ç. (2008). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. E. Karip. (Eds.), *Ölçme ve değerlendirme*. 2. Baskı. (ss. 2-15). Ankara: Pegem Akademi.
- Tannenbaum, J. E. (1996). *Practical ideas on alternative assessment for ESL students*. ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, Center for Applied Linguistics.
- Tekindal, S. (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde ölçme ve değerlendirme. C. Öztürk. (Eds.), *Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi*. 2. baskı. (ss.395-449). Ankara: Pegem Akademi.
- Turan, M. (2022). 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Giresun.
- Williams, D. A. (1998). Documenting children's learning: assessment and evaluation in the project approach.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. (7. baskı). Seçkin Yayıncılık: Ankara.
- Yiğit, H. (2021). 1998-2019 Yılları Arasındaki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Kullanımının İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60

2. yazar katkı oranı : % 40